

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОДУКТА GAL-ANA

**Наталья Яронова Валерьевна,
Диана Тилеубергенова Досбергеновна
Гулшаной Юнусова Умарали кизи,
Иззатжон Қодиров Аброржон ўғли**

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Антенна представляет собой устройство, предназначенное для приема и передачи электромагнитных волн, включая радиоволны. Ее основной задачей является эффективная конвертация электрических сигналов в электромагнитные волны и наоборот. Антенны играют ключевую роль в системах связи, радиолокации, беспилотных летательных аппаратах и многих других приложениях. Зеркальные антенны, представляющие собой технологическое устройство с уникальными свойствами, играют ключевую роль в области радиосвязи и телекоммуникаций. Их способность отражать и усиливать радиосигналы открывает перед человечеством огромные возможности для улучшения связи и передачи данных. Исследования в области зеркальных антенн продолжают и продвигаются вперед, открывая новые перспективы для развития современных технологий.

Ключевые слова: антенна, зеркальная антенна, электромагнитное поле, диаграмма направленности, радиосвязь, GAL-ANA

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее важных применений зеркальных антенн является улучшение радиосвязи. Благодаря своей способности усиливать сигналы, они позволяют расширить зону покрытия сети мобильной связи и улучшить качество передачи данных. Это особенно важно в удаленных районах, где доступ к связи может быть ограничен. Зеркальные антенны также находят применение в спутниковой связи, обеспечивая стабильную передачу данных на большие расстояния.

Кроме того, зеркальные антенны могут быть использованы для разработки более эффективных систем радиолокации. Их способность отражать радиосигналы позволяет создавать более точные и надежные радары, что особенно важно для авиации, морской навигации и обороны.

Характеристики антенн:

1. **Направленность:** Описание: Способность антенны фокусировать энергию в определенном направлении. Важность: Определяет эффективность передачи и приема сигналов в конкретном направлении.

2. **КПД (Коэффициент Полезного Действия):** Описание: Отношение мощности сигнала, переданного антенной, к мощности сигнала, поступающего на антенну. Важность: Чем выше КПД, тем более эффективной является антенна.

3. **Частотная полоса:** Описание: Диапазон частот, на котором антенна может эффективно работать. Важность: Определяет, насколько универсальна антенна для различных частотных диапазонов.

4. **КСВ (Коэффициент Согласования Волн):** Описание: Отношение максимального коэффициента передачи антенны к минимальному. Важность: Чем ближе к 1, тем лучше согласована антенна с передающей линией.

5. **Усиление:** Описание: Мера того, насколько антенна усиливает или ослабляет сигнал.

Важность: Определяет дальность связи и качество приема.

Адаптация выбора антенны к конкретным требованиям системы позволяет повысить эффективность передачи и приема радиоволн в различных условиях.

МЕТОД

Для выполнения расчета необходимо открыть приложение GAL-ANA . При запуске приложения GAL-ANA открывается окно установки расчетов (рис. 1), в которой можно увидеть трехмерную систему координат. В дальнейшем в данной вкладке можно будет увидеть трехмерный вид антенны, расчет характеристик антенны и диаграммы направленности.

Рис. 1. Окно установки расчетов программы GAL-ANA

Рис. 2. Окно установки расчетов программы GAL-ANA после выбора антенны

Для создания зеркальной антенны необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на пункт (1) перейти во вкладку «open antenna files» (рис. 2) и по следующему алгоритму перейти в папку Reflector: Ant →VHF beams →Reflector.

В папке Reflector необходимо выбрать антенну согласно индивидуальному варианту. Для примера был выбран файл «1296_offset_cyl.gaa».

Далее в окне установки расчетов (рис. 2) можно увидеть вид выбранной антенны и ее основные характеристики.

РЕЗУЛЬТАТ

Для произведения расчетов характеристик зеркальной антенны, необходимо установить основные параметры расчета. В поле (2) можно менять значение частоты. В поле (3) меняется основное сопротивление антенны. Материал изготовления антенны меняется в поле (4). В окошке «Ground» (5) необходимо выбрать тип Земли. Для произведения расчета характеристик антенны необходимо навести курсор мыши на кнопку «Start» (6) и кликнуть левой кнопкой мыши. Время расчета зависит от сложности конструкции антенны.

В Окне установки расчетов программы GAL-ANA после расчета антенны можно увидеть расчет и основные характеристики (7) и диаграмму направленности (8) (рис. 3). Для просмотра характеристик провода антенны, необходимо правой кнопкой мыши нажать на пункт (9) и перейти во вкладку «Провода» (рис. 4).

Для просмотра источников напряжения и нагрузки, необходимо правой кнопкой мыши нажать на пункт (10) и перейти во вкладку «Источники» (рис. 5).

Рис. 3. Окно установки расчетов программы GAL-ANA после расчета

Рис. 4. Вкладка «Провода»

Рис. 5. Вкладка «Источники»

Для просмотра 2д- диаграммы направленности необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на пункт (11) и перейти во вкладку «2D Far field» (рис. 6).

Рис. 6. Изображение 2-д диаграммы направленности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, зеркальные антенны представляют собой важное технологическое достижение, которое имеет потенциал привести к качественным изменениям в области связи и радиотехники. Непрерывные исследования и разработки в этой области обещают открывать новые возможности для усовершенствования существующих технологий и создания новых, что в свою очередь приведет к существенному улучшению качества связи и передачи данных в мире.

ЛИТЕРАТУРА

1. Stutzman, Warren L. Antenna theory and design / Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele. - 3rd ed. p. Cm 843
2. Christopher John Colema. Foundations of Radio for Scientists and Technologists. Cambridge university press, 2018. 250 p.
3. Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие для вузов.- М: Горячая линия-Телеком, 2007. – 542с. ISBN 5-93517-236-4.
4. Курбанов Ж.Ф., Саттаров Х.А., Яронова Н.В., Хуснидинова Н.Ф. Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network. International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 Applications, Trends and Opportunities
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. №63-1.
8. Ayshev S. V., Trefilov N. A. Antenna element interposition //Information Innovative Technologies. – 2020. – С. 226-230.
9. Кульнева Е. Ю., Гащенко И. А. О характеристиках, влияющих на моделирование радиотехнических устройств //Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №. 5-2. – С. 50-50.

10. Лянгузов Д. А., Бородулин Р. Ю. Проблемы построения широкополосных антенн при размещении на подвижных объектах // Технологии. Инновации. Связь. – 2022. – С. 232-237.

11. Колесников И. К., Халиков А. А., Яронова Н. В. Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел // Наука. Образование. Техника. – 2007. – №. 4. – С. 104.

12. Курбанов Дж. Ф., Хуснидинова Н. Ф. Анализ данных лабораторных измерений в системах железнодорожной радиосвязи // Материалы конференции AIP. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2612. – №. 1.

THE IMPORTANCE OF PRODUCTIVE SKILLS IN TEACHING ENGLISH

Azamat Khudaybergenov

senior teacher, PhD of Nukus State Pedagogical Institute

Mukhabbat Alimova

Master's student of Nukus State Pedagogical Institute

Annotation: This article discusses the notion and value of productive skills in language learning. Productive skills, known as active skills, are essential for effective communication. With the help of learning productive skills, students have a chance of practicing real life activities in classroom. By teaching productive skills, teachers help students not only develop their linguistic competence but also express themselves in various contexts, such as social, academic and professional. This article aims to pay much attention to the peculiarities of productive skills and their importance in teaching English.

Key words: Productive skills, speaking skill, conversation, writing skill, communication, brainstorming.

Productive skills are known as active skills. Learners use these skills to produce language. Productive skills are crucial as they give students the opportunity to practice real life activities in classroom. Learners receive language by listening and try to produce language through productive skills. Speaking is the delivery of language through mouth. To speak, we create sounds using many parts of our body. According to Chastain [1], speaking is a productive skill that involves many components, such as grammar, strategy, sociolinguistics and discourse; for him speaking is more than simply making the right sounds, choosing the right words or getting the constructions correct [2]. Speaking is probably the language skill that most language learners wish to perfect as soon as possible. Speaking is more frequently used than writing. The main function of spoken language is to socialize individuals. On the contrary to writing, spoken language is produced and processed in real time, the speaker and hearer have limited time to plan and produce what they want to say and understand what they hear. Speech is generally used in face-to-face conversations; it is temporary, spontaneous and variable. Spoken language is supported by body language such as gestures or facial expressions (often called non-verbal communication).

Speaking is a productive skill. It involves putting a message together, communicating the message and interacting with other people. McDonough and Shaw [5] pointed that, for genuine communication speaking is desired. It involves expressing ideas and opinions, expressing a wish or a desire to do something; negotiating and/or solving a particular problem. So speaking is the oral production of a language on the other hand writing is the written form of a language.

According to McDonough and Shaw [5], speaking is a process difficult in many ways to dissociate from listening. Speaking is to interact with others in society. If we make contrast speaking with writing then speaking can be produced and processed in real time, the speaker and listener have limited time to plan and produce what they want to say and understand what they listen. Spoken is occurred in face-to-face conversations. It is also done by body language for instance gestures, facial expressions. Although not a set curriculum is there in most educational institutions, speaking skills have been found to be a fundamental skill necessary for a learner's success in life. Learners often evaluate their success in language learning on the basis of how well they feel they have improved in their spoken language proficiency. Matin claims [6] someone's fluency in speaking measures his/ her proficiency in that language.

Students having ability to translate their thoughts and ideas into words are found to be more successful in school. Without developing good speaking skills, students has to suffer lifelong consequences because of their inability. Ability of speaking English also plays an important role in developing reading and writing skills. As Rivers says, when we read and write, we use what we know of the language orally. Speaking skill is required everywhere, from simple conversation to formal public speaking. As Wilson [7] argues, talking can be used to connect with others, explore and understand the world and reveal oneself.

Writing is the productive skill in written mode. It, too, is more complicated than it seems at first, and often seems to be the hardest of the skills, even for native speakers of a language, since it involves not just a graphic representation of speech, but the development and presentation of thoughts in a structured way.

There are various ways how to define writing. The Blackwell Encyclopaedia of Writings Systems, Florian Coulmas defines a writing system as: "a set of visible or tactile signs used to represent units of language in a systematic way, with the purpose of recording messages which can be retrieved by everyone who knows the language in question and the rules by virtue of which its units are encoded in the writing system." [8] Writing is one way of providing variety in classroom procedures. It

provides a learner with physical evidence of his achievements and he can measure his improvement. It helps to consolidate their grasp of vocabulary and structure, and complements the other language skills. From the four language skills, writing is categorized as one of the productive skills along with speaking since they involve producing language rather than receiving it. These two skills are basically different in various ways. The differences lie on a number of dimensions including textual, features, socio-cultural norm, pattern of use and cognitive process. Writing is slightly different from speaking in term of communication context.

In conclusion, in the presented work we paid much attention to the peculiarities of productive skills. There are two types of productive skills: speaking and writing. Speaking is always intended for face-to-face communication among the audience present, while writing is always used by the writers to express and communicate their ideas to the readers who are actually separated by both time and space distances. Therefore, it requires clearer and more comprehensive message. In other words, when people communicate orally, they can use various types of prosodic features such as pitch, rhythm, pauses that enable them to get feedbacks from the listeners. In contrast, those features of speaking do not exist in writing because the communication context is created by the words alone without having direct interaction between the writer and the reader.

REFERENCES:

- 1.Chastain, K. (1998). Developing second language skills (2nd Ed.). Chicago: Harcourt Brace Publishers.
- 2.Brown, H.D. (1994). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
- 3.Ur, P. A Course in Language Teaching. Cambridge: CUP, 1997
- 4.Ur, P. Discussions that work. Cambridge: Cambridge University Press, 2006
- 5.McDonough J.& Show C. Materials and Methods in ELT. John Wiley & Sons. 2012. P.352
6. Matin S.A. A Framework of Reference for teaching English as a Foreign Language at the Threshold of I.R. of Iran. Teaching English Language. Vol.12.#1, Winter & Spring 2018. P.88-109
7. Wilson M.B. & Lora M.Hodges. The Language of learning: Teaching students Core thinking, listening&speaking skills (Responsive classroom). Center for Responsive Schools Inc. 2014.

8. Florian Coulmas. An Introduction to Multilingualism: language in a changing world. Oxford. Oxford University Press. 2018. 320 p

www.omniglot.com/language/articles/interaction.htm

www.globibo.com/learning_methods.php

<http://education.cu-portland.edu/blog/tech-ed/5-interactive-teaching-styles-2/>

QARAQALPAQ ÁDEBIYATI HÁM PEDAGOGIKADA ULIWMALIQ NIZAMLÍQLAR

Gulmira Ganiyeva Maksetbayevna

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistent oqıtıwshısı

gulmiraganieva@gmail.com

Annotaciya: Bizler bul maqalamızda pedagogika hám qaraqalpaq ádebiyatınıń óz ara baylanısı hám oqıtıw processindegi áhemiyeti haqqında aytıp ótemiz. Ádebiyat hám pedagogika túrli jónelistegi pánler bolıwına qaramastan, olardı birlestirgen ulıwmalıq nızamlıqlar bar. Bul maqalada usı nızamlıqlar haqqında sóz etiledi.

Tayanış sózler: pedagogika, ádebiyat, aspekt, oqıtıw processı, óz-ara baylanıs, oqıtıw hám tálim processleri.

Abstract: In this article we will reflect on the small range of pedagogy and Karakalpak literature and its importance in the process of their discharge. From the fact that literature and pedagogy are subjects of different biases, there are general rules that divide them with one. This article is about these rules.

Key words: pedagogy, literature, aspect, reading process, self-discipline, reading and educational processes.

Ádebiyat hám pedagogika eki taraw da ayrıqsha bolıp, olardan hár biri óz xızmetin usınıs etedi. Olardıń baylanıslılıǵın tómendegishe ańlatıw múmkin: Oqıtıw texnologiyaları, Pedagogika, oqıtıw hám tálim processlerin úyreniw hám olarǵa járdem beriw ushın ádebiyat penen baylanısqa halda texnologiyalardı úyreniw hám olarǵa túsinik beredi. Jańa ádebiyatlar elektron kitaplar, veb-saytlar, qosımsha programmaları hám basqa oqıw materialları menen integraciya etiledi. Bul, oqıwshılardı oqıtıw processlerin ózlestiriwde járdem beredi.

Ádebiyat hám pedagogikanı baylanıslılıqta oqıtıwdıń ámeliyat aspekti úlken áhmiyetke iye. Oqıtıwshılar oqıwshılardı ádebiyatı analizlew, tálim maqsetleri hám maqsetlerdi ámeliyatta basqarıw, oqıw hám jazıw kónlikpelerin úyretedi. [1-18]

Ádebiyatıń kórkem óner hám estetikalıq tárepi pedagogikalıq processlerde úlken orın iyeleydi. Oqıtıwshılar oqıwshılardı ádebiyatımızdaǵı belgili shayı, jazıwshılar hám dramaturglardıń kórkem dóretpeleri arqalı insanıń ishki dúnyasın úyreniw hám rawajlanıwına járdem beredi.

Ádebiyat hám pedagogikanın baylanıslılıǵı, ádebiy dóretpelerdi tariyxıy kontekst ishinde túsindiriwge uqsas bolıp keledi. Oqıtıwshılar oqıwshılardıǵa ádebiyatımızdaǵı jazıwshılar, olar jasap ótken dáwirler hám olardıń shıǵarmaları menen baylanıslılıǵın túsindiredi. Oqıwshılardıń xalqımızdıń milliy úrp-ádet, dástúr hám milliy qádiriyatlar haqqında bilimlerin rawajlandırıwdan ibarat. Pedagogika tiykarları, oqıtıw processinde oqıwshılardı milletimizge tiyisli milliy qádiriyatlar menen tanıstırıw hám olardı ózlestiriwde kórkem ádebiyatımızdaǵı shıǵarmalardı oqıwdı usınıs etedi. Ádebiy dóretpeler insannıń sezimlerin arttırıw hám olardıń xalqımızǵa tiyisli qádiriyatların rawajlandırıwda úlken orın iyeleydi.

Ádebiyatı oqıtıw pedagogikalıq kommunikativlik hám tildi rawajlandırıw tiykarında ámelge asırıladı. Oqıtıwshılar oqıwshılardıǵa tilimizge bolǵan húrmetti qollap-quwatlaw, sóylesiwde úyreniw hám ádebiy dóretpeleri arqalı óz pikirlerin ańlatıwdı úyrenedi. [2-2]

Bunnan tısqari, ádebiyat hám pedagogika oqıwshılardıń oylaw hám analiz qılıw kónlikpelerin rawajlandırıw hám óz pikirlerin ańlatıwda járdem beriw ushın birgelikte islesedi. Bul eki tarawda óz gezeginde ámeliyatta isleytuǵın hám natiyjeli pedagogikalıq processlerdi jaratıwda úlken orın iyeleydi.

Pedagogika hám kórkem ádebiyatın kámil insandı tárbiyalaw boyınsha sociallıq wazıypalar predmet hám obiektnıń muwapıqlılıǵı menen óz-ara baylanıslı. Bul baylanıslılıq tómendegi nızamlılıqlardı tiykarlanadı. Social bolmıstıń bir pútinligi jáne sociallıq sana formalarınıń bir-birine baylanıslı túrde rawajlanıwı pedagogika menen kórkem ádebiyat tariyxıy hám logikalıq jaqtan, ádep sózi etika sózleri menen óz-ara baylanıslı ekeni insandı bir pútinlikte ekenin bilemiz. Úyreniwde pedagogika menen kórkem ádebiyat sheriklikke kirisiw maqset, predmet, obiekt hám wazıypalardıń birligi; sociallıq haqıyqatlıq quramında pedagogikalıq máseleler pedagogikalıq processtıń teoriyalıq hám ámeliy tiykarlarınıń kórkem sáwlelendiriliwi balalar ádebiyatında kórkem hám pedagogikalıq talaplardıń muwapıqlılıǵı kórkem ádebiyatı tárbiyalıq kózqarastan izertlew zárúrligi ádebiyat ilimi faktorları hám usılların islep shıǵıwda pedagogikalıq teoriyaǵa tiykarlanıwshı. Obraz, xarakter, tipiklik ádebiyattanıw ilimindegi bas máseleler toparına kiredi. Shıǵarmalardan mazmun hám formanıń, tema hám ideyanıń birligin ózinde jámlewshı tiykarǵı qural - obraz bolıp tabıladı. Ol insandıń ishki hám sırtqı dúnyasın ulıwmalastırıp hám anıq súwretlengen, arnawlı bir ideologiyalıq hám estetikalıq wazıypanı atqaratuǵın shaxs tımsalı bolıp tabıladı. Basqasha aytqanda, obraz ómirdiń jalǵız, individual formada ulıwmalastırılǵan kórinisi bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq ádebiyatı hám pedagogika tómendegilerge baylanıslı. Qaraqalpaq tilin úyretiw hám rawajlandırıw pedagogikalıq processlerdiń tiykarǵı bólegi esaplanadı. Bul, ayrıqsha til bolıp, bunday jaǵdayda tariyxıy, kórkem ádebiyatqa baylanıslı hám dóretiwshilik tiykarlar bar. Házirgi kúnde Qaraqalpaq ádebiyatı jazıwshılarımız hám shayırlardıń shıǵarmaları menen rawajlanıp kelmekte.

Qaraqalpaq ádebiyatı, xalıq ádebiyatınıń ayrıqsha forması bolıp tabıladı. Ol óz múnásibetleri, óz mádeniyatı hám tariyxıy tiykarları boylap túrli jıllar dawamında qalıplesken. Qaraqalpaq ádebiyatı dóretpelerinde óziniń xalıqtıń turmısı, mádeniyatı hám tábiyiy resursları sawlelenedi. [3-45]

Respublikamızda tálim sistemasına úlken itibar qaratılmaqta. Tálim processleri oqıwshılardı qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatına tiyisli qádiriyatlar menen tanıstırıw hám olardan paydalanıwda járdem beriwden ibarat.

Qaraqalpaq tariyxı, ádebiyatı, kórkem óneri hám mádeniyatın oqıwshılardıǵa keń túrde úyretiwimiz kerek. Qaraqalpaq ádebiyatı hám pedagogika, ádebiyattanıw ilimi hám kórkem óner tarawlarında rawajlandırıladı. Oqıwshılardıǵa onıń dóretiwshilik hám estetikalıq salıstırıwların úyreniw hám ózlestiriwde járdem beriw ushın qaraqalpaq ádebiyatı hám mádeniyatınan paydalanıladı.

Bul tarawlar rawajlanıwda hám xalıq mádeniyatı hám tilin úyreniwde zárúrli orın iyeleydi.

Ulıwmalastırıw barlıq pán tarawlarına tiyisli bolıp tabıladı. Kórkem obraz jaratıwda bul process tipiklik járdeminde ámelge asırıladı. Álbette, xarakter jaratıwdıń zárúrli shártlerinen biri-arnawlı hár bir dáwir ushın zárúrli belgilerdi, ulıwma social ruxtı sawlelendiriw bolıp tabıladı.

Pedagogikada bolǵanı sıyaqlı, kórkem xarakterdi qalıplestiriwde de, sociallıq ortalıq, tárbiya biologiyalıq faktorlar jaqtı sawlelendirilse, gózlengen maqsetke erisiledi. Ullı alım Abu Nasır Farabiy".Shayırlardıń qosıq jazıw kórkem óneri nızamları haqqında" qollanbasında etikalıq hám psixikalıq xarakterler hámde olardan hár birewiniń insan ruwxına bólek tásiri haqqında pikir júrgizedi. Shıǵarmanıń, atap aytqanda, poeziyanıń tárbiyalıq tásirin tiykarlap beredi. Pedagogika pániniń zárúrli máselelerinen biri de tárbiyanıń hár bir járdeminen nátiyjeli paydalanıw bolıp tabıladı.

Sonı aytıw kerek, mın jıllardan berli kórkem ádebiyatımız insanlardıń adamgershilik, insanǵa hám watanǵa muhabbat, isenim ideyaların alǵa súredi. Házirgi kúnde ádebiyatımız jazıwshı hám shayırlardıń hár turli shıǵarmaları menen bayıp kelmekte. Pedagogika tek ǵana ádebiyat penen ǵana emes, barlıq tarawlar

menen de baylanisli. Ádebiyat bul hár bir xalıqtıń jasaw sháráyatı, ondaǵı adamlardıń turmısı menen baylanisli bolıp esaplanadı.

Haqıyqattan da házirgi waqıtta jaslar tárbiyası biz ushın óz áhmiyetin hesh qashan joytpaytuǵın másele bolıp qalmaqta. Búgingi kúnde tez ózgerip atırǵan dúnya adamzat aldında, jaslar aldında jańa, ullı imkaniyatlar ashpaqta. Sonıń menen birge ilgeride kórmegen túrli jawız qáwip-qáterler de ushıraspaqta. Gárezli kúshler isenıwshen jaslardı óz ata-anasına, óz watanına qarsı qoyıp olardıń ómirine qáwip salmaqta. Solay eken biz jaslarımızdı tuwrı joldan adaspaytuǵın, milliy qádriyatlar ruwxında, óziniń erkin pikirine iye hár tárepleme rawajlangan jaslar etip tárbiyalawımız kerek. Bunıń ushın perzentlerimizdi kitap oqıwǵa qızıqtırıwımız kerek. Hár bir millet, xalıq yáki etnikalıq toparlarǵa tán bolǵan úrip ádet, dástúrler, jámiyetlik turmısı, diniy túsinikleri, dúnya tanımı, til ayırmashılıqları folklorlıq dóretpelerinde ayqın kórinedi. Orta Aziya xalıqlarınıń ózine tán etnikalıq xarakterge iye ayırmashılıqları bar. Hár bir xalıqtıń erte dáwirde milliy úrip-ádet dástúrlerine, dúnya tanımına, til ózgesheliklerine qaray awız ádebiyatı qalıplesken. Xalıq awızeki dóretpeleri bir ásirdeń jemisi emes, al ol sol xalıqtıń pútkil tariyxı menen jasap, áwladtan-áwladqa, atadan balaǵa ótip, miyras bolıp kiyatırǵan dóretpeler bolıp esaplanadı. Olardıń dóreliwi hám rawajlanıwı hár bir xalıqtıń ómiri, basıp ótken turmıs jolları menen baylanisli halda dóreydi. [4-145]

Kórkem ádebiyattı oqıw arqalı xalıqtıń ótmishin hám búginin, tariyxın hám etnografiyasın, milliy úrp-ádet dástúrleri menen jasaw tárizin jaqınnan bilip alıwımızǵa boladı. Sonlıqtan bolsa kerek, «Kórkem ádebiyat – xalıq mülki», «xalıq aynası» dep biykarǵa aytilmaǵan. Qaysı xalıqtıń kórkem ádebiyatın alıp qarasaq ta, onda sol xalıqtıń milliy kelbeti sáwlelenedi. Dúnya xalıqları kórkem sóz óneri sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń da danalıqqa tolı folklorlıq dóretpeleri atadan-balaǵa, áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan biybaha baylıǵımız, ruwxıy gáziynemiz bolıp esaplanadı.

Ádebiyatlar:

1. Pedagogika tariyxı. Hoshimov Kamoljon, Nıshanova Sanobar, Tashkent, 2008.
2. Ózbek hám qaraqalpaq kórkem ádebiyatı baylanisları, NMPI, 2022, Nukus
3. Ózbekstan Milliy Enciklopediyası. Birinshi tom. Tashkent-2000 j
4. К. Мамбетов “Ерте даўирдеги қарақалпақ адебияты” Ноқис -1992, 1456
5. «Abdulla Avloniyning asarlarida pedagogik qarashlar» G.G. Maksetbayevna, Journal of Integrated Education and Research, 2023

https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=tULbhVsAAAJ&citation_for_view=tULbhVsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

KASBIY DEFORMATSIYA TUFAYLI AYBDORLIK XISSINING VUJUDGA KELISHI

Nodira Mamasadikova Olimovna

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada shaxsning chuqur xissiy kechinmalaridan bo'lgan aybdorlik xissi, o'spirinlik davrining muhim xususiyatlari, kasbiy deformatsiya va uning namoyon bo'lishi, kasbiy deformatsiyaga uchragan shaxsning holatlari yoritilgan. Mavzu yuzasidan aynan o'spirinlardagi kasbiy deformatsiya sabab yuzaga keladigan aybdorlik xissi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: o'spirinlik davri, aybdorlik xissi, kasbiy deformatsiya, status, noadekvat baholash, stress, depressiya.

Annotation: In the article, the feeling of guilt from the deep emotional experiences of the person, the important characteristics of adolescence, professional deformation and its manifestation, the cases of the person suffering from professional deformation are covered.

Key words: adolescence, guilt, professional deformation, status, inadequate assessment, stress, depression.

Bugungi kunda aybdorlik xissining shakllanishi va uning yuzaga keltiradigan oqibatlari psixologik hodisa sifatida soha mutaxassislarida qiziqish uyg'otmoqda. Aybdorlik xissi xorij olimlari tomonidan o'rganib kelinayotgan bo'lsada, ammo aynan o'spirinlardagi kasbiy deformatsiya tufayli kelib chiqadigan aybdorlik xissi hozirgacha to'liq o'rganilmagan. Bu esa o'z navbatida bo'lajak mutaxassislarda yetarli ma'lumotlar bo'lmasligiga, jamiyatda o'z statusiga ega bo'lishga intilayotgan o'spirinlarda kasbiy deformatsiyaning erta sodir bo'lib, kasbiy so'nish holatlarini yuzaga chiqarmoqda.

Shaxsning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi, tanlagan kasbida muvaffaqiyat qozonishi va shu kasbi orqali Vataniga naf keltirishi uning kasbidan qoniqishiga bog'liq hisoblanadi. Inson kasbidan qoniqishi uchun esa avvalo tanlagan kasbini yaxshi ko'rishi, uni rivojlantirib borishda yuzaga keladigan tashqi va ichki xususiyatlarni ham bartaraf etishi lozimdir. Kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan obyektiv va subyektiv noqulaylik va bosimlarni bartaraf etolmaslik shaxsda aybdorlik xissini paydo qiladi.

Aybdorlik tuygʻusi psixologik komplekslar ichida yengib oʻtish qiyin boʻlgan xissiyotidir. Uning kuchi yengil masʼuliyat hissidan tortib vijdon azobigacha boʻlishi mumkin.

Professor Nishanova, “Aybdorlik individ tomonidan uning uchun ahamiyatli boʻlgan axloq normalarining buzilishi orqali yuzaga keladi”, deb taʼrif beradi [1].

Aybdorlik tuygʻusi – odam qilgan biror xatti-harakat bajarganida yoki qilmagan yomon ishi haqida oʻylaganida ham, uni yomonligini tan olib, bu xatti-harakat yoki xayol uchun oʻz shaxsiyatidan xafa, norozi yoki hatto nafratda boʻlish holatidir [2].

Shaxsda aybdorlik xissi oʻzidagi ayrim salbiy xis-tuygʻulari, oldiga qoʻygan maqsadlariga erishmaganida, tashqi va ichki sabablar tufayli istaklaridan voz kechganida, xatti-harakatlari natija bermaganida, yaqinlariga befarq munosabatda boʻlganida, boshqalar uchun yordam bermaganida hamda kimningdur xohish-istaklarini bajarganida, xattoki maqsadiga erishganida ham namoyon boʻladi [5]. Masalan, shaxs oldiga qoʻygan maqsadiga erishadi, ammo unda oʻtkazib yuborilgan vaqt va imkoniyatdan yanada unumli foydalana olmagan uchun yoki qoʻygan maqsadini chin dildan xohlab emas, balki atrofdagilarga nimalarga qodirligini koʻrsatib qoʻyish, kimligini isbotlash uchun tanlangan boʻladi. Shu sababdan ham erishilgan yutuqdan rohat xissi tuyulmaydi.

Oʻspirinlik davrining muhim xususiyatlaridan biri bu tanlangan sohalari yoki kasblarida yangiliklar qilishga intilish, jamiyatda oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilish motividir. Shu munosabat bilan oʻspirinlar kasb yoki hunarni turli xususiyatlar asosida tanlashadi. Ayrim oʻspirinlar qiziqishlari tufayli kasb tanlashsa, ayrimlari esa oilaviy anʼanalar asosida, ayrimlari moddiy va jamiyatdagi mavqei yuzasidan, yana bir toifalari esa oʻrtoqlariga qoʻshilib tasodifan tanlashadi. Natijada esa bir muncha vaqt oʻtgandan soʻng kasbiy faoliyatda, tanlangan sohasida turli ijtimoiy va psixologik holatlarga olib keladi.

Oʻzining kasb tanlash boʻyicha taqdirini tasodifan hal etish murakkab kechinmalarga, tanlangan kasbi sohasida ikkilanishlarga, ogʻir ichki nizolarga olib kelishi mumkin. Bu esa yigit va qizlar uchun ham, jamiyat uchun ham katta zarar keltiradi [3].

Oʻspirinlarning kasbiy faoliyatlari davomida yuzaga keladigan mazkur holatlar ularda kasbida kashfiyotlar qilishga toʻsqinlik qilish bilan bir qatorda kasbiy deformatsiyani ham paydo qiladi.

Kasbiy deformatsiya lotincha “deformat” soʻzdan olingan boʻlib “buzilish” degan maʼnoni bildiradi [4]. Bu kasbning tashqi va ichki noqulaylik, bosim ortishi natijasida fikrlashdagi buzilishlar hisoblanadi.

Kasbiy deformatsiya bu mehnat vazifalarining xaddan ortiq ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan psixologik disoriyentatsiyadir.

Inson ishlashni xohlamasligi yoki xaddan ortiq ishchanligi har kim uchun meyor hisoblanmaydi. Mazkur holat kasbiy deformatsiya natijasi ham bo'lishi mumkin. Bunga uzoq vaqt bir joyda bir xil muhitda ishlash, ish uslubining o'zgarishligi, bilim va tajribalarini takomillashtirib bormaslik, yangiliklar kiritmaslik, dam olish vaqtlarining mazmunli tashkil etilmasligi sabab bo'ladi.

Kasbiy deformatsiyaga uchragan shaxsning fikrlashi va muloqot munosabatlarida ham o'zgarishlar bo'ladi [6]:

1. Hamkasblarini o'z oilasidek xis qiladi. Barcha muammolari, xis holatlarini ular bilan baham ko'radi. Hamkasblarining muammolarini ham o'zi hal qilishga kirishib ketadi.

2. Ish joyiga xaddan tashqari fidoiylik ko'rsatadi. Faoliyat ko'rsatayotgan korxonasi yoki tashkilotida qanday muammo bo'lmasin mehnati bilan, moddiy imkoniyatlarini bilan yordam ko'rsatadi. Agarda fidoiylik ko'rsatmasa yomon xodimga aylanib qolishi natijada ishidan, ish joyidan ayrilishi mumkinligidan qo'rqadi.

3. Dam olishning yo'qligi. Korxonasi yoki tashkilotining rivoji, yuksalishi uchun dam olish vaqtlari va kunlari ham mehnat qiladi. Ta'tilga chiqish vaqtlari kelganda ham ish joyining rivojini o'ylab bundan voz kechadi. Ishdan tashqari boshqa qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlari bilan shug'ullanmaydi, ba'zan nimalarga qiziqishini bilmaydi ham.

4. Shaxsiy hayotining yo'qligi. Ish joyi va muassasiga kirishib ketgan, hamkasblarini o'z oilasidek qabul qilib ulardan emotsional qoniqish olib turgan xodimga shaxsiy hayoti qiziqirmaydi. Bunday shaxs o'zining shaxsiy maqsadlarining ish joyining maqsad va rejalariga aralashtirib yuboradi. Oila qurishi, shaxsiy hayotini yo'lga qo'yishi kerakligini bilsada buni muhim darajada deb hisoblamaydi. Oilasi bor bo'lsa ham ish vazifalariga uyiga olib kelib bajaradi. Yaqinlariga vaqt ajratishi, ular bilan muloqot qilishi kerak bo'lgan vaqtda ham ishi va vazifalari haqida o'ylab, ular bilan band bo'ladi.

Shaxsning kasbiy deformatsiyaga uchragani quyidagi hollarda namoyon bo'ladi [7]:

1. Emotsional (hissiy charchash). Uzoq vaqt davomida kechirilgan stresslar sabab bo'ladi. Natijada esa charchoq xis va jismoniy chekinishga olib keladi.

2. Kasbiy identifikatsiya. Mazkur holatda kasb shaxs identifikatsiyasining bir qismiga aylanib qoladi. Bunda shaxs hamma narsaga o'z kasbi xususiyatlariga xos

tarzda fikrlashadi va xatti-harakat qilishadi. Hayotining boshqa jabhalarida real fikr yuritisha olishmaydi. Xattoki bu oila a'zolari va yaqinlariga bo'lgan munosabatlarida ham samimiylilik o'rnini kasbiy fikrlash va xatti-harakatlar egallaydi.

3.Ma'naviy va axloqiy buzilishlar. Ko'pincha axloqiy va ma'naviy buzilish natijasida ro'y beradigan holatlar bilan ishlovchi mutaxassislar ayrim hollarda o'zlari ham me'yorga zid ishlarni amalga oshirishadi.

4.Tor fikrlash. Faqatgina kasbiy faoliyatiga juda ko'p e'tibor qaratishi natijasida mutaxassisligidan boshqa biron masalaga kengroq nuqtai nazar bilan qaray olishmaydi.

5.Professional tarafkashlik. Mazkur holatda insonlarni guruhga ajratish ro'y beradi.Kasbiy faoliyatidan kelib chiqib insonlarni avval uchratgan,muloqot qilgan, munosabatga kirishgan insonlarni ma'lum bir toifaga ajratishadi. Hamkasblari bilan ham bu kabi toifaga ajratib munosabat qilishadi. Bu esa ularning qarorlari, aloqalari, mijozlari va hamkasblari bilan bo'ladigan munosabatga ta'sir qiladi.

O'spirinlardagi kasbiy deformatsiya tanlagan sohalari orqali jamiyatda o'z o'rniga, ya'ni statusiga ega bo'lish xohishidan kelib chiqadi. Z.Nishonovanning ta'kidlashicha, o'spirinlar tanlagan sohalari yoki kasblarida juda katta yangiliklar, kashfiyotlar qilgilari keladi, lekin asta-sekinlik bilan yangilik va kashfiyotlar qilish uchun ularda bilim va tajriba yetishmayotganligini, buning uchun ko'proq o'qish va o'rganishlari kerakligini anglay boshlaydilar [7].

Kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish davomida o'z statusiga ega bo'lish, mehnat jamoasidagi hamkasblariga hamda rahbarga ishtiyoqi sabab o'spirinlar xaddan ortiq mehnat qilishadi. Dam olish vaqtlarida ham ko'proq ishlab, ko'proq pul topish orqali ehtiyojlarini qondirishga intilashadi. Qo'yilgan maqsadlarga tezroq erishish xohishi ishning tub mohiyatiga yetmasdan bajarish xatolarga olib keladi. Bajarilgan ishdagi xatolar, noto'g'ri yondashuvlar, fikrlash doirasining keng emasligi, hayotiy va amaliy tajribalarining yetishmasligi rahbardan tanbeh olishiga olib keladi.

O'spirinlarning ayrimlarida esa hamkasblarini o'z oilasidek xis qilib ularning muammolariga aralashib ketishi holati ro'y beradi. Hamkasbining muammosi deb o'ylanib yuradi,qanday qilib hal qilish ustida bosh qotiradi. Yordam berish uchun esa ba'zan uning aybini bo'yniga oladi ham.

Tanlagan kasbi orqali o'z statusiga ega bo'lishni maqsad qo'ygan o'spirinlarning ayrimlari oila qurish, shaxsiy hayotni yo'lga qo'yishga qiziqmay qo'yishadi yoki ortga surishadi. Atrofdagi tengqurlarining oila qurayotgani ham ularni tashvishlantirmay qo'yadi. O'zga jins vakillari haqida o'ylash, ular bilan tanishish kasbiy karyeraga xalaqit beradi, ishdan chalg'itadi,juftim haqida yoki

munosabatlarimiz haqida o‘ylasam bajarayotgan ishimda xatolarga yo‘l qo‘yishim mumkin” deb hisoblashadi.

Tadqiqotchi I.A.Belikning fikriga ko‘ra, aybdorlik xissi 19-23 yoshlardagi insonlarda boshqa odamlarni xafa qilish yoki ular uchun muhim bo‘lgan odamlarning umidlarini oqlamaslik bilan bog‘liqdir [8].

O‘spirinlarda uchraydigan kasbiy faoliyat bilan bog‘liq aybdorlik xissi ularning nafaqat shaxsiy hayotlariga, jamiyatdagi o‘rnilariga, balki shaxs sifatida yuksalishlariga ham salbiy ta‘sir etadi. Tanlagan kasbidagi muvaffaqiyatsizlik, atrofdagilarning umidlarini oqlolmaslik, tanbehlar, jazolanishi, ishdan haydalishi, ko‘p mehnat qilish evaziga munosib taqdirlanmaslik, nohaqliklar, daromadining bajarayotgan ish hajmiga nisbatan kamligi, kimlarningdir tavsiyasi asosida qiziqmasdan kasb tanlashi sabab yuzaga keladi. O‘spirin kasbidan sovib ketadi. Shu kasbini tanlagani uchun o‘zini ayblaydi. Mazkur kasbni tanlashini tavsiya berganlar, ishdan sovishiga, ishdan ketishiga sabab bo‘lgan shaxslar, birga ishlagan hamkasblari, rahbari, xattoki yaqinlarini ham aybdor qilishni boshlaydi. Ketgan vaqtiga, sarflagan energiyasiga, ko‘rsatgan fidoiyliklariga achinadi. O‘ziga bo‘lgan bahosi tushib ketadi. Bo‘lib o‘tgan holatlarga vaqtida munosib javob qilolmagani uchun o‘zini yomon ko‘radi. Agar men shu kasbga yoki sohaga kirmaganimda, shu ishda ishlamaganimda hozir shu holatga tushmasdim, bekor shuncha vaqtim ketdi. Dam olmasdan ishlabmana, meni qanday insonligimni, mutaxassisligimni bilishmadi. Agarda shu inson bo‘lmaganida men hozir ishlayotgan bo‘lardim. Korxonaga yoki tashkilotga qancha foyda keltirdim, yangiliklar qildim. Men sabab o‘shish bo‘ldi kabi o‘ziga noadekvat baho berish o‘zining xatolarini, kamchiliklarini ko‘rishga yo‘l bermaydi. Kelajak uchun yangi maqsadlar qo‘yish, harakatlarni bajarishga to‘sqinlik qiladi. Shaxslararo munosabatlarda atrofdagilardan xafa bo‘lish, qanchalar yaxshi inson ekanligini bilishmagani uchun ayblash, yuzaga kelgan vaziyat sabab stress va xattoki depressiya holatlarini yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘spirinlikdagi kasbiy deformatsiya o‘spirin shaxsida barvaqt kasbiy so‘nish holatlarini, jismoniy va psixik muammolarni yuzaga keltirmasligi uchun ota-onasi, ustozlari, ta‘lim tizimi va mehnat jamoasining maqsadi uning ruhiy kamolotini o‘ylash bo‘lishi lozim. Kamolga yetayotgan o‘spirin shaxshini nimaga qiziqishi bor, kasb tanlashidan maqsadi nima, stressogen vaziyatlarda o‘zini qanday tutish kerakligini o‘rgatib borilishi zarur. Kasbiy faoliyati yuzasidan oliy ta‘limda ta‘lim olayotgan bo‘lsa ustozlari tomonidan darslar va amaliyot davrlarida kasbning e‘tiborli jihatlari va qiyinchiliklari, xato qilishi mumkin bo‘lgan jarayonlar tushuntirilishi lozim hisoblanadi. Mehnat jamoasida faoliyat

yuritayotgan bo'lsa rahbar va jamoa a'zolarini undan kasbiy faoliyatdagi yutuqlarni talab qilayotganda uning yosh xususiyatlarini, tajribasining kamligi, o'z o'rniga ega bo'lishga intilish uchun yangiliklar qilishga oshiqishini inobatga olishlari, xatolari uchun jazoni og'irlashtirmasliklarini bilishlari zarur. Shundagina biz har tonlama yetuk shaxsni jamiyat uchun ta'minlagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Nishonova tahriri ostida "Psixologik xizmat". T.: 2012
2. Z. Nishonova tahriri ostida "Rivojlanish psixologiyasi". T.: 2019
3. Djurakulova D. F. "Aybdorlik xissiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar"
<https://cyberleninka.ru>.
4. Каширская И.К. "Особенности переживания чувства вины как социальной эмоции у студентов". М.: 2002
5. Badritdinova, M. (2015). TA" LIM JARAYONIDA IDROKGA XOS KOGNITIV USLUB SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. Ilmiy axborotnoma.
6. Badritdinova, M. B. (2019). HE DEVELOPMENT OF METAMETHODS ASSOCIATED WITH COGNITIVE METHODS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(6), 483-489.
7. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT OF THINKING IN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Science and Education, 2(2), 331-337.
8. Xalimjanovna, A. M. (2022). Raising a Child and Preparing Him for Social Life in the Works of Our Great Scientists. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(5), 38-41.
9. Асранбоева, М. Х. (2017). Противодействия стресс-факторам в процессе педагогической деятельности. Теория и практика современной науки, (1 (19)), 67-70

INSON RUHIYATI MANZARALARI AYOL IJODKORLAR TALQINIDA

Mavjudaxon Parpiyeva Sobitjon qizi

ADPI Filologiya fakulteti, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qahramonlarning ruhiyat manzaralarini yoritishda yomg‘ir detalidan qay tarzda o‘zbek adabiyotida foydalanilgani haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: hikoya, zamon, badiiy obraz, peysaj, psixologik portret, xarakter, detal, kayfiyat.

Abstract: This article provides information on how the detail of rain is used in Uzbek literature to illuminate the psychological scenes of heroes.

Key words: story, time, artistic image, landscape, psychological portrait, character, detail, mood.

Inson adabiyotning doimiy diqqat markazida bo‘lib, barchasi inson taqdiri, uning ichki olami va kechinmalari, tuyg‘ulari, orzu- umidlari hamda o‘y-xayollarini ifodalashga va anglashga qaratilgan. Ijodkor tanlagan real asarga asos qilib olingan fikr va maqsad uning mavzusi bo‘ladi. Badiiy obraz badiiy asarning asosini tashkil etadi.

DETAL (fr. detail – tafsilot, mayda-chuyda) – badiiy detal badiiy asarda muayyan mazmun ifodalovchi, g‘oyaviy-badiiy yuk tashuvchi tafsilot. Avvalo, D. badiiy voqelikni yaratish vositasi ashyosi bo‘lib, u tasvirlanayotgan narsa-hodisani konkretlashtiradi, uni hissiy idrok qilish mumkin bo‘lgan tarzda gavdalantiradi. Boshqacha aytsak, D. asarda tasvirlangan obrazning kichik bir qismi (ya‘ni u hamisha predmetlilikni ko‘zda tutadi), detallarning birikuvi natijasida o‘sha obraz ko‘z oldimizda butun holda namoyonbo‘ladi. Badiiy D. ortida ma‘lum bir realiya mavjud: maishiy turmush yoki joy tafsilotlari, portret chizgilari va sh.k. Shuningdek, personajning imo-ishoralari (jest), tana holati (poza), xatti-harakati, gap-so‘zlari ham D. sanaladi, ular bari birlikda konkret inson obrazini gavdalantiradi¹².

Zero, adabiyot hamma zamonlarda ham ko‘makka muhtoj bo‘lgan shaxslar haqida qayg‘urgan. Har qanday badiiy asarda tasvirga olingan shaxsning betakror va alohida yaratilgan ekanini anglab, uning ruhiyat iqlimlarini tadqiq etish zaruriyati yuzaga keladi Shunday ijodkor ayol yozuvchilardan Ma‘suma Axmedova, Jamila

¹² Адабиётшунослик луғати / Д.Қуронов, З.Мамажонов, М.Шералиева. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 408 б.

Ergasheva, Risolat Haydarova Salomat Vafo, Zulfiya Qurolboy qizilarni sanashimiz mumkin, ayniqsa Ma'suma Axmedova asarlarida inson ruhiyati manzaralari yomg'ir detali misolida yaqqol ko'rinadi. Adibaning "Mungli kuy" qissasida, "Begim kunlar", "Yo'lda", "Yomg'irda", "Kechmish hisobi", "Birovning hayoti" hikoyalarida obrazlarning xarakterini ochishda asosiy unsur hisoblanib, o'tkir syujeti, insoniy taqdirler aks ettirilgani, tilining jozibadorligi, tasvirning samimiyati, eng muximi, qaxramonlar ruxiyatining sof o'zbekcha ifodalanganligi bilan kitobxonni o'ziga rom etadi. Uning hikoyalaridagi o'ziga xos xususiyati shundaki, voqea- hodisalar tasviridan ko'ra ruhiyat ifodasi ustunlik qiladi.

"O'kinch ko'ksini to'ldirdi.19.30. Bir payt seskanib ketdi, boshiga sovuq tomchi tomtdi. Osmonga qaradi, qattiq yog'adigan zabti bor, qop-qora. Sovuq tomchilar uni savalay ketdi. Bir tomchi, ikki tomchi...Yomg'ir tezlashdi. Sovuq tomchilar bo'ynidan ichiga sizib tusha boshladi.... Ko'zlariga yosh keldi, upali yuzlariga oqib tusha boshladi: bir tomchi, ikki tomchi..."(Ma'suma Axmedova "Alam" hikoyasi)

Adibaning yana bir hikoyasida inson voqealar fonida emas, balki voqealarni inson ruhiy dunyosi fonida ko'rsatishga urinadi, garchi hikoyaning janr tabiati voqealar tasviri yetakchilik qilsada, yozuvchi qaxramonlar ruhiyatidagi eng nozik va chigal o'zgarishlarni tasvirleydi. "Rahbar xola boshiyu yelkasidan baravar savalayotgan yomg'irga parvo qilmadi, qadamini tezlatdi. Qiz bolaning avval-boshdan peshonasi yaraqlasin ekan, keyin yaxshi kunni kutish befoida ekan. Xola ichida shunday deb, yana o'zi gapini ma'qullab, boshirg'adi. Ha, boshida baxti ochilmadi o'zi. Xola beixtiyor boshini paypasladi. Boya boshiga ilgan yelimxalta tushib ketgan, ro'moli jiqqa ho'l edi. U boshidanro'molini olib siqdi, qoqib yana qayta o'radi-da, osmonga qaradi. O'zicha xayol bilan andarmon bo'lib, sezmadbi ham, boyatdan beri yog'ayotgan yomg'ir tinibdi." (Ma'suma Axmedova "Yo'lda")

Tirikchilik va turmush tashvishlari tufayli ijodi ham shaxsiyati ham xarob bo'lgan rassom taqdiri , fojea ko'pincha talantni tan olinmasligidan kelib chiqqani aks ettiriladi. Asarda manzara va inson kayfiyati teng tasvirlanadi. Asardagi kayfiyatni ko'rsatuvchi unsur bu yomg'irdir. " Yomg'ir tezlashdi. Yomg'ir quygandan-quydi. Ko'k yomg'irpo'shli juvon jala ostida qoldi. Yomg'ir qizning qop-qora sochlarini peshonasiga yopishtirdi, ko'k yomg'irpo'shi ivib badaniga yopishdi.Akbar bir zumda xayolidagi manzaraning bir necha xilini chizib tashladi" (Ma'suma Axmedova "Birovning hayoti")

Yomg'ir odam va uning kayfiyatini bog'lovchi vosita bo'lib, ruhiy kayfiyat bilan tabiat manzarasi ya'ni peysaj bilan uyg'unlashadi. Har bir inson o'z odamiylik olamini o'zi uchun o'zi yaratib olishi jonli insoniy taqdirler misolida ochib berilgan.

“Eri osmonda bulutlar sezilmay, yulduzlar ko‘rinmay qolgan paytda keldi.— Ish ko‘p-da,-dedi horg‘in, ko‘rpachaga cho‘zilarkan. Osmonni olovli xanjar tilib o‘tgandek bo‘ldi. Birdan xanjardan azob chekkanday osmon gumburlay ketdi. Tashqarida yomg‘ir shovullab, deraza oynalarini taraqlata boshladi” (Ma’suma Axmedova “Birovning hayoti”)

O‘zbek onalarining baland insoniy sifatleri, quyosh taftidan ham issiqroq o‘zbek ayoli qiyofasi yaqqol gavdalanadi, o‘z o‘rnida ojizlik jihatlari ham ko‘rsatiladi odatda, jabr ko‘rgan kishilar tasvirida mayin ranglardan ko‘proq foydalaniladi. “Havodan kechmish yomg‘ir isi keldi. Osmon birdan sharaqlab ketdi: tepaliklar ortida chaqin chaqdi. Telba shamol dorda yoyig‘lik kirlarni olib borib toklar ustiga yopdi. Deraza-eshiklar taraqlab ochilib yopildi. Kuni kechagina tug‘ilgan uloqlarzorlanib ma‘radi. Yomg‘ir yeru ko‘kni savalay ketdi. Eshik g‘iytilab ochildi. Kampir “yalt” etib eshikka qaradi. Ostonada birgina yupqako‘ylagi shilta-shalabbo bo‘lib egniga yopishgan qizi turardi. Kampir rapidaga qo‘ygan nonni tandirga yopishtirishni unutdi, joyida qotdi. Shundoq tepasida osmon gumburlab ketdi. Yana shovullab yomg‘ir quydi. Qizi indamay oshxona kesakisiga suyandi.— Tur-e, yomg‘irda qolding, — kampir o‘zini bosib oldi, osmonda bulutlar sezilmay, yulduzlar ko‘rinmay qolganpaytda keldi. (Ma’suma Axmedova “Kechmish hisobi”)

Badiiy adabiyotda psixologik-ruhiy tasvir tushunchasi ostida adabiy qahramonlarning ruhiy olami, ichki dunyosi, orzu-o‘ylari, kechinmalari, kayfiyatlari hamda intilishlarini yuksak badiiylik asosida tasvirlash san‘ati yotadi. Uning mohiyatini esa, qahramon xarakteriga xos xislatlarning, ruhiy olamining qay holda, qay vaziyatda ochilishi belgilaydi. Yozma adabiyotda psixologik tasvir anchagina chuqur va ko‘p qirralidir, ya’ni unda, nafaqat ruhiy-psixologik tasvir, balki ruhiy tahlil hukmronlik qilish darajasiga yetadi. Ruhiy tahlil kuchli bo‘lgan adabiy-badiiy asarlarda har bir detal, xatti-harakat, epizod, har bir voqea u yoki bu qahramonning ichki-ruhiy olamini ochishga bo‘ysundiriladi.

Har qanday adabiy-badiiy asar bilan kitobxon tanishar ekan, uning oldida eng birinchi va asosiy vazifasi badiiy asarni tushunish masalasi turadi. Asarni tushunish uchun esa, kitobxon uni o‘qish asnosida muayyan qoidalar, qonuniyatlar asosida ish ko‘rishi zarur bo‘ladi. Bu qonuniyatlar asarga tegishli bo‘lgan va u bilan bog‘liq bo‘lgan, tushunish masalasini osonlashtiruvchi bir qator omillardir. Bu omillardan biri, badiiy asarning ruhiyatiga kira olish, uning ruhiy olamini, qahramonlarning xarakterlari, ichki kechinmalari, o‘y-xayollari, ruhiy dunyosini anglash, demakdir. Badiiy asardagi har bir xarakter, xatti-harakatlar, detallar, voqealar rivoji, epizodlar orqali asar ruhiyati anglashiladi. “ Ish ko‘p-da,-dedi horg‘in, ko‘rpachaga

cho‘zilarkan. Osmonni olovli xanjar tilib o‘tgandek bo‘ldi. Birdan xanjardan azob chekkanday osmon gumburlay ketdi. Tashqarida yomg‘ir shovullab, deraza oynalarini taraqlata boshladi. Ertaga esa bozor kuni. Erining fe‘lini biladi: aytgan so‘zidan qaytganini eslayolmaydi. ”Havo ochiq bo‘lsa...” dedi-ku, axir. Xayolida tinmay yelayotgan avtobusu trolleybuslar taqqa to‘xtadi. Rang-barang pufaklarni yomg‘ir chertib, paq-paq etib yorila boshladi.(Ma’suma Axmedova “Shaharga sayohat”)

Masuma Axmedova ijod olamiga kirib kelganidan tortib bugungi kungacha bo‘lgan ijodiy kamolotini tadriji tarzda tadqiq etish orqali uning nasriy asarlaridagi o‘ziga xos xususiyatlar, yutuqlar va kamchilik sabablari ko‘rsatib berish urinildi. Uning ko‘plab hikoyalari esa go‘zal va ta’sirchan nasr yaratishga intilishning eng yaxshi sabablaridan biridan deb baholanishga loyiqdir. Zotan, adibaga olamni ko‘rganiday, biror yorqin bo‘yoqlaru silliqdashlarsiz tasvirlash xos. Uning asarlari kitobxon ko‘nikkani, istab kutgani singari yaxshilik bilan tugamaydi..

Masalan, “Mungli kuy” qissasi bugungi kunimizda paydo bo‘layotgan asosiy unsurlar bo‘rtib ko‘zga tashlanadi. Ya’ni hamma o‘z tirikchiligi bilan ovora, hamma pul topish ilinjida, birov bilan birovning ishi yo‘q. Asar boshdan-oyoq yengil va sarguzashtnamo ruhda yozilgani, hikoyachining o‘zi va boshqa qahramonlarga ayab munosabatda bo‘lgani holda asar to‘laligicha inson ruhiyatini yoritadi. Ma’suma Axmedova qahramonlar xarakterini yaratish va psixologik holatini ochishni to‘la hikoyachi ixtiyoriga tashlaydi. O‘zi voqealar rivojiga aralashmay, badiiy mantiqqa zug‘um qilmay, borni boricha tasvirlaydi. Bunda u asosiy e’tiborni hikoyachi nutqi qahramonlar ruhiy holatini qanchalar ifodalay olayotganiga qaratadi. Portretlar yaralishi va ularda ruhiy holat namoyishida yozuvchi real to‘la hikoyachi ixtiyoriga tashlaydi. “Yam-yashil maysalar tepalikni bayramona bezadi. Osmon musaffo. Tepalik ortida uzoq-uzoqlarga tutashib ketgan ilonizi so‘qmoqlar ko‘zga tashlanadi. So‘qmoqlar etagi qatorasiga tokzor, mevazor bog‘lar, olisdan qarasang, go‘yo bir-biriga chirmashib ketganday tuyuladi. Pastakkina paxsa devorlar osha bog‘ko‘chaga endi-endi gullay boshlagan jiydalar egilgan. Hali gulga kirmasdan oq jiyda gulining isi dimoqni eltadi. Tepalik qabristonda sukut qilgan bari ahli mo‘minning anashu so‘qmoq uzra o‘z o‘tmishi, baxtiyor-shodon damlari yotibdi. Tepalik qabristondagilar shodlik damlari bor ovozi bilan sukunat ichra abadiyat kuyini kuylamoqdalar. (Masuma Axmedova “ Mungli kuy” 2015, 3-bet).

Bunday ifoda usuli ijodkorga o‘z fikr-tuyg‘ularini o‘zi tuyganiday tarzda boshqalarga yetkazish, ularda ham xuddi shu hislarni yaratish imkonini beradi. Bu asl adabiyot vazifasidir. Yozuvchi fikrlarni bir-biriga anglatish quroli, shu bilan birga

fikrni tug‘dirish va uyushtirish vositasi ham bo‘lmish tildan juda unumli foydalanadi. hislarini so‘ndira olmay qiynaladi. Yozuvchi qissada Jafarning tashqi qiyofasi (yuzi, labi, qoshi, ko‘zi, burni, yoshi kabilar)ni emas, balki uning ruhiy kechinmalarini, voqealarning unga ta‘sirini tavsiflashga ko‘proq e‘tibor qaratgani namoyon bo‘lgan. Natijada Jafarning boshqa yigitlar singari emasligi ayon bo‘ladi.

Yozuvchi muayyan obrazda voqea hodisalarning eng muhim xususiyatlarini umumlashtiradi shu sababli ham aynan o‘sha obraz asar markazida turadi.. Portret adabiy qahramonning tashqi ko‘rinishini tasvirlash asosida uning xarakter qirralarini ochishga xizmat qiladi. Shoira Aziza va Jafar portretini ochib berishda yomg‘ir detalidan samarali foydalangan . Ayni vaqtda ushbu detal shoiraning ularning chin sevgisiga ishora qilmoqda” Qiz ajib ovozda she‘r o‘qidi, nazarida yomg‘ir tomchiladi, tomchilar naq yuragiga tomchiladi... (Masuma Axmedova “Mungli kuy” 2015, 50-bet). Asar davomida bosh qahramonlar xarakteri, ichki kechinmalari konkret detallar va qisqa tavsilotlar orqali aniq va boshqa obrazlarga qaraganda to‘liqroq ochib beriladi.

Badiiy adabiyotda psixologik-ruhiy tasvir tushunchasi ostida adabiy qahramonlarning ruhiy olami, ichki dunyosi, orzu-o‘ylari, kechinmalari kayfiyatlari hamda intilishlarini yuksak badiiylik asosida tasvirlash san‘ati yotadi. Uning mohiyatini esa, qahramon xarakteriga xos xislatlarning, ruhiy olamining qayholda, qay vaziyatda ochilishi belgilaydi. Yozma adabiyotda psixologik tasvir anchagina chuqur va ko‘p qirralidir, ya‘ni unda, nafaqat ruhiy-psixologik tasvir, balki ruhiy tahlil hukmronlik qilish darajasiga yetadi. Ruhiy tahlil kuchli bo‘lgan adabiy-badiiy asarlarda har bir detal, xatti-harakat, epizod, har bir voqea u yoki bu qahramonning ichki-ruhiy olamini ochishga bo‘ysundiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D.”Adabiyotshunoslik nazariyasi” T.:”akademnashr” 2018
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-dard-hikoya>
3. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-boybichcha-hikoya>
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-qaytish-azobi-hikoya>
5. Y o‘ldashev Q. “Ochqich s o‘z” Tafakkur nashriyoti 2019
6. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ’S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044

7. Baxridinova, Z., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA TARIXIY SHAXSLAR VA OLIM-U SHOIRLAR TA'RIFI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(12).
8. Urayimova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). QO 'RQOQ VA JOHILLARGA KO 'ZGU BO 'LGAN HIKOYA. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(12).
9. Karimova, O., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA SHOH VA SHOIRLAR TAVSIFI. *Interpretation and researches*, 1(21).
10. To'lanova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA O'SIMLIK VA HAYVONOT OLAMI TASVIRI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(31).
11. Abdusalomova, M., & Yoqubov, J. (2023). "BOBURNOMA" DA TOPONIMLAR TAVSIFI. *Interpretation and researches*, 1(21).
12. Sotvoldiyev Davronbek Xasanboy O' G'Li, & M. Tojiboyeva (2022). OJIZ IJODIDA TASAVVUFNING TUTGAN O'RNI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 3 (5), 55-58.
13. Qobulova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). ADABIYOT. JAMIYAT. KECHA VA BUGUN. (QAMCHIBEK KENJANING "BALIQ OVI" HIKOYASI ASOSIDA). *Interpretation and Researches*, 1(21).
14. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O 'ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(30).
15. Ikromov, M. (2023). "Boburnoma" da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(1).
16. Мухаммадюсуф, И. (2023). "БОБУРНОМА" ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(1).
17. Parpiyeva, M. (2024). O 'ZBEK AYOLLAR NASRI QAHRAMONLARIDA MILLIYLIK BELGILARI. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).

“BU YERLARDA HAYOT BOSHQACHA” HIKOYASIDA NUTQIY XARAKTERISTIKA ORQALI QAHRAMON RUHIYATINI OCHIB BERILISHI

Gulnoza Ziyaudinova Iqboljon qizi
ADPI asisstent o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada yozuvchi nutq tiplarini mohirona qo‘llab, obrazlar ruhiyatini, xarakterini ochib berganini ko‘rish mumkin

Kalit so‘zlar: nutqiy xarakteristika, personaj nutqi, individuallashtirish, obraz, xarakter, muallif nutqi, nutq tiplari

Abstract: in this article, it can be seen that the writer skillfully uses types of speech and reveals the psyche and character of the characters.

Key words: speech characteristic, character speech, individualization, image, character, author’s speech, types of speech

Dilmurod Quronov boshchiligida tuzilgan “adabiyotshunoslik lug‘ati” kitobida nutqiy xarakteristikani shunday tariflagan: Nutqiy xarakteristika – inson obrazini yaratishning muhim vositalaridan biri, epik va dramatik asarlarda personaj xarakteriga xos xususiyatlarni uning nutqini individuallashtirish orqali berish. Kishining nutqi uning xarakter xususiyatlari, intellectual darajasi va ma’naviy olami, muayyan ijtimoiy guruh yoki xududga mansubligi va sh.k.lar haqida xabar beruvchi eng ishonchli manbadir. Shu bois ham adabiy asarda personaj nutqini individuallashtirish (o‘ziga xos jixatlarini aks ettirish) to‘laqonli badiiy xarakter yaratishning muhim sharti sanaladi.¹³

Qo‘chqor Norqobilning “Bu yerlarda hayot boshqacha” hikoyasida asardagi personajlari – Toshbuvi(Guldurak momo) obrazida o‘zbek ayolining soddaligi, o‘ta mehribonligi, mehnatkashligi va bir qator chin o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan bir qator oliy sifatlarni ko‘rishimiz mumkin.

Qishloqda bekorga unga Guldurak momo deb nom berilmagani, uning so‘zlariyu, ishlari adolatli, tinib tinchimasligini ifodalaydi. Muallif nutqida Guldurak momo haqida sodda, chapani o‘zbek ayolini keltirgan go‘yo:

– Kampirning ignasidan ip o‘tmaganiga ancha bo‘ldi. Ko‘z qurg‘ur xiralashgan. Yosh ham saksonga saboq berib turibdi. Lekin o‘zi ancha tetik. Ovozini aytmaysiz,

¹³ Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati.–Toshkent:Yangi asr,2019.–B.34.

gulduraydi – gapni zambarakninig o‘qiga bog‘lab otadi, tushgan joyini o‘pirib ketadi. Qishloqda katta-kichik uni guldurak momo deydi”.¹⁴

Hikoyada biz yana yozuvchining bola tilidan bergan nutqini o‘qir ekanmiz, asarni yana ham jonli ifoda qilinganini ko‘rishimiz mumkin. Hali yo‘qolib ketmagan yaqin qo‘ni-qo‘shnichilik oqibatini, mehrini yozuvchi mohirona yoritgan.

“Guldurak momo, biznikiga borarkansiz, enam o‘rmak to‘qishga aytdi...”
“Guldurak momo, gartakkina qatiq berib turing...”, “ Guldurak momo, tuxum beying, tovug‘imiz kuyk bo‘pti”.¹⁵

Asarda ayniqsa, nutq tiplarini mohirona qo‘llab, ayol ruhiyatini ochib berganiga ham guvoh bo‘lamiz. Dialogik nutq ko‘rinishida Guldurak momo harakteristikasini ko‘rishimiz mumkin:

“Ma, o‘lay senga supraqoqdiy-ey, ma ol, buni kissanga sol. Qurt yeging kelsa, kelaver, beraman... Enangga borib ayt, momom kelarkan, omganiga ot tepgangayam kelarkan, lekin siz o‘tgan hafta momom kigiz qilganda bormagan ekansiz. Belingiz belangimidi? deysan. Qani qaytar-chi... Ke bolam. Bu yil ham sigiring qisir qoldi-ma? Mayli, ana, sigirni uyingga olib borib boylab qo‘y. Otangga ayt, yil o‘n ikki oy Yo‘lchining magaziniga boylangan itday ko‘rib shishaga kirib oraqqa cho‘milmasdan bir oygina insofga kirsan, senlarga bir sog‘in sigir olib beradi... Kampir shu bolajonlar bilan zerikmasligini, ovunishini va farzandlari mehri-ga zorligini asarda ko‘rishimiz mumkin. U yana kun bo‘yi tinmaydi, mehnat qiladi, osh-ovqat qilishga erinmaydi...” O‘ziyam zerikib o‘turuvdim. Kiraver. Salimaning qorato-ylog‘imisan... Kir. Nimaga muncha timirskilanasan?... Chiq supaga. Ma g‘ilmindi ye. Hozirgilar g‘ilmindini qayerdanam biladi... Ol bolam, ol!... Yaxshimikan? Bo‘ying shadorozday bop tebranasan-a? Bilamiq, yupqa, garchish, shirguruch, to‘rta, qayla, ko‘chaosh nima bilmay o‘sayotgandan so‘ng shunday bo‘ladi-da. Enang tengilarning hammasi qiltanglaydi, qirqqa kirib-kirmay ko‘taram bo‘p qolgan... Ikki bola tug‘ib tug‘may uv-uvlaydi, o‘rni o‘rib, qirni qiradigan payti, go‘r bo‘lama, o‘zimizdi eski ovqatlarni qilishni bo‘yni yor bermaydi, bularing or bilishadimi-yey, bekor gap, erinadi, bilgani piyova, shuldir shurpa... Qozonda moyni jirillatganim hisob deydi...” Bola kampirning so‘zlarini ilg‘ab -ilg‘amay chaqa sariyog‘ va sutdan tayyorlangan lazzatli “perashka”ni paqqos tushiraverdi. Uchinchisini yeb tugatgach hansirab qoladi. “Momo, men ketdim”. Kampir to‘ntarma katta savatni ko‘tarib tuxum to‘la yelim kosani bolaga uzatadi. “Ma, enangga ayt, tuxumni toq bostirsin, yo‘qosam, jo‘ja chiqmaydi, enang shuniyam

¹⁴ Qo‘chqor Norqobil.bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom,2018–B63-77

¹⁵ Qo‘chqor Norqobil.bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom,2018–B63-77

bilmaydi-yov”. “Tuxumlar juft chiqsa-chi momo?”, “Bittasini otangga qovurib bersin...”, uzib oladi kampir. ‘Ha, aytmoqchi, ekangga ayt, tovuqlarniyam uvoli bor ekan, deb qo‘y. Hech bo‘lmasa shu gapimni tushuntir...’¹⁶

Ko‘rinib turibdiki momoning gaplari o‘tkir lekin, shu bilan birga shu qadar mehribonki, har bir hozirgi zamonaviy, o‘zi bilan o‘zi ovvora bo‘lgan shu jamiyatning ayollari momodan ibrat olsa arziydigan tomonlari ko‘p. Demak, ko‘rinib turibdiki Guldurak momo obrazi orqali yozuvchi, nutq tiplarini mohirona qo‘llab, ayol ruhiyatini ochib berganini ko‘rishimiz mumkin.

Dilmurod Quronovning nutqiy muloqot haqida fikr bildirar ekan, insonlar bilan shunchaki suhbat vaqtidagi holatga solishtirib shunday izohlaydi: “...o‘zaro nutqiy muloqot(badiiy kommunikatsiya)da biz bir-birimizga fikr (mazmun) emas, balki uning ifodasi uchun shakllantirilgan gap (matn)ni yetkazamiz. Tinglovchi (o‘quvchi), o‘z navbatida, o‘sha gap(matn)ni fikr (mazmun)ga aylantirishi lozim bo‘ladi va shu tariqa nutqiy muloqot (badiiy kommunikatsiya) amalga oshadi. Ko‘rib turganimizdek, tinglovchi (o‘quvchi) shunchaki axborot qabul qiluvchi emas, balki mazmun yaratuvchi subyektdir. Shunga ko‘ra so‘zlovchi yetkazmoqchi bo‘lgan (va o‘z nazdida yetkazgan) mazmun bilan tinglovchi anglagan mazmun bir narsa bo‘lolmaydi. Adabiy asar misolida esa mazmun yaratuvchi subyektlar soni(yozuvchi+asarni o‘qigan har bir o‘quvchi) g‘oyat keng, bas, talqinlar soni ham shunga mutanosibdir¹⁷

Haqiqatda, insonlarning muloqotdagi nutqlarining turli hil ekanligini, har bir personajlar nutqi o‘zgacha rang-barangdaligini quyida mohirona tarzda yoritib berganini ko‘ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati.–Toshkent: Yangi asr, 2019.–B.34.
2. Qo‘chqor Norqobil. bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom, 2018–B63-77
3. Куронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. –Т.: “Мумтоз сўз”, 2014. 49- бет
4. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/jamila-ergasheva-1956/jamila-ergasheva-qaytish-azobi-hikoya>

¹⁶ Qo‘chqor Norqobil. bu yerlarda hayot boshqacha-Toshkent G‘afur G‘ulom, 2018–B63-77

¹⁷ Куронов Д. Адабий асар талқини эстетик тамойил сифатида. “Ўзбек адабиётшунослигида талқин ва таҳлил муаммолари” мавзусидаги конференция материаллари. –Т.: “Мумтоз сўз”, 2014. 49- бет

5. Y o'ldashev Q. "Ochqich s o'z" Tafakkur nashriyoti 2019

6. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ'S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044

7. Baxridinova, Z., & Sotvoldiyev, D. (2023). "BOBURNOMA" DA TARIXIY SHAXSLAR VA OLIM-U SHOIRLAR TA'RIFI. Ilm-fan va ta'lim, 1(12).

MEMUAR ASARLARDA TARIXIY SHAXSLAR TASVIRI ADABIYOTSHUNOSLIK OBYEKTI SIFATIDA

Muhammadyusuf Ikromov

Andijon davlat pedagogika instituti, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası
o‘qituvchisi

mukhammadyusuff@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada memuar asarlar va uning o‘zbek adabiyotida tutgan ahamiyati, memuar asarlarning spetsifik xususiyatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek o‘zbek adabiyotshunosligida nisbatan kam e‘tibor qaratilgan memuar janrlar xususida ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Adabiyot, memuar, epistolyar, xatlar, yodnoma, spetsifika.

Abstract: The article talks about memoirs and their importance in Uzbek literature, specific features of memoirs. In addition, the genre of memoirs, which has received relatively little attention in Uzbek literary studies, has also been discussed.

Key words: Literature, memoir, epistolary, letters, memorandum, specification.

Mumtoz adabiyotimizda turli adabiy asarlar qatorida memuar asarlar ham alohida ajralib turadi. Avvalo, memuar so‘ziga to‘xtalib o‘tsak: “MEMUAR (fr. memories - memuarlar, esdaliklar) – muallifning o‘tmishda o‘zi bevosita ishtirok etgan yoki shohidi bo‘lgan voqealar haqidagi memuarlari bayon qilinuvchi adabiy asar”¹⁸. Demak, Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan memuar asarlar deb, muallifning shaxsiy kuzatishlari, ko‘zdan kechirganlari, o‘zi guvoh bo‘lgan voqea-hodisalar, zamondoshlaridan eshitgan voqealar yoki shaxsiy memuarlari asosida yoziladigan asarlarga aytiladi. Memuar asarlar o‘zining ifoda yoli, voqealar rivojining syujetli tartibda berilmasligi, aksincha, voqealarning xronologik tartibda berilishi memuar asarlarning spetsifik xususiyati hisoblanadi. Bunday asarlarda voqealar reallik tamoillariga va aniq faktlarga asoslangan holda beriladi. Memuar asarlarning ushbu xususiyatlari bilan yani, “materialning haqqoniyligi va to‘qimaning yo‘qligi jihatidan hujjatli-tarixiy ocherk, ilmiy biografiyalarga yaqin turadi”¹⁹. Lekin shuni ham e‘tiborga olish kerakki, memuar asarlarni tarixiy-faktik asar deb bo‘lmaydi. Chunki muallif voqea-hodisani o‘z ko‘zi bilan ko‘radi, unga o‘z tafakkuridan kelib

¹⁸ Дилмурод Куронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. Д.Куроновнинг умумий тахрири остида. – Тошкент: Академнашр, 2010 йил. –Б.168.

¹⁹ Ko‘rsatilgan manba, o‘sha bet.

chiqqan holda yondashadi. Shunday bo'lsa-da, aksariyat hollarda voqealar haqqoniy yoritiladi va muallifning shaxsiy kelib chiqishiga qarab individual tarzda talqin qilinadi. Memuar asarlar asosida xulosa qilish uchun uni boshqa yozma manbalar bilan solishtirib ko'rish zarur. Negaki ba'zi me'muar asarlarda voqealarni g'arazli bayon etish hollari ham uchraydi. "Shunday ekan, memuar subyektivlikdan xoli emas, demak, faktik aniqligi jihatidan hujjat sanala olmaydi. Biroq bu subyektivlik muallifning jonli ishtiroki, taassurotlarning tabiiy va jonliligi, shuningdek, hujjatlarda doim ham aks etavermaydigan ko'plab tafsilotlarni qamrashi hisobiga yuvilib ketadi, shu jihatlari bilan Memuar asar muayyan voqea (davr) haqida ma'lumot beruvchi qimmatli manba bo'lib qoladi"²⁰.

Barcha mamlakatlar tarixini o'rganishda, jumladan, O'zbekiston tarixini o'rganishda ham memuar adabiyot muhim o'rin tutadi. Ushbu manbalar to'plami ayniqsa qimmatlidir. Ayniqsa memuar asarlarni tadqiq etish orqali tarixiy shaxslarni tarjimai holini, ularni badiiy portretini qayta tiklash, ularning dunyoqarashini va psixologik holatini aniqlash mumkin. Bundan tashqari, memuar asarlarni tarixiylik psrinsipi asosida tahlil etilganda ana shu davr kishilarining ijtimoiy ongi, kundalik hayoti va turmush tarzi haqida ham malumotga ega bo'lish mumkin. Bularni barchasiga sabab ham memuar asarlarning muallif yashagan jamiyatda ro'y bergan voqea-hodisalar asosiga qurilishidir. Memuar adabiyot o'z ichida memuarlar kundaliklar, xatlar (epistolyar manbalar) kabi janrlarga bo'linadi. O'zbek adabiyoti tarixida bu janrlarning barchasi mavjud. Memuar adabiyotni tashkil etuvchi janrlarning o'ziga xos harakterli xususiyatlarini aniqlash uchun ularni batafsil o'rganish zarur. Ularning ko'plab o'ziga xos jihatlari bor.

Memuar-biografik adabiyotda esdaliklar, memuarlarning o'rni katta, shuning uchun yozuvchi memuarlarini o'rganish alohida ahamiyati kasb etadi. "Yozuvchi, ijodkor shaxsini o'rganish, tadqiq etish – bizning adabiyotshunosligimizdagi eng oqsoq sohalardan biri. Adabiyot darsliklaridagi mashhur adiblar hayoti talqinini bir eslab ko'ring. Garchi ularda yozuvchi hayot yo'li – biografiyasiga oid fakt-hodisalar ancha keng bayon etilsa-da, ular shaxsiyati xususida deyarli hech narsa aytilmaydi"²¹. Adabiyotshunoslikda "Memuarlar" "Avtobiografiyalar" ham deb yuritiladi. Garchi memuar adabiyotda "Memuar" va "Avtobiografiya" terminlar o'zaro sinonim sifatida qo'llansa ham, lekin bu ikki turda voqealar xronikasi bir xil emas. Avtobiografiyalarda muallifning ichki hayoti va shaxsiyatining rivojlanishiga e'tibor

²⁰ Ko'rsatilgan manba, o'sha bet.

²¹ Normatov U. Umibaxsh tamoyillar. – Toshkent, Ma'naviyat. 2000. 87-bet.

qaratiladi. Memuarlarda esa muallif o'z hayotining tarixiy mazmunini tushunishga harakat qiladi, o'z harakatlarini umumiy tarixiy jarayonning bir qismi sifatida tasvirlaydi. Shuningdek, memuarlar memuar asarlar ichida o'z subektivligi bilan ajralib turadi. Memuarlarda muallifning o'zi, oila a'zolari, va avlodlari haqida shuningdek ijtimoiy hayot va ijtimoiy tuzum haqida qimmatli ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, unda muallifning hayoti va ijod yo'li haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi. Badiiy jihatdan esa yuqoridagi ma'lumotlar epik qahramon tomonidan ma'lum darajada eslab qolinganda rivoya qilib beriladi. Lekin bu kabi memuarlardagi bu habi ma'lumotlarni absalyut haqiqat deb bo'lmaydi. Chunki har qanday qanday memuar subektivlikdan holi emas, bundan tashqari adabiyot tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, memuarlardagi bir qator ma'lumotlar xolis emasligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bunga sabab yuqorida takidlangan voqea-hodisaga subektiv yondashuv bo'lsa, ikkinchi tomondan muallifning ijtimoiy-siyosiy pozitsiyasi va ijtimoiy tuzumning muallifga ma'lum miqdordagi ta'siri deyish mumkin. Shuning uchun Memuarlarni o'rganish jarayonida mualliflarning ijtimoiy mavqei va intellektual darajasi, va albatta, muallif tasvirlagan hodisalar doirasiga va tasvirlangan voqealarning mohiyatini hisobga olish zarur.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Memuar adabiyotni adabiy janr sifatida nobadiiy adabiyotning yo'nalishlaridan biri va shu bilan birga "e'tirofiy nasr" turi deyish mumkin. Yana shu narsa ham oydinlashdiki, memuarlar va avtobiografiyalar shakily o'xshashligiga qaramay alohida-alohida janr va asarlar ekan. Agar memuar muallifning hayotiy tajribasi asosida yaratilgan o'tmishdagi xotiralardan iborat bo'lsa, avtobiografiyalar esa ko'proq muallifning shaxsiyatiga qaratilgan bo'ladi va bunday asarlar badiiy adabiyotda ko'plab uchraydi. Faktlar esa memuarlar uchun xosdir. Memuar asar – bu o'z qo'li bilan yozilgan inson hayoti va fikrlari haqida batafsil hikoya qiluvchi asar. U muallif hayotining muhim lahzalari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, muallif o'z hayotiga ta'sir etgan siyosiy va tarixiy jihatlarga ham to'xtalib o'tadi. Avtobiografiyada ham muallif o'z hayoti va ijtimoiy tuzumga to'xtaladi. Lekin memuarlardan farqli ravishda avtobiografiyada o'z hayoti va fikrlarini badiiy shakl va tasviri yo'sinda ifodalashga harakat qiladi. Avtobiografiya faqat bitta shaxsga – muallifga bag'ishlangan bo'lsa, memuar o'z o'quvchisiga bir necha kishi nomidan muhim voqealar haqida hikoya qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дилмурод Куронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. Д.Куроновнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Академнашр, 2010 йил. –Б.168.
2. Normatov U. Umibaxsh tamoyillar. – Toshkent, Ma’naviyat. 2000. 87-bet.
3. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O ‘ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).
4. Ikromov, M. (2023). “Boburnoma” da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. Ilm-fan va ta’lim, 1(1).
5. Муҳаммадюсуф, И. (2023). “БОБУРНОМА” ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. Ilm-fan va ta’lim, 1(1).
6. Усмонов, Ф. (2022). ЛИНГВОМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯ МАДАНИЯТ ОБРАЗЛАРИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Journal of new century innovations, 14(3), 177-182.
7. МАСЛОВА, В. А., & УСМАНОВ, Ф. Ф. (2023). ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.
8. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ’S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044
9. То‘lanova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). “BOBURNOMA” DA O ‘SIMLIK VA HAYVONOT OLAMI TASVIRI. Talqin va tadqiqotlar, 1(31).
10. Parpiyeva, M. (2024). O ‘ZBEK AYOLLAR NASRI QANRAMONLARIDA MILLIYLIK BELGILARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).

YANGI O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Yangiboy Turdimuratov Allamuratovich

t.f.b. falsafa doktori (PhD), dotsent

O‘zDJTSU, Sport huquqi, ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlar kafedrası

new_rich80@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirish doirasida qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, ular asosida amalga oshirilayotgan ishlar, xususan, mazkur sohada respublikada yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar, turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash, jahon bozorida mamlakatimiz imidjini shakllantirish va saqlashda muhim ahamiyat kasb etayotgan va respublika hududlarida muntazam ravishda o‘tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar, ularning soha va hudud rivojidadagi o‘rni hamda ahamiyati haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, ziyorat, turkiy davlatlar, konsepsiya, festival, folklor, sport turizmi, xalq o‘yinlari, etnosport, hunarmandchilik.

Abstract. The article examines the regulatory documents adopted within the framework of the rapid development of the tourism sector in Uzbekistan in recent years, the work implemented on their basis, in particular the conditions and opportunities created in this area in the republic. Information is provided on the main events that are important in ensuring the rapid development of the tourism sector, in the formation and maintenance of the image of our country in the world market and regularly held in the territories of the republic, their role and significance in the development of the industry and the region.

Keywords: tourism, pilgrimage, Turkic countries, concept, holiday, folklore, sports tourism, folk games, ethnosport, craft.

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoning asosiy sayyohlik durdonalaridan biri hisoblanadi. Bu borada O‘zbekistonda turizm sohasini modernizatsiya qilish, sohani barqaror rivojlantirish bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish va takomillashtirish, xorijlik mehmonlarga xalqaro andozalar asosida xizmat ko‘rsatishni tashkil etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublika hududlaridagi boy arxitektura va qadimiy noyob madaniyat namunalari har doim butun dunyodan ko‘plab sayyohlarni o‘ziga jalb qilib kelgan. Mamlakatimiz BMT Jahon sayyohlik

tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda turizm sanoati jadal rivojlanayotgan beshta davlat qatoridan joy olgan.

O'zbekiston juda katta turizm va rekreatsiya salohiyatiga ega. Unda jami 7,4 ming madaniy meros ob'ektlari mavjud bo'lib, ulardan 209 tasi to'rtta muzey shaharlar – "Xiva shahridagi Ichan-qal'a", "Buxoro shahrining tarixiy markazi", "Shahrisabz shahrining tarixiy markazi", "Samarqand shahri" hududida joylashgan va YUNESKO butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Ayni paytda O'zbekistonni sayyohlarga milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, doston, milliy taomlarni o'rganish, shuningdek, hunarmandchilik, amaliy san'at va boshqalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beruvchi qimmatli etnoturistik makon sifatida ko'rsatish mumkin. Mazkur sayyohlik makonida etnomadaniy markazlar, etnik qishloqlar, etnik xiyobonlar, hunarmandchilik markazlari va ustaxonalari, xalq amaliy san'ati va boshqalar rivojlanmoqda.

So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Jumladan Toshkent shahrida "Nyatt Regency Tashkent" va "Lotte City Notel Tashkent Palace" brendli mehmonxonalar ochilishi, Andijon, Urganch va Toshkent shahrida madaniy-ko'ngilochar bog'larning tashkil etilishi, "Angren-Pop" temir yo'li ochilishi, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz va Xiva shaharlariga tezyurar poyezdlar uchun elektrlashtirilgan temir yo'llari ochilishini aytib o'tish joiz.

O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijiy turistlar sonini ikki baravarga oshirishning muhim omillari sifatida viza rejimi, respublikada bo'lish qoidalari hamda tadbirkorlik faoliyatini olib borish tartibi soddalashtirilgani, turizm sohasida infratuzilmaning rivojlanishi va turizm salohiyatini targ'ib qilish choralari ko'rilgani ko'rsatish mumkin. Respublikamizda muntazam o'tkazib kelinayotgan yirik tadbirlar O'zbekiston turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash, jahon bozorida mamlakatimiz imidjini shakllantirish va saqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvarda imzolagan "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoniga asosan 2019–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi [1]. Mazkur konsepsiya qulay iqtisodiy sharoitlar va omillarni yaratish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirish, turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ulushini oshirish, xizmatlarni diversifikatsiyalash va ularning sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan.

2019-yil 13-avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga ko‘ra, 2020-yil 1-yanvardan boshlab fuqarolari uchun 30 kun muddatga vizasiz rejim joriy qilinadigan mamlakatlar soni 20 taga yetdi. Mazkur farmon asosida O‘zbekiston Respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tasdiqlandi [2].

Turkiy davlatlar tashkiloti bilan hamkorlik doirasida O‘zbekiston tomonidan ilgari surilgan “Tabarruk ziyorat” turizm konsepsiyasi bo‘yicha tashabbusni yuqori saviyada tashkil etish, turizm sohasidagi tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirish, shuningdek, Qo‘qon shahri 2022-yili “Turkiy dunyoning turizm poytaxti” deb e‘lon qilingani munosabati bilan shaharning madaniy va turizm infratuzilmasini rivojlantirish, turistlar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratish, ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini takomillashtirish hamda jozibadorligini oshirish maqsadida 2022-yil 29-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorni imzoladi. Ushbu qaror bilan Turkiy dunyo doirasida “Tabarruk ziyorat” turizm konsepsiyasi tasdiqlandi [3]. Mazkur Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasida Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar doirasida ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

2021-yil 24-iyunda O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a‘zo mamlakatlar Turizm masalalari bo‘yicha vazirlarining 6-yig‘ilishida Qo‘qon shahri Turkiy kengashning ilk turizm poytaxti deb e‘lon qilindi. Ikki ming yillik shonli tarixga ega mazkur shahar Turkiy dunyoning madaniyat, san‘at, ilm-fan, adabiyot, din, savdo-sotiq, hunarmandchilik markazlaridan biri sanaladi. Endilikda shaharning sayyohlik salohiyati mazkur davlatlarda keng targ‘ib qilinadi. Jahon hunarmandlar shahri – Ho‘qandi latif turizm shahriga aylanadi [12].

2022-yil iyunda Namanganda “Vodiy Folk” Respublika festivali bo‘lib o‘tdi. Festivalda xalqimizning qadimdan shakllangan folklor san‘ati har bir hududning o‘ziga xos ohanglari, qadriyatlarimiz bilan sayqallangan urf-odatlarini, to‘y va bayram marosimlari, xalq o‘yinlari, o‘zaro mehr-oqibat va yaratuvchanlik ishtiyoqini beruvchi fazilatlar ifodasi bilan uyg‘unlashtirilgan asnoda taqdim qilindi [13]. Qaror ijrosi doirasidagi ushbu festival hududlardagi folklor meroslari xazinasini o‘ziga xos qirralari bilan anglash va farqlash, ularni tadqiq etish, sayqallantirish imkonini berishi bilan ahamiyatlidir.

2022-yil sentyabrda Qo‘qonda Holva, Quvasoy shahrida esa “Chavandozlik va ov turizmi” festivallari bo‘lib o‘tdi. Qo‘qondagi festivalda shahardagi faoliyat yuritayotgan holva ishlab chiqaruvchilari o‘z mahsulotlarini namoyish etishdi. Festival doirasida degustatsiyalar, holva tayyorlash master-klasslari va holva savdo yarmarkalari o‘tkazildi [11].

Bugungi kunda turizm dunyosi haqiqatan ham xilma-xil va erkin bo‘lib, ayniqsa sport turizmi juda qiziqarli va sayohat qilish uchun ajoyib turtki bo‘lishi mumkin bo‘lgan turizm turi hisoblanadi. Sport turizmi turli xil bo‘lishi mumkin. So‘nggi yillarda mamlakatimizda ot sporti turlarini yanada rivojlantirish, yangi avlod chavandozlarini tayyorlash va tarbiyalash, yoshlar o‘rtasida ot sportini faol targ‘ib qilish va ommalashtirish ishlariga har qachongidanda alohida e‘tibor qaratilmoqda [8]. Quvasoy shahrida o‘tkazilgan “Chavandozlik va ov turizmi” festivaliga qo‘shni Qirg‘iziston davlatining mahoratli chavandozlari ham tashrif buyurdi hamda ular tomonidan chavandozlik mahorat darslari namoyish etildi. Shuningdek, festivalga Rossiya va Turkiya davlatidan xorijiy sayyohlar ham tashrif buyurishdi.

2022-yil sentyabrda Farg‘ona viloyati hokimligi tashabbusi bilan tumanda agroturizmni rivojlantirish maqsadida Oltiariqda uzum festivali o‘tkazildi. Unda Italiya, Pokiston, Qozog‘iston, Belarus singari mamlakatlar delegatsiyalari hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlaridan mehmonlar tashrif buyurdi [14].

2022-yil 11-oktyabr kuni Qo‘qon shahrida, Xudoyorxon saroyida “Qo‘qon etnosport chellenj – 2022” festivali bo‘lib o‘tdi. Mazkur festivalda O‘zbekistonning barcha viloyatlari qatorida Qirg‘izistondan ham vakillar ishtirok etdi. Ma‘lumki, mamlakatimizda xalq o‘yinlari va milliy sirk san‘atini jahon miqyosida rivojlantirish va keng targ‘ib etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ot chopish, nayza uloqtirish, kamondan otish, qoyaga ko‘tarilish kabi xalq milliy o‘yinlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Mazkur tadbir doirasidagi etnosport va xalq milliy o‘yinlarining ko‘rgazmali chiqishlari tufayli tadbirga tashrif buyurgan mahalliy aholi va sayyohlar uzoq tarixga ega bo‘lgan etnosport o‘yinlari bilan yaqindan tanishish va ularni eslab qolish imkoniyatiga ega bo‘lishdi [9].

Farg‘ona vodiysida qadimdan keng tarqalgan xalq o‘yinlari asrlardan asrlarga, avlodlardan avlodga o‘tib, takomillashib, yangilanib, o‘z ahamiyatini saqlab kelgan. Xalq o‘yinlari etnik-ijtimoiy va etnik-tarixiy taraqqiyot jarayonlarining mahsuli bo‘lganligi sababli, aholining birlashuviga, xalqlar o‘rtasida tinchlik va hamjihatlikni ta‘minlashga xizmat qilgan. Xalq o‘yinlarining aholi o‘rtasida keng tarqalishi va ommalashuvi ularni turli sport musobaqalariga yaqinlashtirish, ommaviy bayram va tadbirlarda o‘tkazish imkonini beradi.

Uzoq o'tmishdan kelib chiqqan xalq o'yinlari milliy madaniy merosning ajralmas qismi bo'lib, o'z tarixiga ega. Shu bois xalq o'yinlarining jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida tutgan o'rni va ahamiyatini tahlil qilish va tadqiq etish, ulardan hozirgi zamon yoshlarini tarbiyalashda foydalanish dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Aytishimiz mumkinki, xalq o'yinlari xalq an'analari, urf-odatlar, turmush tarzini o'ziga singdirgan xalqning ko'p asrlik tarixiy taraqqiyoti mahsulidir [4, B. 468].

Ta'kidlash joizki, etnosport – an'anaviy o'yinlarning aslligini saqlab qolish va ularni zamon talablariga moslashtirish imkonini beradigan, turizm va sport rivojiga xizmat qiluvchi sport tadbiri turi bo'lib, mamlakatning boy merosini asrab-avaylashni maqsad qilgan. Ayni paytda mazkur sport turi aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda muhim o'rin tutadi. Etnosport, shuningdek, Qo'qon shahriga mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish kabi tinchliksevar sa'y-harakatlarni ruhlantirish orqali madaniy xilma-xillikni saqlash va qo'llab-quvvatlash, jahon hamjamiyatida hamjihatlik va samimiy muloqotni rivojlantirish, xalqlar, mamlakatlar, madaniyatlar va shaxslar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda jamiyatlar o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi [5, B. 133].

2023-yil 13-14-may kunlari Farg'ona viloyatining Rishton tumanida An'anaviy "Turkiy xalqlar hunarmandchiligi" Forumi va uning doirasida "Kulollar sayli" milliy kulolchilik mahsulotlari ko'rgazma-savdosi tashkil etildi. An'anaviy "Turkiy xalqlar hunarmandchiligi" Forumi Rossiya, Polsha, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston, Isroil va Turkiya kabi xorijiy mamlakatlardan soha mutaxassislari va olimlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Forum doirasida "Rishton kulolchiligi: kecha, bugun, ertaga" nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi [10]. Forumning maqsadi jahon iqtisodiyotida muhim tarmoq hisoblangan hunarmandchilikni keng targ'ib qilish, hunarmandchilikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan kulolchilik an'analari va maktablarini saqlash, sohadagi ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish, o'zaro tajriba almashish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtidorli hunarmandlarni rag'batlantirishdan iboratdir.

2023-yil 29-31-may kunlari Marg'ilon shahrida "Buyuk ipak yo'li" xalqaro folklor musiqa festivali o'tkazildi. Mazkur festivalga 500 nafardan ortiq ijodkorlar jalb etildi. Festival doirasida quyidagi tadbirlar o'tkazildi: 1) "O'rta asrlarda Marg'ilon ipak matolarining xalqaro bozordagi ahamiyati" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya; 2) xorijiy va O'zbekiston folklor jamoalarining konsertlari va badiiy kechalari; 3) folklor jamoalarining ijodiy uchrashuvlari va mahorat darslari; 4) folklor jamoalarining xalqaro ko'rik-tanlovi; 5) sayillar [11]. Festivalni o'tkazishdan

ko‘zlangan asosiy maqsad xorijiy davlatlar, xususan, qardosh xalqlar bilan O‘zbekiston o‘rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlashdan iborat. “Buyuk ipak yo‘li” xalqaro folklor musiqa festivali Marg‘ilon shahrida 2018-yildan buyon o‘tkazib kelinmoqda.

2023-yil 11–15-iyul kunlari Qo‘qon shahrida birinchi “Turkiy tilli yoshlar xalqaro festivali” bo‘lib o‘tdi. Tadbir O‘zbekiston Madaniyat va turizm vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Farg‘ona viloyati hokimligi va Xalqaro turk madaniyati tashkiloti (TURKSOY) hamda Qo‘qon universiteti hamkorligida tashkil etildi. Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlik aloqalarni targ‘ib qilish, ushbu davlatlar yoshlari o‘rtasida do‘stona aloqalarni o‘rnatish kabi maqsadlarda o‘tkazilgan festivalga Ozarbayjon, Turkiya, Qirg‘iziston va Qozog‘istondan yoshlar qatnashdi [12]. Festival doirasida 3 kun davomida kitobxonlik kuni, milliy va etnosport turlari bo‘yicha sport musobaqalari, madaniy-ko‘ngilochar tadbirlar, biznesni tashkil qilish, hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash bo‘yicha davra suhbatlari, yoshlar bilan taniqli teatr va kino ijodkorlarining ijodiy muloqotlari, elchixonalar konsullari bilan festival ishtirokchilarining uchrashuvlari tashkil etildi.

2023-yil 21-23-sentyabr kunlari Qo‘qon shahrida II Xalqaro Hunarmandchilik festivali va unga uyg‘un holda Rishton tumanida birinchi marotaba “Xalqaro kulolchilik forumi” o‘tkazildi. II “Xalqaro hunarmandchilik festivali”ga iqtidorli hunarmandlar va iste‘dodli yoshlarni jalb qilish maqsadida “Men Qo‘qonga boraman” shiori ostida ikki bosqichdan iborat ko‘rgazma va ko‘rik-tanlov tashkil etildi. “Hunarmand” uyushmasi tomonidan II “Xalqaro hunarmandchilik” festivali veb-sayti uch (o‘zbek, rus, ingliz) tilda <http://handicrafters.uz> yaratildi. Veb-saytda festival, milliy hunarmandchilik, hunarmandlar, ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan hunarmandchilik mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlar joylashtirildi. Rishton tumanida “Xalqaro kulolchilik forumi” doirasida ilmiy-amaliy konferensiya, ko‘rik-tanlov, taqdimot va namoyishlar, ko‘rgazma-savdolar, teatrlashgan konsert-tomosha dasturlari, madaniy-ma‘rifiy va targ‘ibot-tashviqot tadbirlari, O‘zbekistonning turli hududlariga xos bo‘lgan kulolchilik maktablarining mashhur xalq amaliy san‘ati ustalari tomonidan mahorat darslari ham tashkil etildi [13].

Festival va forumda dunyoning 70 ta davlatidan mohir hunarmand va kulollar, taniqli fan, madaniyat va san‘at namoyandalari, nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashdi. Tadbirlar doirasida Xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti – TURKSOY bilan hamkorlikda 6-Turk dunyosi moda haftaligi hamda 24-Turk dunyosi opera

kunlari ham bo‘lib o‘tdi. An’anaga aylanib borayotgan bu kabi tadbirlar viloyatga xorijlik sayyohlarni jalb etishda muhim omil bo‘lmoqda.

Bugungi kunda turkiy xalqlar o‘rtasida savdo-iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy sohalarda o‘zaro munosabatlar rivojlanib bormoqda. Endilikda Turkiy davlatlar tashkilotiga a‘zo davlatlar doirasida Konsepsiyani amalga oshirish orqali mamlakatimizga tashrif buyuruvchi turistlar sonini oshirish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida tashkil etiladigan turli tadbirlar va loyihalar natijasida yosh avlod vakillarining o‘zaro madaniy yaqinlashuvi, milliy urf-odatlar va ajdodlarga hurmat kabi yuksak qadriyatlar shakllantiriladi [7, B. 142].

Xorij sayyohlarida juda kata qiziqish uyg‘otayotgan xalq o‘yinlarining ahamiyati yanada ortdi, ularning tarixiga qiziqish, takomillashtirish va zamonaviy sharoitlarga moslashtirish kuchaydi. Shunday qilib, an’anaviy xalq o‘yinlari yosh avlodni sog‘lom va barkamol etib voyaga yetkazish, shaxsiy fazilatlarni shakllantirish, yoshlarni hayotga, mehnatga, Vatan himoyasiga tayyorlashdek eng muhim maqsadga xizmat qiladi. Xalq o‘yinlarini milliy madaniy merosning bir qismi sifatida o‘rganish, targ‘ib qilish va hayotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb tarbiyaviy vazifalaridan biridir [6, B. 128].

Xulosa qilib aytganda, turizm (sayyohlik) sohasi bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohaslaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko‘plab davlatlari qatorida O‘zbekistonda ham ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infratuzilmani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo‘yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirilmoqda. Mamlakatda xalqaro turizmni rivojlantirish, turistik salohiyatdan oqilona foydalanish mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining rivojlanishiga, valyuta tushumining o‘shishiga, eksport tarkibining takomillashuvi va diversifikatsiyalashuviga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 05.01.2019-yildagi PF-5611-son Farmoni // www.lex.uz.
2. 2019-yil 13-avgustda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 13.08.2029-yildagi PF-5781-son Farmoni // www.lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turkiy davlatlar bilan turizm sohasidagi hamkorlikni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 29.07.2022-yildagi PQ-338-son Qarori // www.lex.uz.

4. Turdimuratov Y. A. NATIONAL VETERINARY MEDICINE IN TRADITIONAL UZBEK LIVESTOCK BREEDING //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 3. – С. 468-471.

5. Turdimuratov Y. A. Etnosport–milliy sport turlari va xalq o‘yinlarini rivojlantirishning muhim omili //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 132-139.

6. Турдимуратов Я. О ‘zbekistonda etnosportni ommalashtirish va rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari //Актуальные проблемы спортивной науки. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 125-128.

7. Turdimuratov Y. A., Djo‘rabayev A. M. STATE POLICY ON TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE NEW UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 141-146.

8. www.olamsport.com – intertnet portali.

9. www.olympic.uz – O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi rasmiy veb-sayti.

10. <https://handicraftman.uz/> – internet sayti.

11. <https://oz.sputniknews.uz/> – internet sayti.

12. www.gazeta.uz – internet sayti.

13. www.xs.uz – “Xalq so‘zi” gazetasi veb-sayti.

14. www.kun.uz – internet sayti.

DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL FIELD IN UZBEKISTAN DURING THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Shahlo Isomiddinova

Master's student at Jizzakh State Pedagogical University

shahloisomiddinova95@gmail.com

Feruza Makhamatova

Instructor at the Department of Pedagogy of Education Theory

Annotation: The main objective of this article is to study the pedagogical ideas formed in Uzbekistan during the second half of the XX century and their development through scientific research methods.

Keywords: idea, transformation, national, knowledge, methodology

During the second half of the XX century, significant changes took place in the pedagogical field in Uzbekistan. During this period, the education system, teaching methods, and pedagogical theories underwent serious transformations, which positively influenced the overall development of society.

During the second half of the XX century, the pedagogical field in Uzbekistan developed primarily in the following main directions:

1. Renewal of education based on national knowledge and culture.

During the second half of the XX century in Uzbekistan, the pedagogical field developed in important directions such as the renewal of education based on national knowledge and culture. This process mainly involved adapting the education system to national values and integrating the rich heritage of Uzbek culture into the educational process. The main aspects of defining this process include:

- Recognition of national identity: Renewal of education based on national knowledge and culture pays special attention to teaching national history and culture in educational programs. This ensures a deeper understanding of national identity among Uzbek youth and fosters their appreciation of global cultures.

- Modernization of teaching methods: In the Uzbekistan education system, efforts have been made to improve the quality of education by introducing modern pedagogical technologies and teaching methods. This also contributed to promoting scientific and technological progress in educational institutions.

- Comprehensive guidance: Integrating national and global contexts in the educational process provided students with the opportunity to explore various cultural and scientific perspectives. This approach facilitated the development of students' critical thinking skills while preserving national values based on global knowledge.

Overall, these processes have led to significant changes and innovations in Uzbekistan's pedagogical field, contributing to the overall improvement and effectiveness of the education system.

2. Modernization of educational content and enhancement of teaching methodology.

During the second half of the XX century in Uzbekistan, the pedagogical field developed in two important directions: modernization of educational content and enhancement of teaching methodology. These processes can be analyzed as follows:

- Modernization of educational content: Modernizing the education content in Uzbekistan involved expanding educational programs with new subjects and courses that incorporate scientific and technological advancements. This was done to equip students with knowledge and skills that respond to the demands of modern society. Additionally, this process aimed to strengthen national and global scientific collaborations.

- Enhancement of teaching methodology: Improving teaching methodology involved updating teaching methods and introducing interactive approaches, including practical exercises, group work, and discussions. This approach aimed to deepen students' understanding of subjects and enhance their independent thinking skills. Moreover, this process aimed to prepare teachers to utilize new pedagogical technologies and enhance their professional competence. These two main directions are seen as part of the overall efforts to improve the quality and effectiveness of Uzbekistan's education system. Modernization of educational content and enhancement of teaching methodology are strategic steps taken to ensure that students can meet the complex and changing demands of modern society. These changes not only improve the level of education but also contribute to the quality of the teaching process.

3. Enhancement of teacher competencies and elevation of their social status.

During the second half of the XX century in Uzbekistan, the pedagogical field developed in several important directions, particularly in enhancing teacher competencies and elevating their social status. This development was one of the key factors in the overall progress.

During this period, efforts were made to enhance the competencies of teachers through systematic measures aimed at strengthening their professional knowledge and skills. These measures included various training courses, seminars, and scientific-practical conferences. Additionally, incentives were provided to encourage material and moral support for teachers, and efforts were made to elevate their social status.

The development of the pedagogical field in Uzbekistan during the XX century was closely related to the socio-economic and cultural needs of society. Pedagogical ideas were developed, taking into account the socio-economic and cultural requirements of society, which contributed to the improvement of the education system's effectiveness.

References:

1. Karimov, I. (2005). History of the Renewal of Uzbek Education. Tashkent: Ma'rifat.
2. Azimov, A. (2003). Pages from the History of National Knowledge. Tashkent: Sharq.
3. Yusupov, M. (1999). Modern Trends in Teaching Methodology. Tashkent: O'qituvchi.
4. Sobirov, F. (2002). Theoretical Foundations of Teacher Training. Tashkent: University.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO'LLASHNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Odiljon Sirojiddinov Ilxomjonovich

CHDPU pedagogika fakulteti maktab menejmenti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, raqamli ta'lim va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirgan holda uni keng targ'ib qilish masalalari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, ta'lim samaradorligi, integratsiya, kadrlar, barqaror rivojlanish, interaktiv, o'quv dastur, PISA xalqaro tadqiqotlari, innovatsion, kontent.

Abstract: In this article, the issues of wide use of the achievements of science and innovation activities in today's education system, its wide promotion while developing digital education and digital economy are covered in detail.

Keywords: Digital economy, educational efficiency, integration, personnel, sustainable development, interactive, curriculum, PISA international studies, innovative, content.

Bugungi kunda ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini yaratishning muhim omili bo'lib xizmat qilib kelmoqda. AQSH, Angliya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Rossiya kabi davlatlarda yuqori komponentlikka ega, raqobatdosh kadrlar tayyorlashga rivojlanishning asosiy yo'nalishi sifatida qaralib, ta'limda innovatsiyalarni, shu jumladan, o'qitishning ilg'or, interfaol va ijodiy uslublarini keng joriy etilishi ta'minlanib kelimoqda. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik hamda jahon ta'lim talablari bilan mosligi, o'quvchilarning matematik savodxonligi PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etib ijobiy natijaga erishishi, ta'lim oluvchilarda olgan bilimlarini amaliyotda muvaffaqiyatli foydalanish shakllantirish, o'z qobiliyatlarini, ijodkorligini, tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratuvchi ta'lim muhitini joriy qilishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman.

Ta'lim oluvchilarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi ta'lim muassalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda ta'lim oluvchilarning kompotentlik mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari, xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy

qilinishiga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Ushbu tadqiqotlarda ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalari tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llash, motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlarni shakllantirish asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son, 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmonlarida belgilangan vazifalarni bajarishga xizmat qiladi deb o'ylayman.

Oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayonining xususiyatlari, shuningdek, universitetlarning jamiyat va iqtisodiyotdagi ahamiyati jadal o'zgarib borayotgan bir vaqtning o'zida butun dunyoda universitetlar, talabalar, o'qituvchilar va moliyaviy mablag'larni jalb qilishda bir-biri bilan raqobat kuchaydi. Bunday raqobatda zamon bilan hamnafas va yangi raqamli imkoniyatlardan foydalanuvchi oliy o'quv yurtlari boshqalarga nisbatan ustunlikka ega bo'lib kelayotganini ko'rishimiz mumkin.

Raqamlashtirish ta'lim va boshqaruv uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtiradi. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta'lim va yangi o'qitish usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish universitetlarni, o'quv dasturlarini, professor-o'qituvchilarni, xodimlarni va resurslarni boshqarishni osonlashtiradi desam adashmagan bo'laman. Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta'lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda universitetlar o'quvchilarni motivatsiya va yo'lda ushlab turadigan interaktiv hamda qiziqarli ta'lim tajribalarini yaratishi mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish universitetlarga o'yin va virtual haqiqat kabi yangi o'qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Bu usullardan talabalarga murakkab tushunchalar va nazariyalarni tushunishni osonlashtiradigan interaktiv ta'lim tajribasini yaratish uchun foydalanish mumkin.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fantexnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatdosh bo'lishi fanlarni mukammal egallashni taqazo etadi, bu esa O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga matematikani o'rgatish bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish

orqali ta'minlanadi. Barchamizga ma'lumki, matematika fani insonning aqlini o'stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko'zlagan maqsadga erishish uchun o'zida qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, o'zidagi algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va eng muhimi uning tafakkuri kengayadi. Bundan ko'rinib turibdiki, zamonaviy inson mustaqil qaror qabul qila oladigan, jamoada ishlay oladigan, tashabbuskor, yangiliklarga moslasha oladigan, mashaqqatli va asabiy holatlarga chidamli, bu holatlardan chiqa oladigan bo'lishi kerak. Hamma bunday sifatlarni matematika ta'limida kompetensiyaviy yondashuvdan foydalanish asosida erishish mumkin. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlarda kompetensiyaviy yondashuv ta'lim mazmunini modernizatsiya qilib, yangicha o'qitish yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Bugungi kunda mamlakatimizda tizimli va izchil ravishda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda, universitetlarimiz akademik va moliyaviy mustaqillikka erishdi, o'zining maqsad va vazifalarini belgilab, zamon talablariga moslashish hamda bugungi kun va kelajak uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatiga egadir. Amalga oshirilayotgan islohotlarning shu asnoda davom ettirilishi, ta'lim tashkilotlari tomonidan qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ko'rsatib o'tilgan oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalar ijrosi sifatli ta'minlanishi mamlakatimizda ta'limning yuqori cho'qqilarga chiqishiga va eng asosiysi yoshlarimiz xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'la oladigan yuqori malakali kadr bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirish, ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ishga joylashish ko'rsatkichlarini ko'paytirish hamda turli vositalar orqali ma'lumotlarni yetkazish va tushuntirish usullarini qo'llagan universitetlar nufuzi oshishi hamda ularda mazkur imkoniyatlar orqali qo'shimcha foyda olishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi orqali boshqalarga nisabatan ustunlik shakllanadi. Shu bilan bir qatorda raqamli iqtisodiyot kadrlarini tayyorlashda sinergiyasi va fanlararolik tamoyillari haqida gapiradigan bo'lsak, uning universal chuqur bilimga egalik sifatida ijtimoiy javobgarlik tamoyiliga muvofiqligi kabi jihatni

aylanib o'tish mumkin emas. Ushbu konseptning falsafiy mazmuni atrof-muhitdagi tizimli o'zgarishlarni va raqamli texnologiyalarning rivojlanish oqibatlarini bashorat qilish bilan bog'liq. Ta'lim tizimini raqamlashtirish odatiy darsliklarning raqamli nusxasini yaratish, hujjatlar aylanmasini raqamlashtirish va barcha maktablarni yuqori tezlikda internetga ulanishni ta'minlash bilan cheklanishi mumkin emas. Bu poydevor haqida o'ylash o'rniga yangi uy qurilishini devorga gulqog'oz

yopishtirish va qandil tanlashdan boshlash bilan bir xildir. Yondashuvning o‘zi, nima va qanday o‘qitish o‘zgarishi kerak. Raqamli savodxonlik rivojlanishining turli mezonlari mavjud. Masalan, Genri Djenkinsning hisoblashicha, raqamli savodxonlik kompyuter bilan «temir» kabi ishlash (ya’ni inson va raqamli texnika o‘rtasidagi o‘zaro aloqa qanday ro‘y berishini tushunish kerak), raqamli axborot tuzilishi va tarqatilishini tushunish (masalan, DT bilan ishlay olish), tarmoq jamiyati tuzilishi va ijtimoiy media xususiyatlarini tushunishni o‘z ichiga olishi kerak. Dug Belshou raqamli savodxonlikning sakkizta elementini ajratib ko‘rsatadi, ularning orasida internet-muhitning madaniyat kontekstini tushunish, onlayn-jamiyatlarda muloqot qila olish, kontent yaratish va tarqatish, mustaqil rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalana olish alohida ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda bo‘lajak matematika o‘qituvchisi didaktikani, o‘quv nazariyasini, pedagogika, psixologiyani o‘zlashtirish bilan bir qatorda maktab matematikasi kursining o‘quv materiallarini chuqur bilishi va ularning nazariy asoslarini puxta egallashi kerak. Shuningdek, maktabda o‘qituvchilar uchun qiyin bo‘lgan ba’zi tushunchalar va amallar, masalan, oddiy kasrlar bilan arifmetik amallarni bajarish, matnli masalalarni tenglamalar tuzish orqali yechish, matematik ifodalarni, tenglamalarni o‘zgartirish, ekvivalent tenglamalar va tengsizliklarni yechish, funksiyalar grafiklarini chizish, tengsizliklarni yechishga asosiy e’tibor qaratilishi lozim. Har qanday matematik tushunchani shakllantirish oson emas albatta va bu fanni egallab mutaxassis bo‘lish uchun o‘z ustida ishlashni va ilm olishda to‘xtamaslikni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.M.Maxmudova, Z.X.Siddiqov “MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI” (xususiy metodika) Toshkent-2022 “Historiya and page” nashriyoti
2. D.M.Maxmudova, I.Q.Haydarov, A.R.Qutlimurodov, S.Qorayev, P.T.Abduqodirova, S.M.Islomov “XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI” (Matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar) Chirchiq-2022
3. M.Barakayev, M.Tojiyev, D.Yunusova, K.Mamadaliyev “MATEMATIKANI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI VA LOYIHALASH” Toshkent-2020 “Innovatsiya-ziyo”
4. R.X.Ergashev, S.N.Xamrayeva. Raqamli iqtisodiyot - (Darslik). – T.: “Intellekt”, 2021. – 475 b.

5. Khamraeva, S. N. "Features and trends of digital economy development in uzbekistan and abroad." *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.2 (2021): 1198-1205.

6. Nasimovna, Xamraeva Sayyora. "Characteristics and Tendents of Development of Digital Economy in Uzbekistan and Abroad." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 113-119.

7. <https://inlibrary.uz/index.php/scientific-practical/article/view/13575>

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-ta-lim-resurslari-va-ularning-taqdimoti-va-mazmuni-bo-yicha-turlari>

BEGINNING AND CAUSES OF THE BALKAN CRISIS IN THE 20TH CENTURY

Jamiyla Bazarbaeva Kumatbay kizi

Master's degree of National University of Uzbekistan

Annotation: This article analyzes the beginning and causes of the Balkan crisis. The Balkan crisis had long-term consequences for the region and the whole of Europe. The Balkan crisis also led to increased international relations and diplomatic activity.

Key words: Balkan crisis, Balkan Peninsula, strategic geopolitical importance, multi-ethnic region, multi-religious region, the political and geopolitical environment, ultimatum, the First World War, international intervention.

The Balkan crisis, which occurred at the beginning of the 20th century, was caused by a number of complex and interconnected reasons. The Balkan Peninsula was a multi-ethnic and multi-religious region, where different ethnic groups and nationalities lived next to each other. National and ethnic tensions between different groups such as Serbs, Croats, Bulgarians and Albanians were deep and long-lasting. These tensions became the basis for conflicts and confrontations.

At the beginning of the 20th century, many European powers had imperial ambitions and sought to expand their power and influence in the Balkans. Austria-Hungary and the Russian Empire were especially active in this regard. Their competition for influence in the region led to tension and conflict.

The Balkan Peninsula has been the site of many territorial disputes between various states and peoples. For example, Serbia and Bulgaria disputed ownership of Macedonia, and Austria-Hungary and Russia had differences over Bosnia and Herzegovina. These disputes have become a source of conflict and tension.

The Balkan Peninsula was of strategic geopolitical importance for many European powers. It was an important crossroads for trade routes and had access to the sea. Control over this region made it possible to strengthen their power and influence in Europe. This attracted the attention and interest of various powers, which contributed to the emergence of conflicts.

All these reasons interacted and reinforced each other, which led to the emergence of the Balkan crisis and subsequent conflicts on the peninsula.

In 1912, Serbia, Bulgaria, Greece and Montenegro formed an alliance to free the Balkan Peninsula from Ottoman influence. In October 1912, the Allies began war

against the Ottoman Empire. As a result of this war, the Allies were able to liberate most of the Balkan Peninsula from Turkish rule.

However, after the victory over the Ottoman Empire, disagreements arose between the allies regarding the division of the conquered territories. This led to conflict between Bulgaria and its former allies, which ultimately led to the Second Balkan Crisis. The Second Balkan Crisis began in June 1913, when Bulgaria attacked its former allies Serbia and Greece. The war lasted about a month and ended with the defeat of Bulgaria. As a result of this conflict, the Bucharest Peace Treaty was signed, which settled the borders between the countries and stopped hostilities.

The Balkan crisis had long-term consequences for the region and the whole of Europe. It became a precursor to the First World War, as it created tension and increased competition between European powers. The crisis also led to changes in the borders and political structure of the region, which influenced future conflicts and tensions in the Balkans.

Overall, the Balkan crisis was a complex and multifaceted event that had far-reaching consequences for the region and the whole of Europe. He showed how international conflicts and contradictions can lead to serious consequences and changes in the political and geopolitical environment.

The Balkan crisis attracted the attention of many international powers and organizations who tried to intervene in the conflict or prevent its escalation. Here are some of the key participants and their reactions to the events:

Austria-Hungary was interested in supporting Serbia in order to weaken Russian influence in the Balkans. However, after the assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, Austria-Hungary issued a series of ultimatums to Serbia, demanding an investigation and punishment of those responsible. When Serbia did not agree to all the demands, Austria-Hungary declared war.

Russia was an ally of Serbia and sought to support it in the conflict with Austria-Hungary. Russia mobilized its troops and prepared for military intervention to defend Serbia. However, due to the difficult political situation and fears of a possible war with Austria-Hungary, Russia did not enter into a direct military conflict.

The Balkan crisis led to significant territorial changes in the Balkans. The main changes affected the Ottoman Empire, which lost most of its possessions in the Balkans. As a result of the war, Serbia, Bulgaria, Greece and Montenegro gained independence and significant territorial gains. Albania was also created as an independent state. The Balkan crisis strengthened nationalist sentiments in the Balkans. National groups, seeking independence and increasing their territories,

actively opposed the Ottoman Empire. This led to increased nationalist movements and conflicts between different ethnic groups.

The Balkan crisis became one of the reasons for the intensification of geopolitical struggle between the powers. Britain, Germany, Russia and other countries sought to strengthen their influence in the Balkans and use the conflict to their advantage. This led to further tensions and conflicts between the powers, eventually leading to the First World War.

The Balkan crisis also led to increased international relations and diplomatic activity. Various powers and organizations have made attempts to end the conflict and find a peaceful solution. However, these efforts were ineffective and the conflict continued, eventually leading to further tensions and the First World War. The Balkan crisis had a significant impact on future conflicts in the Balkans. It became a harbinger of the First World War and subsequent conflicts in the region. Nationalist and ethnic contradictions that emerged during the Balkan crisis continued to exist and subsequently led to new conflicts and wars.

In conclusion, the Balkan crisis was a complex and multifaceted conflict that occurred at the beginning of the 20th century on the Balkan Peninsula. It was caused by various factors, including the national and territorial claims of various peoples, the geopolitical interests of the great powers, and the complex relationships between different ethnic groups. The crisis led to a series of armed conflicts and changes in borders in the region. International intervention and participation also had a significant impact on developments. The effects of the Balkan Crisis are felt to this day, and it remains an important historical event that helped define the modern political map of the Balkan Peninsula.

References:

1. Ackenmann A. Preventive action in Macedonia//Peace Magazine/ May-June 1998/ P-26.
2. Annan K. Challenges of the New Peacekeeping//Peacemaking and peacekeeping for the New Century/ N.Y. P. 185.
3. Boutros-Ghali B/ Unvaquished,the United States-United Nations saga/ N.Y. 1999
4. Goulding M. Peacemonger. Balcan crisis, 2003. P.37
5. Nambiar S. UN Peacekeeping Operations in the Former Yugoslavia. N.Y. 2001/ P. 171

THE USE OF INTERACTIVE METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENTOMOLOGY LESSONS WHILE STUDYING INSECT MORPHOLOGY

Gulshanoy Abduvahobova

Teacher of Fergana State University

Annotation: This article discusses innovative pedagogical technologies and ways to use them, assimilation of knowledge and mature skills, the role of various types of personality-oriented technologies, based on the activation of students' activities and increasing the efficiency of the educational process, in the study of the morphology of insects in the subject of entomology in universities. The article is based on the notion that any activity should contribute both to the assimilation of new information and the formation of skills and abilities and the processing of this information.

Key words: Interactive methods, innovative technology, problem-based learning, case technology, differentiated and individual technology, collaboration technologies, elements of psychological training, developing critical thinking, activity activation, colloquium, efficiency, synectic method, mini-conferences and group discussions.

Today, the teacher faces the task of training specialists who meet the requirements of the time and improving the education system. This requires our scientists and teachers to update textbooks in the field of education, taking into account the requirements of modernity, the introduction of innovative and pedagogical technologies in the educational process. Therefore, the role and importance of modern interactive methods and innovative technologies in the education process is very important. Pedagogical technologies and their application provide knowledge acquisition and mature skills. It should be noted that at the moment, the role of various types of personality-oriented technologies has sharply increased, based on the activation of students' activities and increasing the efficiency of the educational process, which involve the use of various forms and methods of organizing educational activities, allow revealing the subjective potential of both the student and the teacher. . This is, first of all, the use of active learning methods, dialogic forms of organizing seminars, elements of heuristics, the synectic method, mini-conferences and group discussions, training simulation and business games,

elements of psychological training, master classes, group and independent work, and much more. . Innovative learning, as a process and result of educational and official activities, is focused on the formation of an individual’s readiness for dynamic changes in society, through the development of the ability to be creative. One such innovative technology is modular learning.

The methodology of the modular system is based on the notion that any lesson should contribute both to the assimilation of new information and the formation of skills and the processing of this information.[1,2,3,4,5,6]

Thus, it is logical to use a block (modular) organization of the material supply. Namely: a lecture (a lesson in studying new material), a seminar, research, independent work (lessons for improving knowledge, skills), a colloquium, (control lessons - intermediate control, lessons in accounting and assessing knowledge and skills, final control).

Innovative technologies are not only a pedagogical approach to teaching a particular topic, but also innovations and changes in the activities of teachers and students, the implementation of which mainly uses interactive methods.

Interactive teaching methods are a special form of organizing cognitive activity, in which students, in the learning process, have the opportunity to understand and think about what they know and think and want to know. The role of the teacher in interactive lessons partially leads to the orientation of students’ activities towards achieving the goals of the lesson.

The use of pedagogical technologies in all areas of higher education, including problem-based learning; technologies that develop critical thinking; modular technologies; collaboration technologies; differentiated and individual learning technology.[7,8,9,10,11]

The system of application of innovative pedagogical technologies in the process of education.

Learning technologies	Teaching methods	Graphic organizers
Technologies of teaching lectures	Blitz Poll	Clusters
Technologies for conducting seminars and trainings	Blitz game	Diagrams
Practical training technologies	Reasoned essay.	Working with tables

Technology case studies	Mental attack.	Definition of concepts, exchange of opinions.
Technologies of self-education	Written and oral tour conversations.	Sequence of logical chains

Case technology - based on the problem situation on the topic, the student must find a way out of the problem situation or make the right decision. Before solving the problem, such activities as search, analysis, hypotheses using additional information, the use of theoretical knowledge and application in practice are carried out.

Strategies used in the learning process.

- Increasing the knowledge base (search for information)
- Data analysis (business correspondence)
- Situational role-playing game
- Discussion

Instructions:

1. Enough to understand the essence of the keys.
2. Determine the factors that serve to find a solution to the problem.
3. Identify the factor (or two factors) that are most relevant to the problem among the identified factors.

4. Try to justify your decision based on these factors.

5. Express your opinion

Case resolution process:

1. Students discuss the essence of the matter, getting to know them.
2. Students identify factors that set the stage for problem solving.
3. The identified important factors that allow solving the problem are considered.

4. Students describe the most important factors based on the general opinion.

5. Opinions are analyzed, a general conclusion is made.

Of the above innovative technologies, I consider it expedient to use several technologies for effective teaching of the subject of entomology. The advantages of this application are as follows. For example, when studying the topic “Morphology of insects”, the teacher gives a lecture on the topic using IT presentations as a visual aid. During the explanation of new material, special attention is paid to important points that need to be paid attention to. To consolidate the material, you can use work in groups or individually on cards, a blitz survey, a cluster, etc. Performing a practical

task, students not only learn new material, but also the skills to use new knowledge.[13,14,15,16]

The use of innovative technologies in the educational process increases the effectiveness of training. When creating educational technologies for disciplines, it is advisable to proceed from diversity, creativity, non-standard approaches, taking into account the specifics and patterns of each discipline. In this process, it is advisable to take into account the specifics of subjects, forms of education and topics. [17,18,19,20]

References:

1. Avliyakov N.X., Musayeva N.N., *Pedagogik texnologiya* // T.: Tafakkur Bo‘stoni – 2012. - 207 b.
2. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida biologiyani o‘qitish. O‘qituvchilar uchun amaliy qo‘llanma // T.: Vektor-press. 2010. - 112 b.
3. Tuychiyeva, X. (2023). YAPON SAFORASI (SOPHORA JAPONICA L) NING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(8).
4. kizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022). BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOPHORA JAPONICA. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(7), 146-151.
5. Abdurahim, N. (2023). The Technology of Growing Sophora Japonica L. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 128-133.
6. Muhiddinov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). JISMONIY RIVOJLANISH SOG ‘LIQNI SALASH HOLATINI BAHOLASHDAGI O ‘RNI. *GOLDEN BRAIN*, 1(4), 83-87.
7. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). O ‘SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA HASHAROTLARDAN HIMOYA QILISH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 33-39.
8. qizi Tuychiyeva, X. Z., & Turdibekov, M. (2022, December). THE ECOSYSTEM OF INSECTS. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 19, pp. 110-113).
9. Tuychieva, K., Khalilova, B., Mamatova, M., Shakhbazova, G., & Khamrakulova, R. (2023, May). Study Of Bigdata Strategic Analytics in Sustainable Smart System of Farming. In *2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (pp. 1355-1358). IEEE.

10. Normatov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). SHIRALARNING YASHASH TARZINING XILMA-XILLIGI. *GOLDEN BRAIN*, 1(11), 278-281.

11. qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023, January). Biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. In *international conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 378-380).

12. Tuychiyeva , X. Z. qizi, & Turdibekov, M. (2022). THE ECOSYSTEM OF INSECTS. *INTERNATIONAL CONFERENCES*, 1(19), 110–113. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/715>

13. Qodirov, A., & qizi Tuychiyeva, X. Z. (2023). YAPON SAFORASINING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDAGI O ‘RNI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 250-252.

THE ROLE OF CUSTOMS VALUE IN COLLECTING CUSTOMS DUTIES (ON THE EXAMPLE OF THE CUSTOMS DEPARTMENT OF THE TASHKENT CITY)

Z.O. Kuvatova

Customs Institute of the State Customs Committee Tashkent, Uzbekistan

zahrokuatova@gmail.com

Abstract: the area of customs and tariff regulation of foreign economic activity, namely, the influence of customs value on the calculation and collection of customs payments, is considered from a scientific point of view to be a poorly studied area of economic science. In the context of current trends in the development of the world economy, the study of this issue is particularly relevant. Based on the conducted analysis, the importance of exercising control over the correct determination of the customs value and its role for calculating and collecting customs payments is revealed. In the course of the investigation, the causes and consequences of problematic issues that hinder the perfect functioning of customs value control were studied.

Keywords: customs value, fiscal function, customs tariff regulation, methods of determining customs value, customs payments, import duty, export duty, special customs duties, seasonal duties, customs duty rates.

In the context of the globalization of the market economy and the sustainable development of trade relations, the role of the state occupies a special places an active regulator, which is a key component of improving the world economy. The customs authorities of the Republic of Uzbekistan, represented by the state, implementing a free customs policy, in order to achieve customs goals and perform functional duties, assume the role of the main tool in the intensive development of world trade turnover and increase financial transactions, thereby maintaining the balance chain between the interests of states, business and final consumption.

Based on the fact that the fiscal function of customs authorities, aimed at ensuring financial stability and replenishing the state budget by calculating and collecting customs payments, the role of customs value in improving the potential of the international economic environment is a requirement today. Therefore, the main purpose of this article is to determine the customs value and its role in the mechanism of collecting customs payments.

In the context of the country's transition to a market economy, it became necessary to create a stable customs and tariff regulation of foreign economic activity as an integral part of the state administration system. Customs and tariff regulation of foreign economic activity (FEA) is understood as a set of organizational, economic, and legal measures carried out in accordance with the procedure established by law by state bodies and aimed at regulating foreign economic activity.[1]

Customs tariff regulation is an important and time-consuming process that involves several interrelated operations: determining the country of origin of goods; determining the customs value of goods; and paying customs duties.

The purposes of applying customs and tariff regulation measures may be:

The protectionist function - is the protection of national producers from foreign competition.

Fiscal function - is ensuring the receipt of funds to the state budget.

Regulatory - has a certain influence on the formation of the structure of production, on the pricing mechanism, encourages the development of some industries and hinders the development of others.

Trade and political (which can also be considered as an element of the regulatory function) - is an instrument of indirect influence on the economic policy of other states, plays a certain role in achieving a balance of economic interests between countries. [2]

Based on the above, it is assumed that the main basic element for performing one of the main tasks of customs authorities, which is carried out through tariff regulation to ensure the formation of the revenue part of the republican budget through the accrual and collection of customs payments, is the control of customs value. The procedure for determining the customs value is generally accepted, based on the principles common to all countries, prescribed in the International Agreement on Tariffs and Trade of 1994 (GATT). Article 7 of the GAAT deals with the evaluation of goods for the purpose of collecting Customs duties. It establishes the principles common to all participating countries for determining the customs value of goods and states that the customs value of goods should be based on its actual value and cannot be determined on the basis of arbitrary fictitious estimates or the value of goods of domestic origin. The concept of customs value is defined as the transaction value, i.e. the price actually paid or payable for goods sold for export to the country of import, adjusted for the possibility of adding.

The determination of the customs value of goods applied in the Republic of Uzbekistan is based on general principles applied in international practice. According

to the Customs Code of the Republic of Uzbekistan, the customs value of goods imported into the customs territory is the value of goods determined by one of the methods of determining the customs value of goods and used for calculating customs payments.

The customs value of goods is determined for the purpose of taxing goods with customs payments, maintaining foreign trade statistics and special customs statistics, and applying other measures of state regulation of foreign economic activity, including currency control.

The customs value of imported goods is determined by applying the following methods:

- by the value of the transaction with the imported goods;
- based on the transaction value of an identical product.
- based on the transaction value of a similar product.
- based on subtraction of costs.
- based on adding up the costs.
- reserve.

The main method for determining the customs value of imported goods is the method for the transaction value of imported goods. If the main method of determining the customs value of imported goods cannot be applied, the above methods are consistently applied. In this case, each subsequent method is applied if the customs value cannot be determined by using the previous one. The methods of subtraction and addition of values can be applied in reverse order. [22]

Figure 1. Application of methods for determining customs value according to the Department of the State Customs Committee of Tashkent city for the years of 2020-2021. (% of the amount of a gas turbine engine).

Based on the table, we can observe that the main share of CCD falls on 1, 6.1, 6.3 methods (for 2020 92.47% and for 2021 93.42%), where method 1 confidently takes the leading place (for 2020 38.61% and for 2021 42.79%). 3 method of determining the customs value in contrast to 2, 4, 5, 6.2, 6.4, 6.5 Russia ranks at the average level (7.14% for 2020 and 6.29% for 2021), while the latter have low indicators. The number of GTDs for 2021 increased in methods 1 and 6.1 методах in relation to 2020 (by 4.18 % and 2.12 % , respectively), while for the period of 2020, the indicators of methods 3 and 6.3 were higher than for 2021. It follows from this that the main share of the method of determining the customs value of processed goods is determined by applying 1, 3, 6.1, 6.3 OTC methods.

Thus, when calculating and collecting customs payments, the basis is the customs value of goods, which is determined by the methods of determining the customs value.

According to the Customs Code of the Republic of Uzbekistan, while goods moving across the customs border and in other cases provided for by this Code, the following customs duties are paid:

- customs duty;
- value added tax;
- excise tax;
- customs fees.

Figure 2. Structure of customs payments of Department of the State Customs Committee of Tashkent city for the year 2021. (%).

The analysis of the table consists of the fact that for the period 2021 department of the state customs committee in the city of Tashkent, customs payments exceeded 48% of the amount of payments made by customs authorities throughout the republic. A large share of these respectively, is occupied by customs duties and value added tax (19.97% and 76.86%), low indicators are found in excise tax, customs duties, recycling fees and others (0.89%, 0.92%, 1.14 % and 0.22% respectively).

Based on the above, it is worth mentioning the importance of customs value control for calculating and collecting customs payments. Thus, customs value is used as the basis for the taxation of goods with customs duties and taxes calculated at the ad valorem rate, or at the ad valorem component of the combined rate of customs duties and taxes.²³

Customs costs indirectly affect the competitiveness of goods. Underestimation of the customs value leads to underestimation of customs payments and, as a result, underestimation of the value of goods on the domestic market of the Republic of Uzbekistan in comparison with the value of goods for which payments were paid in full. This leads to increasing in the competitiveness of goods imported by an unscrupulous foreign economic activity participant compared to other goods. [²⁴]

T. Parдав, A. Shadmankulov, Z. Makkamov. Customs payments. Textbook (in Uzbek). T.: Customs Institute - 2021..

Article from the customs broker website "Customs value control"

A. Shadmankulov. Fundamentals of regulation of foreign economic activity (part I).

In the course of monitoring the correctness of determining the customs value, customs authorities are forced to resort to using the average market price for the relevant product. In conditions when a fairly limited number of foreign trade participants are involved in the import of specific goods, collusion between suppliers may occur, which leads to the appearance of unreliable information from customs authorities regarding the average customs value.

The importance of correctly stating the customs value of goods imported into the territory of the Republic of Uzbekistan lies in the fact that when moving consignments of goods, albeit small ones, across the customs border, it is possible that the declarants' unfair attitude to determining the customs value of the goods being moved is not excluded. As a result, the state suffers significant losses in the form of non-replenishment of the state budget. After all, it should be remembered that a significant share of funds in the state budget comes as a result of the activities of customs authorities. As a result, the state does not receive enough money and cannot fully develop in the future.²⁵

In the figure below, we can observe the amount of additional customs payments for certain areas of activity of customs authorities. It is worth noting that the customs value, although it occupies a low indicator in comparison with other areas, but this indicator ultimately leads to large shortfalls in customs payments, underestimation of the customs value of goods in the database of customs authorities, which leads to violations of customs legislation.

Figure-3. The structure of additionally accrued customs duties at the Department of the State Customs Committee of Tashkent city. (% , 2021 year).

The value of the customs value is directly affected by: global and state trends in the socio-economic situation, customs duty rates, risk behavior of foreign trade participants and customs officials, the content and quality of the procedure for determining and controlling the customs value. It should be concluded that the control of the correctness of determining the customs value when calculating and collecting customs duties it has a special place.

Nowadays, in practice, there is a whole range of problems associated with incorrect determination of the customs value, for example, manipulation of the customs value, as well as many issues in the application of the methods of calculating it established in the legislation. Participants in foreign economic activity began to apply various schemes of false declaration, when unscrupulous declarants provide information that does not reflect the actual value of the transaction, and declare false information about the customs value of goods, the purpose of which is to evade customs payments. In modern terminology, the concept of "gray import" has appeared, meaning the import of goods with undervalued customs payments due to their unreliable declaration or the import of goods in addition to customs control. The consequences of which led to the practice of underestimating the customs value of goods. Such as, falsification of foreign economic contracts, invoices and other shipping documents submitted in support of the customs value, or declaration of goods under a different name is used. The solution to this issue may be to maintain a register of unfair customs brokers, in addition, to automatically record the facts of providing false information in the unified register of unfair declarants.

However, currently, based on the indicators for 2020-2021, almost only two of them are used: the first and sixth. This case reduces the possibility of determining the actual customs value of goods more accurately, which, accordingly, reduces the efficiency of customs authorities. The problem of exchange rate differences that arises when the currency of the price and the currency of payment do not match.

In the practice of customs clearance, we can observe how due to changes in the exchange rate of the contract currency reflected in commercial documents, in relation to the currency of payment (amounts), the risk management system issues a risk in fact beyond the lower customs value of goods, in most cases methods for determining the customs value, where reference is made to an earlier issued import declaration. Such circumstances are not a violation of customs legislation, but lead to a decrease in the efficiency of time allocation by a customs officer to the customs clearance process, and will also affect the non-application of simplification of customs

procedures when registering a cargo customs declaration. The solution to this problem will be the improvement of risk management system of automated information system for determining the customs value, by implementing format-logical control when the exchange rate changes. On the basis of a mechanism that will operate in the principle of linking and comparing the invoice values, the country of departure, vehicles at departure, the value per unit of goods of the submitted customs declaration with the declaration referred to or with the goods referred to by the presented goods when determining the index of customs value per unit of goods.

In addition, one of the main problems in determining and controlling the customs value is that in the era of digitalization, the interstate partnership for the exchange of information and information on shipping and transport documents has not reached the necessary level, which leads to a lack of verification of the correctness of the information provided, as well as the lack of practice of providing documents in electronic form, this prevents the possibility of implementing format-logical control over them, thereby leaving this task to the human factor. The solution to this issue is the introduction of unified communication systems between the customs authorities of foreign countries, primarily with countries with which Uzbekistan has close interstate trade and economic relations, fixed by bilateral and multilateral agreements, the results of which are accompanied by a large flow of goods exchange, exchange and informatization of documents and information provided. These countries include China, Turkey, Europe and the CIS.

The results of the study revealed a qualitative and quantitative analysis of the relevance of the topic of the impact of the customs value of goods on the correct calculation and collection of customs duties. During the study, ideas on digitalization of customs operations, as well as integration of customs authorities of the Republic of Uzbekistan with other foreign institutions of control of foreign trade relations are proposed, which will serve as the results of the directions and tasks of the strategy for the development of the new Uzbekistan for 2022-2026.

References:

1. Customs Code of the Republic of Uzbekistan
2. Customs and tariff regulation in the context of economic integration
<https://knowledge.allbest.ru>
3. Shadmankulov, T. Paradaev, B. Turdiev, Sh. Alimukhamedov. Customs value. Textbook (in Uzbek). Vol.: Lesson-press-2021.

4. Customs and tariff regulation
http://www.ved.gov.ru/mdb/restrictive_measures/customs_regulation/
5. Official website of the Customs Union Commission. Available at: World Wide Web. URL: <http://www.tsouz.ru>.
6. Shadmankulov. From regulation to export promotion: experience of the Uzbek customs and priority areas. Scientific electronic journal: Economics and Jurisprudence. №6. 2020 г. (РИНЦ)
<http://7universum.com/ru/economy/archive/item/9448>
7. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) Article VII. product evaluation for customs purposes <https://www.hse.ru/>
8. Customs payments - calculation, payment, security, types and their cost. Official website: <https://ucsol.ru/>
9. T. Parдав, A. Shadmankulov, Z. Makkamov. Customs payments. Textbook (in Uzbek). Vol.: Customs Institute-2021.
10. Shadmankulov. Osnovy regulirovaniya vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti (chast I) [Fundamentals of regulation of Foreign Economic Activity (part I)]. Uch. pos. (in Uzbek). Vol.: Customs Institute-2021.
11. Shadmankulov. The process of forming customs payments in Uzbekistan: history, reforms, forecasts. Scientific and practical journal: Customs Bulletin of Uzbekistan. No. 1, 2019, pp. 19-24.
12. Shadmankulov. From regulation to export promotion: experience of the Uzbek customs and priority areas. Scientific electronic journal: Economics and Jurisprudence. №6. 2020 г. (Russian Science Citation Index)
<http://7universum.com/ru/economy/archive/item/9448>

TIBBIYOT LEKSIKASIDA METAFORIK BIRLIKLAR

Shaxloxon Shavkatova Ikromjon qizi

Buxoro davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.d., prof. Guli Toirova

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida ishlatiladigan kasallik nomlarining ko‘chma ma‘nolari, insonlarning fe‘l-atvoriga ishora qilishi, ushbu ko‘chma ma‘nolarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘luvchi omillar xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: til, lug‘at, nutq, konnotativ sema, funksional sema, denotativ sema, kasallik nomlari, polisemiya, insonlarning fe‘l-atvori, hosila semema

Abstract: This article talks about the figurative meanings of the names of diseases used in the Uzbek language, referring to the character of people, and the factors that cause the emergence of these figurative meanings.

Key words: language, vocabulary, speech, connotative sema, functional sema, denotative sema, disease names, polysemy, human character, derived sema

KIRISH

Ko‘chma ma‘nolarni o‘rganish leksikologiya bo‘limining tadqiq manbalaridan biri hisoblanadi. O‘zbek tili leksikologiyasi xususida so‘z ketganda, tabiiy, birinchi galda turkiy tillarni qiyosiy o‘rganish metodiga asos solgan Mahmud Koshg‘ariy hamda o‘zbek va fors-tojik tillarini chog‘ishtirish orqali chog‘ishtirma tilshunoslikka salmoqli ulush qo‘shgan Alisher Navoiy xizmatlarini e‘tirof etish lozim. Yigirmanchi asr o‘zbek leksikologiyasi o‘zining ravnaqini A.K. Borovkov, Sh. Rahmatullayev, E. Fozilov, F. Abdullayev, O. Usmonov, E. Begmatov, H. Ne‘matov, X. Doniyorov sizgari qator leksikologlar ishlarida topdi [3]

Leksikologiyada leksemaning tashqi va ichki jihati mavjud. Leksemaning tashqi qobig‘i *nomema* deb ataladi va uning ichki mazmuniy tomoni *semema* deyiladi. Semema tarkibida sema bir xil emas. Sema mohiyatiga ko‘ra uch xil bo‘ladi:

- 1) atash semasi (denotativ sema);
- 2) ifoda semasi (konnotativ sema);
- 3) vazifa semasi (funksional sema).

Leksema ko‘chma ma‘noda qo‘llanar ekan, uning sememasi tarkibidagi atash semasi so‘nib, nutqiy voqelikka mos ravishda ifoda va vazifa semasi kuchayadi. So‘zlar o‘z ma‘nosida to‘g‘ridan to‘g‘ri ifoda etilganda fikr yondosh ma‘nolarsiz, o‘z holicha qabul qilinadi. Ayni holat ko‘chma ma‘noli so‘zlar asosida amalga oshirilsa,

fikrning obrazlilikigi oshadi. Ko'chma ma'nolar bir necha yo'l bilan vujudga keladi: metafora, metonimiya, sinekdoxa va vazifadoshlik kabi. Ko'chma ma'nolar to'g'ri, bosh ma'no asosida paydo bo'ladi. Shu jumladan, inson xarakter xususiyatlarini ko'chma ma'noda ifodalashning ham bir necha usullari mavjud. Ahamiyatli tomoni shundaki, o'zbek tilida inson xarakter xususiyatlarini aks ettirishda kasallik nomlaridan ham samarali foydalaniladi. Tibbiyot leksikasida metaforik birliklarga to'xtalishdan ilgari, „metafora nima?“ degan savolga aniq javob berishimiz shart. Metafora (gr.*metaphora*- ko'chirish)- nutq mexanizmi, biror leksema denotatining tashqi, zohiriy o'xshashligi asosida boshqa ma'noni ifodalash uchun ishlatilishi.

Metaforik ma'no hosil bo'lishi uchun quyidagidan biri sabab bo'ladi:

1) bir so'z boshqa so'zga nisbatan so'zlovchining ifoda maqsadiga ko'proq mos va muvofiq bo'ladi va shuning uchun birinchisi o'rnida ikkinchisi qo'llaniladi;

2) biror denotatning ifodalovchisi bo'lmaydi va ma'lum bir so'z boshqa denotatni ham ifodalash uchun qo'llanadi[5]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

„O'zbek tilining izohli lug'ati“da bir qator kasallik nomlari va ularning inson xarakter xususiyatlariga ishora qiluvchi ko'chma ma'nolari keltirib o'tilgan. Quyida „O'zbek tilining izohli lug'ati“da keltirib o'tilgan ko'chma ma'noga ega kasallik nomlari izohlarini ko'rib o'tamiz:

„CHIPQON“ 1. Tuk xaltachasi hamda unga bog'liq yog' bezi va to'qimalarning yiringli yallig'lanishi; yiringli katta chiqiq; xo'ppoz. „*Nasim polvonga chipqon chiqqani chin ekan, bu davrada olishmadi.*“ T.Murod. Qo'shiq. 2. Asabni buzadigan, keraksiz vaziyatda xalaqit beradigan odam ma'nosida ko'chma. „*Bu axmoq ham dard ustiga chipqon bo'ldi-ya*“ T.Murod. Yulduzlar mangu yonadi[9].

„SILLA“: sillasi qurimoq 1. Kuch-quvvati ketishi va nihoyatda charchash natijasida yuzaga keluvchi kasallik, tinka-madori qolmaslik. [*Ammatjonning*] *Sillasi quridimi, qorni ochdimi, kichkina ketmonni yelkasiga tashlab, kapa tomon yurdi. S.Siyoyev, Avaz. Bu yerlardan ertaga ham don olish kerakmi? Kim ekadi, kim o'radi, kim yanchadi? Sillasi qurigan ayollarmi, eti ustixoniga yopishgan bolalarmi?* T.Malik, Ajab dunyo; 2. Ko'chma ma'noda nochor ahvolga tushgan odam ma'nosida. *Mutribning hazilnamo baytida Avaz yo'qchilik, faqirlikdan sillasi qurigan, ammo ko'ngli qanoatga to'la nekbin shoir qalbini ko'rgandek bo'ldi.* S.Siyoyev, Avaz[8].

„SIL“[tuberkulyoz] 1. Turli a'zolar, asosan, o'pkada o'ziga xos yallig'lanish bilan kechadigan surunkali yuqumli kasallik. *O'pka sili, suyak sili, Sil shifoxonasi.* 2. juda siqilgan, zerikib, qon bo'lib ketgan odam. [*Fotima o'z-o'ziga:*] *Hech bir kishi bilan so'zlashmasdan, sil bo'lishga yaqin keldim.* Hamza, Tuhmatchilar jazosi[8].

„KAR”[eshitmaydigan] 1.Eshitish qobiliyatini yo‘qotgan, eshitmaydigan yoki yaxshi eshitmatdigan, shuningdek, eshitgan so‘zining ma’nosini ajratish darajasi juda pasayib ketgan; garang, karquloq. *Ha, menga nima bo‘pti, eshitmay qulog‘im karmi?*Oydin,Hikoyalar 2.Ko‘chma. Bosh qotgan, nima qilarini bilmay gangib qolgan. *Bolalarning javdiragan ko‘zlari otada. Ota esa nima qilarini bilmay garang.* P.Tursun.O‘qituvchi[9].

„DABBA” 1. Ichki a‘zolarining o‘zi joylashib turgan bo‘shliqdan shu bo‘shliq devori orqali tashqariga turtib chiqishi yoki pastga- moyakdan tushishidan iborat kasallik; churra. *Qorin dabbasi.* 2.Ko‘chma ma’noda. Sudralgan, yurishmay qolgan ish , kasod bo‘lgan mol, dangasa ishyoqmas odam[7].

Ikkinchi ma’nosida so‘zning ko‘chma ma’nosi keltirilib o‘tilgan va insonga nisbatan qo‘llanganda , undagi dangasalik, ishyoqmaslik xususiyatlarini ifoda etishi ko‘rsatilgan.

Yana bir nechta kasallik nomlarini jadvallarda ko‘rib o‘tamiz. Jadvallarda ko‘rish orqali ularning ma’nolari yanada biz uchun oydinlashadi va tushunarli bo‘ladi. Kasallik nomlarini ko‘chma ma’noda qo‘llanganda tinglovchi ongida yaqqol, bo‘rttirilgan obraz gavdalanishi mumkin va bu nutqning ta’sirchanligini ham oshiradi. Metafora hodisasining kasallik nomlarida uchrashi va ularning inson xarakterini aks ettirishi qiziqarli va shu o‘rindan murakkab lisoniy hodisa hisoblanadi.

KASALLIK NOMLARI	1.O‘Z MA‘NOSI	2.KO‘CHMA MA‘NOSI	3. YANA BIR BOSHQA YONDOSH MA‘NOSI
MARAZ	Kasallik. Yiring olgan,fasod bog‘lagan yara. Marazdir vujuding,fashistdir noming, kir yuqlari bilan sasigan joming. Uyg‘un.	Ko‘chma ma’noda badxulq kishilarga nisbatan haqoratomuz so‘z sifatida ishlatiladi. Hasanning gapiga qotib-qotib kulgan ham shu maraz emasmi?	Narsalarga nisbatan ko‘chma ma’noda yomon ,yaramas ma’nosini beradi. Qo‘shib yozish, ko‘zbo‘yamachilik degan maraz illat dehqonlarimiz sha’nida yaxshi bo‘lmadi. „Mushtum”.
MOXOV	Kasallik. Butun organizmni, xususan, teri, nerv sistemasi hamda ichki a‘zolarini	Ko‘chma ma’noda rasvo,yaramas, chatoq odam. Moxov odam ekan.	1.Qarg‘ishni ifodalaydi.Nega jim turibsizlar? Uringlar

	zararlaydigan surunkali kasallik. Xa, Botir aka, hozir odamlar moxovdan hazar qilgandek mendan qochishadi.S.Ahmad.Saylanma	S.Ahmad.Hikoyalar	moxov bo'lgurni. 2.Yakka moxov. Kishilaraga aralashmaydigan kishi
QUTURMOQ	Kasallik. Quturish kasalligiga yo'liqmoq.	Bosar-tusarini bilmay qolgan odamga nisbatan qo'llanadi.	Shiddat bilan yuz bermoq.Bo'ron quturmoqda

Jahon tilshunos olimlaridan Lakoff va Johnson metafora xususida fikr bildirar ekanlar, aslini olganda, metafora kundalik hayotda ko'p ishlatiladi, lekin tilshunoslik nuqtayi nazariga ko'ra bu „metafora” emas, balki „konseptual metafora”dir deb ta'kidladilar va ushbu nazariya asosida metafora „til” emas „konsept”ning nazariyasiga aylantirildi. Shuningdek, K.Nabeshima metaforani „borliqning aksi(xaritaga solish)” deb ta'rifladi[6].

XULOSA

Ushbu maqolada tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasini ko'rishimiz mumkin. Ushbu fanlarning integratsiyasi quyidagi masalalarni qamrab oladi:

-tibbiyotga oid terminologik tizimni tadqiq qilish;

-tibbiyot atamalarini xalq shevalaridagi so'zlar, sinonimlar, iboralar, va evfemizmlar bilan boyitish;

-tibbiyot yo'nalishidagi OTMlarda o'zbek tilini sohaga yo'naltirib o'qitish[7].

Ko'rinib turibdiki, tilshunoslik va tibbiyot sohalarining vakillari hamkorlikda bajarishlari mumkin bo'lgan ishlarning ko'lami keng va globallashuv sharoitida u yanada kengayib boradi. Nutqimizda inson xarakter xususiyatlarini anglatib keluvchi kasallik nomlari nutq ta'sirchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adilova Saodat Abdurahimovna.Tilshunoslik va tibbiyot integratsiyasi(AQShdagi ayrim universitetlar misolida). Tadqiqot.uz.2021.Buxoro.- B.36-40

2. H.Ne'matov. O'zbek tili sistem leksikologiya asoslari.O'quv qo'llanma.- T: O'qituvchi,1995.-101 b

3. H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili.Darslik.-T: Talqin,2005.-261 b

4. I.Yo'ldoshev. Tilshunoslik asoslari. O'quv qo'llanma.-T:Iqtisod-moliya,2007.-190 b

5. R.Sayfullayeva. Hozirgi o'zbek tili.Darslik.-Buxoro:Durdona,2021.-455 b

6. U.Haydarov, G. Mo‘minova. Kognitiv lingvistikada metafora masalalari va ularning yapon mumtoz mambalarida ifodalanishi. Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy uslubiy jurnali. -B.59-61
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. „D“ harfi//“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent.
8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. „M“ harfi//“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent.
9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. „K“, „S“, „Ch“ harflari//“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent.
10. Toirova G., Yuldasheva M., Elibaeva I. Importance of Interface in Creating Corpus. // International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019, 8(2 Special Issue 10), P. 352–355
11. Toirova G, Abdurahmonova N., Ismoilov A., Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing. // Proceedings - 7th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2022, 2022, P. 73–75

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Озода Ташназаровна Назарова

ГулГУ, кафедра педагогики и психологии

Аннотация: Проблема способностей является одной из центральных для педагогики и психологии. С. Л. Рубинштейну, А. И. Крупнову, Б.М. Теплову, Н. С. Лейтесу, С.Д. Литвин, Э. А. Голубевой принадлежит заслуга разработки основных положений психологии способностей, которые в дальнейшем были развиты другими учеными.

Ключевые слова: способности, задатки, мастерство, коммуникативные способности.

Annotation: The problem of abilities is one of the central ones for pedagogy and psychology. S. L. Rubinstein, A. I. GulGU, B.M. Teplov, N. S. Leites, S.D. Litvin, E. A. Golubeva has the merit of developing the basic provisions of the psychology of abilities, which were further developed by other scientists.

Keywords: abilities, inclinations, skills, communication skills.

В качестве фундамента педагогического общения многие исследователи рассматривают коммуникативные способности человека.

Способности – это индивидуально-психологические свойства личности, являющиеся условием успешного творческого выполнения одного или нескольких видов деятельности. Проявляются они в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности.

Способности несут в себе природные предпосылки развития в виде задатков. Задатки – это врожденные анатомо- физиологические особенности мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности организма человека, составляющие природную основу развития его способностей.

Задатки как природные особенности человека неспецифичны по отношению к конкретному содержанию и конкретным формам деятельности, они многозначны и могут реализовываться в различных типах способностей.

Нейрофизиологической основой способностей являются, по А. А. Ухтомскому, функциональные органы, складывающиеся прижизненно.

Способности – наиболее явно выраженные функциональные органы человека, сформированные на основе органических предпосылок.

В состав каждой способности, делающей человека пригодным к выполнению определенной деятельности, всегда входят некоторые операции или способы действия, посредством которых эта деятельность осуществляется. С этой точки зрения определенная способность всегда представляет собой сложную систему способов действий или операций.

При развитии способностей в процессе деятельности существенную роль играет взаимосвязь между способностями и умениями. Способности и умения не тождественны, но они взаимосвязаны. Освоение знаний и умений предполагает наличие способностей; формирование последних к определенной деятельности предполагает освоение связанных с ней знаний и умений. Способности развиваются и совершенствуются в том, что делает человек.

Различают общие и специальные способности. Общие способности определяют успехи человека в самых различных видах деятельности. Специальные способности определяют успех в специальных видах деятельности (музыкальной, математической, конструктивно-технической).

Все способности взаимосвязаны и взаимно влияют на развитие друг друга, они связаны и с другими сторонами личности учителя. В исследовании А. К. Марковой и С.Д. Литвин отмечается, что педагогические способности – это не только сочетание качеств личности, обеспечивающих успешность педагогической деятельности, но и профессиональная активность учителя по перестраиванию педагогической ситуации. Определяя разный уровень развития этих способностей по критериям обобщенности, нестереотипности и диалогичности перестраивания ситуации, С. Д. Литвин выявляет и совокупность условий, формирующих такую способность. К ним относятся прежде всего благоприятное межличностное общение в школе и с другими учителями, обладающими другими структурами этой способности. При этом существенно, что многие исследователи отмечают необходимость постоянного совершенствования способности, ибо, как отмечал С.Л. Рубинштейн, процесс развития способностей человека есть процесс развития человека; освоение человеком определенных знаний и способов действия имеет своей предпосылкой, своим внутренним условием уровень умственного развития, развития умственных способностей.

Существуют различные классификации способностей к педагогической деятельности. Наиболее известными являются характеристики способностей

учителя, представленные в трудах Ф. Н. Гоноболина, Н.Д. Левитова, В. А. Крутецкого, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухобской.

Ф. Н. Гоноболин выделил две группы педагогических способностей: собственно педагогические способности и свойства, которые сопутствуют им.

К собственно педагогическим способностям он относит: способность делать учебный материал доступным учащимся; понимание учителем ученика; творчество в работе; педагогически волевое влияние на детей; способность организовать детский коллектив; интерес к детям; содержательность и яркость речи; ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связывать учебный материал с жизнью; наблюдательность по отношению к детям; педагогическая требовательность.

Вместе с тем Ф. Н. Гоноболин включает двадцать девять сопутствующих свойств, необходимых для успешной педагогической деятельности.

Н.Д. Левитов считал, что условиями успешного выполнения педагогической деятельности являются следующие свойства: способность к передаче знаний в краткой и интересной форме; самостоятельный и творческий склад мышления; находчивость или быстрая ориентировка; организаторские способности.

Эти характеристики в настоящее время нельзя считать удовлетворительными, так как, во-первых, они бессистемны; во-вторых, их структура не вполне адекватна структуре педагогической деятельности; в-третьих, на основании такого множества свойств, важных для профессионально- педагогической деятельности, невозможно строить технологию их формирования.

Возникает вопрос об определении структуры этих свойств, непосредственно вытекающей из структуры профессионально-педагогической деятельности, выделении общих и специальных педагогических способностей, их взаимосвязей, и синтетических способностей, возникающих из особенностей их взаимодействия.

Одной из попыток такого подхода является синтезирование В. А. Крутецким разных точек зрения на содержание педагогических способностей. Он выделяет следующие свойства, определяющие успешность педагогической деятельности:

1. Дидактические способности – способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у

учащихся активную самостоятельную мысль. Учитель с дидактическими способностями умеет в случае необходимости соответствующим образом реконструировать, адаптировать учебный материал, трудное делать легким, сложное – простым, непонятное, неясное – понятным.

Профессиональное мастерство, как мы его понимаем сегодня, включает способность не просто доходчиво преподнести знания, популярно и понятно излагать материал, но и способность организовать самостоятельную работу учащихся, самостоятельное получение знаний, умно и тонко "дирижировать" познавательной деятельностью учащихся, направлять ее в нужную сторону.

2. Академические способности – способности к соответствующей области науки (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.). Способный учитель знает предмет не только в объеме учебного курса, а значительно шире и глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно свободно владеет материалом, проявляет к нему большой интерес, ведет, хотя бы очень скромную, исследовательскую работу.

3. Перцептивные способности – способности проникать во внутренний мир человека, воспитанника, психологиче

ская наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний. Способный учитель, воспитатель по незначительным признакам, небольшим внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика.

4. Речевые способности – способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики.

Речь способного учителя на уроке всегда обращена к учащимся. Сообщает ли учитель новый материал, комментирует ли ответ ученика, выражает одобрение или порицание, речь его всегда отличается внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит. Выражение мысли ясное, простое, понятное для учащихся.

5. Организаторские способности – это, во-первых, способности организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать свою собственную работу.

Организация собственной работы предполагает умение правильно планировать и самому контролировать ее. У опытных учителей вырабатывается своеобразное чувство времени – умение правильно распределять работу, укладываться в намеченные сроки.

6. Авторитарные способности – способности непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета (хотя, конечно, авторитет создается не только па этой основе, а, например, и па основе прекрасного знания предмета, чуткости и такта учителя и т.д.). Авторитарные способности зависят от целого комплекса личностных качеств учителя, в частности его волевых качеств (решительности, выдержки, настойчивости, требовательности и т.д.), а также от чувства ответственности за обучение и воспитание школьников, от убежденности учителя в том, что он прав, от умения передать эту убежденность своим воспитанникам.

7. Коммуникативные способности – способности к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие педагогического такта.

8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) – это специальная способность, выражающаяся в даре предвидения последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.

9. Способность к распределению внимания одновременно между несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы учителя. Способный, опытный учитель внимательно следит за содержанием и формой изложения материала, за развертыванием своей мысли (или мысли ученика), в то же время держит в поле внимания всех учащихся, чутко реагирует на признаки утомления, невнимательности, непонимания, замечает все случаи нарушения дисциплины и, наконец, следит за своим собственным поведением (позой, мимикой и пантомимикой, походкой).

Л. И. Уманский (1996) оценивает развитость педагогических организаторских умений по следующим критериям: компетентность, активность, инициативность, общительность, сообразительность, настойчивость, самообладание, работоспособность, наблюдательность, самостоятельность, организованность.

Н. В. Кузьмина дает наиболее полную, глубокую, логически обоснованную характеристику педагогических способностей учителя, которые она рассматривает как важнейший фактор развития и формирования способностей учащихся.

Педагогические способности ученый считает специальными способностями. Это утверждение аргументируется следующими обстоятельствами: 1) общие способности обеспечивают высокое качество обучения в школе и в вузе; 2) прямая корреляционная зависимость между успешностью обучения в школе и в вузе и успешностью самостоятельной педагогической деятельности отсутствует.

Наблюдения (С. В. Кондратьева и др.) показывают также, что отлично успевающий ученик (студент) не всегда становится способным педагогом и, наоборот, средний по успеваемости студент может проявить себя как способный педагог.

При высокоответственном отношении к делу учитель может не достигнуть успешности в педагогической деятельности.

Опыт (или стаж) работы не всегда приводит к успешной продуктивной деятельности учителя. Часто это обстоятельство объясняется отсутствием специальных педагогических способностей.

Педагогические способности Н. В. Кузьмина выводит из структуры и функций профессионально-педагогической деятельности и выделяет две группы этих способностей: перцептивно-рефлексивные и проективные.

1. Перцептивно-рефлексивные способности – это способность анализировать взаимодействие между учителем и учащимся. Они проявляются в понимании того, как откликаются учащиеся на объекты реальной действительности, в проникновении в психологию учащегося, в эмоциональной идентификации педагога и учащихся, в эмоциональной чувствительности педагога к тем изменениям в личности учащегося, которые происходят под влиянием педагогических воздействий. К этой же группе способностей Н.В. Кузьмина относит чувствительность педагога к достоинствам и недостаткам собственной деятельности и личности, к тому, как он воспринимается учениками и как последние к нему относятся. Ученый отмечает, что сформированность перцептивно-рефлексивных педагогических способностей обеспечивает формирование педагогической интуиции, которая помогает продуктивно решать педагогические задачи.

2. Проективные педагогические способности связаны со способами создания продуктивных технологий учебно-воспитательного воздействия на учащихся в целях их формирования.

Установлено, что саморазвитие учащихся обеспечивается сформированностью у них гностических, проектировочных, конструктивных,

коммуникативных и организаторских способностей. При этом Н. В. Кузьмина считает, что воспитать их у учащихся можно в том случае, если учитель сам обладает ими. В связи с этим она характеризует следующие педагогические способности:

1. Гностические педагогические способности проявляются в изучении учащихся с целью формирования личности, обеспечения ее саморазвития, включают накопление информации о самом себе в формировании самоконтроля и саморегуляции.

2. Проектировочные педагогические способности связаны с определением пути ("педагогического лабиринта"), по которому нужно вести учащихся от незнания к знанию, с представленностью задач на весь период обучения, подготовкой их к самостоятельному решению будущих задач, с представлением искомого результата педагогической деятельности.

3. Конструктивные педагогические способности состоят из особой чувствительности к тому, как построить предстоящее занятие, урок, какую систему задач предложить при этом, как организовать их выполнение, произвести оценивание.

4. Коммуникативные педагогические способности выражаются в установлении педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися. Они обусловлены способностью к идентификации с воспитанниками, чувствительностью к их индивидуальным особенностям, хорошей интуицией, проявлением творческого мышления и т. д.

5. Организаторские педагогические способности проявляются в организации взаимодействия учащихся с объектами деятельности, взаимодействия в группах и коллективах, в способах обучения учащихся самоорганизации, организации собственного взаимодействия с учащимися, в самоорганизации собственного поведения и деятельности.

Н. В. Кузьмина выделяет уровни продуктивности деятельности, с которыми связывает проявление способностей учителя: I – репродуктивный; II – адаптивный; III – локально-моделирующий; IV – системно-моделирующий знания; V – системно-моделирующий деятельность и поведение учащихся.

На первом и втором уровне проявляется общая одаренность учителя: эрудиция, речь, артистичность, эмоциональность и др. Но специальные педагогические способности не проявляются, и результативность педагогической деятельности не всегда выражена.

Лишь на третьем уровне, по мнению Н.В. Кузьминой, проявляются специальные педагогические способности. Здесь же осуществляется взаимодействие педагогических и других специальных способностей (математических, литературных и др.).

Четвертый и пятый уровни связаны с умением подчинить свои специальные интересы, склонности, способности педагогическим целям – созданию оригинальной системы учебно-воспитательной работы.

Список литературы:

- 1.Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М., 2000.- 141 с.
- 2.Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. - М., 1994.- 135 с.
- 3.Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т.: Молия, 2002.- 192 с.
- 4.Аликулов Х.А. Эстетические воззрения мыслителей Средней Азии и Хора-сана (XIV-XV вв.). - Т.: Фан, 1992.- 98 с.
- 5.Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.- 159 с.
- 6.Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. - Т.: Фан, 1991.- 370 с.
- 7.Антология педагогической мысли Узбекистана./ Сост. С.Р.Раджабов, К.Х.Хашимов и др. - М.: Педагогика, 1986.- 320 с.
- 8.Бабаханов А.А. Общественно-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. - Т.: Ў?итувчи, 1979.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кабулов С.Т.,

Назэрбаева Н.

КГУ имени Бердаха

Аннотация: в данной статье анализируется современное состояние учебного процесса в области преподавания русского языка и культуры речи. Определяются организационные формы самостоятельной работы, рассматриваются направления модернизации процесса обучения русскому языку с введением самостоятельной работы.

Ключевые слова: методика преподавания, самоконтроль, образование.

Языковая подготовка специалистов с университетским образованием - учителей или инженеров, социальных работников или экономистов, психологов или программистов - важна для их профессионального роста, для деятельного участия в жизни современного общества, для создания основы его развития.

Любой носитель языка должен хорошо ориентироваться в многообразных, но естественных общественных сферах - семейной, социально-политической, экономической, профессиональной др. - и как член семьи, и как родитель, и как гражданин, и как работник. Насколько успешно и глубоко люди, общающиеся во всех этих сферах, понимают ситуации, в которых они находятся, и в какой степени владеют языковыми средствами для передачи данных ситуаций, в такой степени и будет эффективным их общение.

Для того чтобы язык для человека стал надёжным и гибким инструментом коммуникации, необходимо знать устройство и правила его функционирования.

Формирование высококвалифицированного специалиста в условиях реформирования высшей школы невозможно без целенаправленной самостоятельной работы обучающихся. Что понимается под самостоятельной работой студентов (СРС)? В ответе на данный вопрос имеются разночтения, преподаватели определяют самостоятельную работу студентов, исходя из собственного жизненного и педагогического опыта.

Одни из них считают, что СРС - это самостоятельная научно-исследовательская работа, осуществляемая под руководством преподавателя в различных формах учебы. Другие же полагают, что самостоятельная работа

студентов во времени и пространстве отделена от учебного процесса, и так как внеаудиторная СРС ведется без непосредственного участия преподавателя, его управляющие воздействия осуществляются опосредованно - через информационно-аналитическое и учебно-методическое обеспечение (ИМОСРС), в котором происходит концентрация опыта (знаний, умений, способов деятельности) и способов его передачи (непосредственные указания-инструкции действий).

По нашему мнению, самостоятельная работа студентов - это важная форма учебного процесса под руководством и контролем преподавателя, в ходе которого совершается творческая деятельность по приобретению и закреплению научных знаний, осваиваются новые навыки и познания, формируется научное мировоззрение и личные убеждения по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности.

В этой связи следует отметить, что в последние годы в вузах страны проделана большая работа по совершенствованию учебного процесса, повышены требования к преподаванию различных дисциплин, в том числе и гуманитарного цикла. Увеличено время на проведение практических занятий, организацию самостоятельной работы студентов,

что содействует развитию творческой активности, привлекая многих студентов к научноисследовательской работе. В то же время совершенствуются формы и методы контроля за самостоятельной работой студентов, их знания оцениваются на практических занятиях.

Анализируя современное состояние учебного процесса в области преподавания русского языка, мы неизменно ощущаем неудовлетворенность теми его сторонами, которые связаны с повышением эффективности обучения за счет активизации учащихся. Психологические и дидактические принципы - это принцип активности, принцип сознательности, достаточной мотивированности. Суть этой проблемы, не что иное, как поиски путей решения этой же задачи - активизации учащегося, создания динамической модели его деятельности в ходе учебного процесса.

В качестве резервов активизации называют самостоятельную работу, то есть активизация происходит через самостоятельную работу студентов. Само по себе понятие самостоятельной работы не новое в методике и практике, и оно, как правило, имело и имеет место в любой модели обучения. Регулярная самостоятельная работа повышает инициативность студентов.

Определенная, заранее выделенная часть курса обучения реализуется в режиме самостоятельной работы и каждый этап аудиторной работы под руководством преподавателя опирается на самостоятельную работу и подкрепляется ею.

Для того чтобы четко определить организационные основы самостоятельной работы, сопоставим ее с аудиторной работой под руководством преподавателя с двух позиций: по соотношению обучающей и контролирующей сторон учебного процесса и по этапам учебной деятельности.

На аудиторном занятии обучающая часть реализуется через направляющее воздействие и режиссуру преподавателя. При самостоятельной работе учащихся обучающая часть реализуется через консультационное воздействие преподавателя.

На аудиторном занятии контролирующая часть - это регулируемый преподавателем самоконтроль учащихся, направляемый преподавателем, взаимоконтроль учебного коллектива. При самостоятельной работе контролирующая часть - это поэтапный самоконтроль учащихся с опорой на ключи и программы, неотсроченный или отсроченный корректирующий контроль преподавателя.

Если сопоставить этапы учебной деятельности на занятии под руководством преподавателя и при самостоятельной работе учащихся, окажется, что они совпадают. Так, на аудиторном занятии под руководством преподавателя происходит ознакомление учащихся с языковыми фактами. При самостоятельной работе учащихся происходит самостоятельное знакомство учащихся с языковыми фактами. На аудиторном занятии проводится тренировка под контролем преподавателя, а при самостоятельной работе - тренировка в режиме самоконтроля.

При самостоятельной работе учащийся осуществляет проблемно-поисковую сторону учебного процесса. Но при этом необходимо иметь систему указаний о том, как должен действовать учащийся, чтобы решить задачу, иметь представление о том, какая последовательность шагов ведет к определенным результатам.

Следует отметить, однако, что без учета определенных моментов самостоятельная работа не может дать в работе должного эффекта.

Главные из них - это предварительный анализ исходных данных: о предметных знаниях, умениях и навыках владения материалом, степень сформированности познавательных действий обучаемых. Познавательный

интерес представляет собой высшую мотивацию для всех учащихся. Для этого необходимо, включение стимулов в состав задания; наличие ключей, учитывающих возможные ошибки учащихся. Самостоятельная работа развивает творческие способности личности.

С учетом сказанного выше, при составлении заданий в рамках СРС можно предложить применение дифференцирующего подхода, учитывающего уровень подготовки обучаемых. Так, для студентов с высоким уровнем следует предлагать творческие задания, для более слабых необходимо включать в задания образцы выполнения.

Самостоятельную работу учащихся можно рассматривать как регулярный системный компонент обучения. Преподавателя она освобождает от многих рутинных форм работы. Что касается учащегося, то самостоятельная работа увеличивает сознательность обучения, развивает инициативу, увеличивает для учащегося время реальной занятости предметом.

Значение самостоятельной работы для учебного процесса в целом состоит в том, что она как бы снимает «прерывистость» обучения, дает ему более четкий ритм и обеспечивает тем самым лучшее качество аудиторных занятий, повышает эффективность.

Остается рассмотреть вопрос о том, в каких направлениях следует модернизировать процесс обучения русскому языку с введением самостоятельной работы. Организационные формы самостоятельной работы учащихся могут быть самыми разнообразными. Одной из эффективных, на наш взгляд форм может являться введение в методические пособия специальной рубрики - «выполняется в режиме самостоятельной работы». Другим вариантом может служить использование в работе фрагмента аудиторного занятия под руководством преподавателя, завершающееся выполнением домашней работы.

В заключение следует отметить, что от преподавателя требуется готовность к эффективному руководству регулярной самостоятельной работой учащихся, необходимость работать в определенном темпе с учетом возможных ошибок.

Использованная литература:

1. Алханов А. Самостоятельная работа студентов // Высшее образование в России. № 11. 2005. С. 76-78.
2. Бушенев Н. Лингвистическое образование - всем студентам // Высшее образование в России №11. 2005. С. 83-87.

3. Добровольская В.В. Самостоятельная работа учащихся в системе преподавания русского языка как неродного. М.: изд-во МГУ, 2001. 180 с.

4. В. В. Рожина - асс. КГТУ (Нижекамский химико-технологический институт); Л. З. Ряза-пова - канд. техн. наук, доц., зав. каф. обучения на двуязычной основе КГТУ.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДИНИЙ ТАЪЛИМОТДАН САБОҚ БЕРИШ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ситора Саидова Алишеровна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси катта ўқитувчи-методисти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида диний таълим тушунчаси, диний ва дунёвий таълим тушунчаси, таълим олиш ҳуқуқи ва асослари, диний таълим олиш имкониятлари, диний ва дунёвий таълим олишнинг норматив-ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш билан бирга диний таълим соҳасида амалга оширилиши лозим бўлган фаолиятга оид масалаларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Виждон эркинлиги, илм, билим, диний таълим, дунёвий ва диний таълим уйғунлиги, узлуксиз таълим, мажбурий таълим, конфессия, малакали кадр.

КИРИШ

Мамлакатимизда мустақилликнинг илк йилларидан бошлаб виждон эркинлигини таъминлаш масаласига устувор аҳамият берилмоқда. Жумладан, муқаддас динимиз, миллий қадриятларимизни, буюк азиз-авлиёларимизнинг хотираси, меросини тиклаш, қадамжоларини обод қилиш бўйича жуда кўп ишлар қилинди ва ҳамон бу борадаги ишлар изчил равишда давом эттирилмоқда. Мустақиллик ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида, жумладан, маънавий ҳаётдаги янгиланиш жараёнини, туб ўзгаришлар даврини бошлаб берди. Динга бўлган муносабат тубдан ўзгарди, бунга яққол далил сифатида янгиланган Конституциямизнинг 35-моддасида келтирилган “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар ким хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди” [26]. Бу орқали биз Республикаимизда виждон эркинлиги конституциявий ҳуқуқ даражасига кўтарилганлигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Ушбу соҳанинг ҳуқуқий пойдевори сифатида эса 2021 йил 05 июлда “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги Қонун қабул қилинганлигини келтиришимиз мумкин. Мазкур ҳуқуқий-норматив ҳужжат

²⁶Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 35-моддаси

виждон эркинлиги ва эътиқод хурлигини кафолатловчи конституциявий қоидаларни амалда таъминлаш мақсадини кўзлайди ва инсонларнинг мазкур ҳуқуқларини рўёбга чиқариш механизмини мустаҳкамлаш вазифасини ўтамоқда.

Бугунги дунё манзарасида янгича мафкуравий қарашлар пайдо бўлмоқдаки, улар таъсирида ёшларнинг онгини эгаллашга, аجدодлари кўп йиллардан бери эътиқод қилиб келган динни “ёмон кўрсатишга” уринишлар авж олмоқда.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 72-сессиясида Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўз нутқида: “Биз динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон мурося қила олмаймиз. Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб авайлашга даъват этади” [27] дея таъкидлаган. Ҳар бир йўналишга ўз соҳасининг етук мутахассиси керак бўлгани каби диний соҳа ҳам малакали етук кадрларга эҳтиёж сезади. Аҳолининг диний саводхонлигини оширишга бўлган талаб янада кучаймоқда. ХХI асрга келиб илм-фан ақл бовар қилмас даражада тараққий этди. Бу инсониятнинг илм эгаллашга, уни ҳаётга татбиқ этишга бўлган интилишлари Жаҳонда етакчи бўлиб турган давлатлар тараққиётининг асоси ҳам таълим ва илм олишга қаратилган инвестиция, эътибор натижасидир. Илм ўрганиш, унинг ҳосилаларини ҳаётга татбиқ этиш замон талаби бўлиши билан бирга, асрлар давомида инсониятнинг кундалик юмуши, иймон-эътиқодига айланган кадрият ҳисобланиб, илм эгалари доимо шарафланади. Илм турфа хил қараш ва ёндашувларга эга шахслар, жамоалар, жамоат ташкилотларининг ўзаро соғлом кураши ўлароқ рақобат муҳитида тез ривожланади. Давлат эса тараққиётга ҳомийлик қилади, шароит яратиб имкониятлар беради.

Янгиланган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 50-моддасида “Давлат узлуксиз таълим тизими, унинг ҳар хил турлари ва шакллари, давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари ривожланишини таъминлайди. Давлат мактабгача таълим ва тарбияни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратади. Давлат бепул умумий ўрта таълим ва бошланғич профессионал таълим олишни кафолатлайди. Умумий ўрта таълим мажбурийдир. Мактабгача таълим ва тарбия, умумий ўрта таълим давлат назоратидадир. Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга

²⁷Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи-интернет манбаа.

бўлган болалар учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади.”^[28] деб белгилаб қўйилган.

“Таълим тўғрисида”ги қонунда эса таълим тизимининг дунёвий хусусиятга эга эканлиги принципини эътироф этиб, таълим – жинси, тили, ёши, ирқий, миллий мансублиги, эътиқоди, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, хизмат тури, ижтимоий мавқеи, турар жойи, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қанча вақт яшаётганлигидан қатъий назар, ҳар кимга билим олишда тенг ҳуқуқлар кафолатланади ^[29] деб белгилаб қўйилган. Ҳар бир йўналишга керак бўлгани каби диний таълим беришга ҳам малакали ва етук кадрларни тайёрлаш долзарб масала ҳисобланади, бу борада ҳозирги кунда Ўзбекистонда **15 та** диний таълим муассасаси фаолият кўрсатиб келмоқда. Шулардан **13 таси** Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфидаги олий ва ўрта махсус ислом билим юртлари. Жумладан, **3 таси** олий Тошкент ислом институти, Мир Араб олий мадрасаси, Ҳадис илми мактаби ва **10 та ўрта** махсус ислом билим юртлари ҳисобланади, шундан **2 таси** аёл-қизлар ўрта махсус ислом таълим муассасалари фаолият юритиб келмоқда.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Муқаддас ислом дини таълимотларида ҳам илм олиш фарз қилиб белгиланган бўлиб, “Олимлар пайғамбарларнинг меросхўрларидир”, дейилади. Илм олиш дунёда азизлик, охиратда шараф ҳисобланади. Қуръони Каримдаги биринчи нозил этилган оятнинг биринчи сўзи ҳам «Иқро» – «ўқи» сўзи бўлиб, ислом таълимоти инсонларни илм олишга даъват этади. Асрлар давомида ислом оламида маълум ва машҳур бўлган муҳаддис, муфассирлар ҳам ўз ҳаётларини илм ўрганиш ва уни тарғиб қилишга бағишлаганлар. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам марҳамат қиладилар: “**Илмдан бир боб ўрганиб тонг оттиришинг юз ракат намоз ўқишингдан афзалдир**” (Имоми ибн Абдулбар Абу Зарр ривоят этган). дейдилар ^[30]. Ўзбекистон Республикасида дунёвий ва диний таълим олиш муайян норматив ҳужжатларга асосланиб, унинг ўзига хос талаб ва тартиблари белгилаб қўйилган. Жумладан, Таълим тўғрисидаги қонуннинг 10-моддасида таълимнинг етти тури ажратилиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади: Мактабгача таълим ва тарбия; умумий ўрта ва ўрта махсус таълим; профессионал таълим; олий таълим; олий

²⁸Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 50-моддаси

²⁹Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни 4-моддаси -<https://lex.uz/acts/16188>

³⁰Илм олиш сирлари ҳақида ҳадислардан -<http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/6121-ilm-rganish-fazilati-1-ism>

таълимдан кейинги таълим; кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш; мактабдан ташқари таълим. Ўзбекистон Республикасида таълим тизими диндан ажратилгандир. Таълим тизимининг ўқув дастурларига диний фанлар киритилишига (бундан диний таълим муассасалари мустасно) йўл қўйилмайди. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг дунёвий таълим олиш ҳуқуқи, уларнинг динга бўлган муносабатидан қатъий назар, таъминланади. Ҳар ким диний таълим муассасаларида профессионал диний таълим олиш ҳуқуқига эга. Диний таълим муассасаларида ўқишга фуқаролар қонунчиликка мувофиқ умумий ўрта, ўрта махсус таълим ёки профессионал таълим олганидан кейин қабул қилинади. Диний профессионал таълим олган шахслар диний таълим муассасаларида диний фанларни ўқитиш фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эгадир.³¹ *Диний профессионал таълим бу-* диний таълим муассасаларида ўқувчиларга маълум бир конфессияга оид диний билимлар беришга қаратилган жараён³².

Ушбу Қонун диний таълим муассасалари, ташкилот ва бирлашмаларининг давлатдан ажратилганлиги уларнинг фуқаролик жамиятида алоҳида институт сифатида мавжудлигини англатади. Шундай экан, уларнинг давлат ва бошқа фуқаролик жамияти институтлари билан ўзаро муносабатлардаги ўрни ва алоқаларини тадқиқ этиш, ўрганиш ва аниқлаш лозим бўлади. Диний таълим фаолияти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 1 мартдаги Диний таълим муассасаларининг фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низом ва 2018 йил 31 майдаги қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида диний ташкилотларни давлат рўйхатидан ўтказиш, қайта рўйхатдан ўтказиш ва тугатиш тартиби тўғрисидаги низом билан тартибга солинади.

Низом талабларига кўра диний таълим соҳасида фаолиятни амалга ошириш учун:

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига мажбурий риоя этиш;
диний фанларнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита билан келишилган ўқув концепция, ўқув режалари ва дастурларига мувофиқ ўқитилишини ташкил этиш;

вояга етмаган шахсларни уларнинг иродаси, ота-оналар ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар (васийлар)нинг хоҳишига хилоф равишда ўқитиш;

³¹Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги Қонун 8-моддаси

³²Ўзбекистон Республикасининг виждон эркинлиги тўғрисидаги қонуни- <https://lex.uz/docs/5491534>

таълим жараёнида уруш, зўравонлик, прозелитизм ва ҳар қандай миссионерлик фаолияти тарғиб қилинишига, мамлакат хавфсизлиги ва ижтимоий-сиёсий барқарорлик, жамиятнинг ҳуқуқий ва маънавий асослари, фуқаролар тинчлиги, миллатлараро ва динлараро тотувлик бузилишига, Ўзбекистон тўғрисида нотўғри ахборотлар тарқатилишига ҳамда унинг тарихий, маданий ва маънавий бойликлари бузиб кўрсатилишига йўл қўймаслик;

диний фанларнинг тегишли диний маълумотга ва диний ташкилотларни бошқариш тегишли марказий органининг рухсатномасига эга бўлган шахслар томонидан ўқитилишини ташкил этиш ва уларни даврий аттестациядан ўтказиш;

ўқув жараёнида эса чет элда нашр этилган тегишли лицензияга эга бўлган адабиётлардан фойдаланиш кабилар талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 23 августдаги “Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада такомиллаштиришда ижтимоий кўмак ва имтиёзлар бериш тўғрисида”ги қарорида эса Ислом маъҳади ва ўрта махсус ислом билим юртларида жорий этилган таълим стандартлари, ўқув режалари ҳамда талабаларнинг қабул қилинган давлат меъёрларига мувофиқ диний ва дунёвий билимлар олаётганини инобатга олиб, мазкур ўқув юртларининг битирувчиларига бериладиган дипломлар давлат таълим ҳужжати сифатида эътироф этилсин ҳамда ана шу ҳужжат (диплом)ларга эга бўлган шахсларга давлат олий таълим тизимида ўқишни давом эттириш ҳуқуқи назарда тутилган.³³ Ҳозирги кунда республикада 16 диний конфессия мавжуд бўлиб, давлат рўйхатидан ўтказилган диний ташкилотлар сони 2346 тани ташкил этмоқда. Шундан 2149 таси исломий ва 197 таси турли ноисломий конфессиялар ҳисобланади. Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Имом Бухорий, Имом Термизий ва Имом Моғуридий халқаро илмий-тадқиқот марказлари, Бухорода Мир Араб олий мадрасаси, Самарқандда эса Ҳадис илмий мактаби фаолиятини алоҳида таъкидлаш жоиз.³⁴

Диний ташкилотларни давлат рўйхатидан ўтказиш, қайта рўйхатдан ўтказиш ва тугатиш тартиби тўғрисидаги низомга кўра диний таълим

³³Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 23 августда қабул қилинган “Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятни янада такомиллаштиришда ижтимоий кўмак ва имтиёзлар бериш тўғрисида”ги қарорининг 5-банди

³⁴Ислом.уз сайти -<https://islom.uz/maqola/20635>

муассасаларини ташкил этиш учун марказий бошқарув органининг диний таълим муассасасини ташкил этиш, унинг уставини тасдиқлаш ва раҳбар органларини сайлаш (тайинлаш) бўйича маълумотларни ўз ичига олган қарор нусхаси, диний таълим муассасасининг давлат тилидаги устави нусхаси;

Диний таълим муассасасининг раҳбар органи аъзолари тўғрисидаги низомда кўрсатилган шаклдаги маълумотлар тақдим этилгандан сўнг Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилиб лицензия асосида фаолият олиб бориш ҳуқуқига эга бўлади. Диний таълим муассасаларида таълим олишга умумий ўрта таълим муассасаларида узлуксиз тарзда, мажбурий бўлган ўн бир йил давомида амалга оширилган умумий ўрта таълимдан сўнг рухсат этилади. Хусусий диний таълим бериш қонун билан чекланган бўлиб, диний таълим муассасаларида Ўзбекистон Республикасида белгиланган давлат таълим стандартлари ва талабларига мувофиқ дунёвий фанларни ўқитиш лозимлиги белгиланган. Жамоатчилик ўртасида диний таълим олишга бўлган интилиш юқори бўлиб, амалдаги диний таълим камрови аҳоли эҳтиёжларини қондира олмайди.

Бу эса ёшлар ва турли аҳоли қатламларининг рухсат этилмаган тарзда (хужраларда) диний таълим олиш билан бирга хорижий мамлакатлардаги турли диний таълим муассасаларида таълим олиш эҳтиёжини келтириб чиқармоқда. Динлардаги мазҳаб ва йўналишларнинг турлилиги, айрим хорижий мамлакатларда диндан мафкуравий мақсадларда фойдаланиш ҳолатларининг юқорилиги, ёшларнинг диний дунёқарашида азалий диний кадриятларга ёт бўлган қарашларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Айни пайтда аҳоли ўртасида соф диний кадриятларнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаб етмаслик, турли ёт ғоялар таъсирига берилиш, жамиятда дунё ва дин муносабатлари меъёрини тушунмаслик, динга чуқур берилиш орқали жамиятга қўшила олмаслик ва ёлғизланиш ёки аксинча ўта замонавийлашиб кетиш орқали мавжуд кадриятларни менсимаслик ҳолатлари учрамоқда.

Ҳозирги глобаллашув даврида дунёда ва мамлакатимизда рўй бераётган воқеа-ҳодисалар, ижтимоий-сиёсий вазиятнинг таҳлили диний-маърифий соҳадаги фаолият самарадорлигини оширишни ва малакали кадрлар тайёрлашнинг яхлит тизимини яратишни тақозо этмоқда. Мана шундай талаб ва эҳтиёжлардан келиб чиқиб 2018 йил 16 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Фармон билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича

қўмита, Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказининг олий диний-маърифий таълим муассасаси шаклидаги Ҳадис илми мактабини ташкил этиш тўғрисидаги таклифи қабул қилинсин. Қуръони карим ва ҳадисларнинг асл моҳиятини, ҳадис илмининг илмий-назарий асосларини чуқур ўрганган, ҳадис илми ривожига беқиёс ҳисса қўшган улуғ ватандошларимизнинг улкан илмий меросини пухта ўзлаштирган, ҳадисшунослик соҳасида илмий изланишлар олиб бориш кўникмасига эга мутахассисларни тайёрлаш ҳамда ҳадислардаги эзгу умуминсоний ғояларни халқимиз, айниқса, ёш авлодга етказиш Ҳадис илми мактабининг асосий вазифалари этиб белгилаб берилди.³⁵

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридаги ўрганишлардан келиб чиқиб, давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ҳамкорликни янада яхшилаш, диний таълим фаолиятини мувофиқлаштириш орқали кутилган натижаларга эришиш учун қуйидаги таклиф ва хулосаларни илгари суришни мақсадга мувофиқ деб топдик:

1) диний таълим бериш билан боғлиқ ҳуқуқий-норматив ҳужжатларни бир тизимга келтириш ва мувофиқлаштириш;

2) фаолият олиб бораётган турли конфессияларга хос 15 та диний таълим муассасалари дастурларидан давлат стандартлари асосида дунёвий фанлар ҳам ўрин олганлигини ҳисобга олиб таълим тўғрисидаги қонунга диний таълимни тартибга солиш билан боғлиқ нормалар киритиш;

3) Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг мамлакатдаги ҳам диний, ҳам дунёвий билим беришга, динни илмий нуқтаи назардан ўрганишга ихтисослашган ягона олий таълим муассасаси эканлигидан келиб чиқиб унинг мавқеини янада ошириш ва барча диний таълим муассасаларининг таълим стандартларини академия орқали мувофиқлаштиришни йўлга қўйиш;

4) миллий ва диний кадриятларни ўзида акс эттирган, талаба ёшлар билан бирга кенг китобхонларга таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи кўникмаларни берувчи ўқув ва оммабоп адабиётлар тайёрлашни такомиллаштириш лозим;

5) олий таълим муассасаларида ҳадис илмини жорий этиш.

Зеро, жаҳон ижтимоий тармоғига уланган, барча соҳаларда дунё ҳамжамиятига тобора интеграциялашиб бораётган Ўзбекистонда ёш авлодни

³⁵ Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони

миллий, диний ва умуминсоний қадриятлар уйғунлиги руҳида тарбиялаш, замон талаблари ва аҳоли эҳтиёжларига мос диний ва дунёвий таълим бериш тизими орқали фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш ва мамлакат келажагини таъминлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 35-моддаси www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи - интернет манбаа
3. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни 4-моддаси- <https://lex.uz/acts/16188>
4. Илм олиш сирлари ҳақида ҳадислардан - <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/6121-ilm-rganish-fazilati-1-ism>
5. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни. 9-модда. www.lex.uz
6. Ўзбекистон Республикасининг Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонуни 8-модда. www.lex.uz
7. Ислом.уз сайти -<https://islom.uz/maqola/20635>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5416-сонли Диний маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш
9. 35-моддаси www.lex.uz
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи- интернет манбаа
11. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни 4-моддаси- <https://lex.uz/acts/16188>
12. Илм олиш сирлари ҳақида ҳадислардан - <http://old.muslim.uz/index.php/rus/maqolalar/item/6121-ilm-rganish-fazilati-1-ism>
13. Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги қонуни. 9-модда. www.lex.uz
14. Ўзбекистон Республикасининг Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонуни 8-модда. www.lex.uz
15. Ислом.уз сайти -<https://islom.uz/maqola/20635>
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5416-сонли Диний маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш

OKSYUMORONNING LINGVOPOETIKADAGI O'RNI

Fotima Jo'rayeva Xusanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: To'xtasinova Nargizaxon Abdurashid qizi

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlardagi lingvostilistik vositalarning inson ruhiyatini ochib berishidagi o'rni, oksyumoronning kontrast hosil qiluvchi birliklar orasidagi ahamiyati, uning boshqa kontrast hosil qiluvchi birliklardan, xususan, antitezadan farqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oksyumoron, antonim, antiteza, kontrast, zidlik, uslubiy figura.

Abstract: This article highlights the role of linguistic tools in artistic works in revealing the human psyche, the importance of oxymoron among contrasting units, its differences from other contrasting units, especially antithesis.

Key words: oxymoron, antonym, antithesis, contrast, contradiction, stylistic figure.

Bugungi kun tilshunosligi va adabiyotshunosligining o'zaro aloqadorlikda o'rganilishi natijasida ko'plab tadqiqotchilarni o'z maydoniga yig'gan, shuningdek, izlanuvchilarni birday qiziqtirib kelayotgan masalalardan biri oksyumorondir. Oksyumoron o'zi nima? U qanday hodisa? Oksyumoronning vazifasi nimalardan iborat? Uning tilshunoslik, adabiyotshunoslikdagi aloqasi qanday? Shu kabi qiziqarli savollar tug'ilishi tabiiy, albatta.

Oksyumoron bir-biriga zid tushunchalarni ifodalab kelgan, bir-biriga tomomila qarama-qarshi bo'lgan ko'chma ma'nodagi so'zlar va birikmalar majmuasidir. "Oksimoron grekcha o'tkir ma'noli be'manilik so'zidan olingan bo'lib, u antitezaning bir ko'rinishi hisoblanadi va bir-biriga tamoman zid bo'lgan so'zlar birlashtirilib, yangi bir ma'noni keltirib chiqaradi".³⁶Oksyumoron muallifning tasvirlanayotgan hodisaga bo'lgan munosabatini ham ochib beradi". Shu bilan birga kontrast doirasida qaraluvchi boshqa hodisalardan farqli ravishda mazmunan zid bo'lgan komponentlarni biriktirgan holda yangi ma'no hosil qiladi. Oksyumoronning

³⁶ 3. Каримов С.Бадий матнинг услубий аломатлари. -Самарканд: СамДУ, 1992. -Б47.

asosiy vazifasi muallifning tasvirlanayotgan hodisaga bo‘lgan shaxsiy munosabatini ifodalashdir.³⁷ Quyidagi Zebo Mirzoning “Onamga” nomli she’rini ko‘rib o‘tamiz:

Oq sochlari oppoq tun uning
Umri halol ishqqa bo‘yoqdir
Oh, yuzlari dunyoyi dunning
Go‘zalidan chiroyliroqdir.

Bu to‘rtlikni o‘qir ekanmiz, bir qancha so‘zlarning bir-biriga zidlanishi va bu zidlanishlar she’rga o‘zgacha ta’sir ko‘rsatayotganligini payqamasdan qolmaymiz. Ayniqsa, shoira onasining oppoq sochlarini oppoq tunga qiyoslash orqali chiroyli satrlar yaratadi hamda oksyumorondan samarali foydalandi.

Oksyumoron bir qancha xususiyatlari bilan adabiyotshunoslikda muhim ahamiyat kasb etib, kuchli obrazlilikni hosil qiladi. Tadqiqotchilar ham muallifning voqelik faktlariga, turli hodisalarga munosabati, ularni ma’lum pozitsiyada turib baholashi badiiy tarzda aks etganligidadir, deya e’tirof etishadi. Misol uchun quyidagi namunalarga e’tibor qaratamiz:

MaqtoV kimga yoqmas, ko‘ngling to‘ldirar,
MaqtoV – shirin og‘u, shirin o‘ldirar.

Rauf Parfining ushbu baytidan bilamizki, oksyumoron bo‘lib kelgan birlik, ya’ni “shirin og‘u” birikmasi asosiy g‘oyasini ochib beryapti, she’rning o‘qishli va jarangdor bo‘lishini ta’minlayapti.

Hammamizga ma’lumki, ba’zi yozuvchilar o‘zining asarlariga sarlavha tanlayotganida o‘zaro zid ma’noli so‘zlardan unumli foydalanishadi. Bu esa sarlavhaning o‘zidayoq badiiylikni aks ettiradi. Misol uchun: “Optimistik tragediya”, “Tirilgan murda”, “Barhayot o‘liklar”, “Eng qayg‘uli shodlik” kabi.³⁸

Tilshunoslik bo‘yicha yaratilgan lug‘atlarda ham bu kabi birliklarning o‘zaro uslubiy xususiyatlari e’tiborga olinadi. Namuna qilib quyidagi jumlaning tahlil qilsak:

“Kezadir bulutlar boshim ustida, Havo dim. Baqirgan sukunat...”

Rauf Parfi qalamiga mansub bu misrada ham oksyumoronning ham namunasini ko‘rishimiz mumkin. “Baqirgan sukunat” - ikki so‘z bir – biriga qarama – qarshi zid ma’noli, lekin ular birlashib birikma hosil qilar ekan yangi ma’no beruvchi birlikni tashkil etdilar. Bular tilshunoslikda tadqiqotchilar tomonidan quyidagicha

³⁷ Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 123 с.

³⁸ Xotamov H. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha o‘zbekcha izohli lug‘ati. Toshkent 1979. 165-

ta'rif berilgan: “ Mantiqan biri ikkinchisini inkor etadigan bir - biriga qarama - qarshi bo'lgan ikki tushunchani o'zaro qo'shishdan iborat uslubiy figuradir”.³⁹

Ma'lumki, zid ma'nolarni ifodalash xususiyati oksyumorondan tashqari antitezada ham mavjud bo'lib, ularni birlashtirib turuvchi va farqlovchi belgilari, albatta, bor. “Antitezaning asosiy o'ziga xos xususiyati shundaki, unda muallif ifodalayotgan narsa – hodisaning ma'lum tomoniga e'tiborini qaratish, ana shu xususiyatini ta'kidlashda uni boshqa narsa – hodisaning xuddi shunday jihati bilan taqqoslaydi. Oksyumoronda bo'lsa, ikkita qarama-qarshi so'zlar bir-biriga birlashtiriladi, biri ikkinchisiga nisbatan aniqlovchi sifatida qo'llaniladi. Ammo, unda ko'proq birikishidan kelib chiqqan ko'chma ma'noda ahamiyat beriladi”.(4) “Oksyumoronda esa ko'rganimizdek, ikki bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z bir-biriga birlashtiriladi, biri ikkinchisiga nisbatan aniqlovchi sifatida qo'llaniladi. Ammo unda ko'proq birikishidan kelib chiqqan ko'chma ma'noga ahamiyat beriladi”.⁴⁰

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, oksyumoron tilshunoslik fanining hozirgi davrda taraqqiy etayotgan nazariyalar qatori o'rganilayotgan ekan, u badiiy matnda ziddiyat voqelikning omili sifatida baholanadi. Bu esa mantiqiy, grammatik, semantik aloqalardagi ma'naviy xususiyatlarni tadqiq etish, matn semantikasini o'rganishning dolzarb masalalaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuxarenko V.A Interpretatsiya teksta- L. Prosvesheniye. 1979. 123-bet
2. Xotamov H. Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha o'zbekcha izohli lug'ati. Toshkent 1979. 165- 225 bet
3. Qo'ngurov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. Toshkent: Fan, 1997. 114-bet.
4. Каримов С.Бадий матнинг услубий аломатлари. -Самарканд: СамДУ, 1992. -Б47.
5. To'xtasinova N. The role of mediallynguistics as a modern scientific direction in the language system//International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, ISSN:2349-0012 Published in Volume 2, Issue 2. 2023, 44-b.
6. To'xtasinova N. Paralinguistic factors of media communication//Научный импульс, №8(100), часть 1. Март 2023.

³⁹ Кунгуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. Тошкент. “Фан”, 1977. Б.114

⁴⁰ Кунгуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. Тошкент. “Фан”, 1977. Б.114

7. To‘xtasinova N. Mediamatn – Medialingvistikaning yetakchi obyekti//O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, ISSN:2181-3302, 17-son. 30.04.2023.

SINTAGMA TUSHUNCHASI, STILISTIK SINTAGMALASHNING SO‘Z O‘YINIDAGI AHAMIYATI

Anora Abdullayeva Husanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: To‘xtasinova Nargizaxon Abdurashid qizi

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor-o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sintagma, uning o‘zbek va jahon tilshunosligidagi o‘rganilish jarayoni, sintagmalash va uning lisoniy xususiyatlari, so‘z o‘yinida stilistik sintagmalashning o‘rni, bunday birliklardan foydalanib askiya yaratish san’ati haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Sintagma, sintagmalash, stilistik figura, askiya, aniqlovchi, aniqlanmish.

Abstract: This article talks about syntagm, its learning process in Uzbek and world linguistics, syntagmization and its linguistic features, the role of stylistic syntagmization in word games, and the art of creating askiya using such units.

Key words: Syntagma, syntagmization, stylistic figure, askia, determiner, definition

Tilshunoslikda sintagma (yun.syntagma – qandaydir birikkan, birga qo‘shilgan narsa) degan ma’noni anglatadi. Sintagma nutqning hamma uslublariga xos bo‘la oladi. Ammo Y.Pinxasov va N.Shukurullayevlar sintagmani nasriy nutqqagina xos bo‘lgan hodisa sifatida qarab, uning og‘zaki nutqning barcha ko‘rinishlaridagi amalini inkor etganday bo‘ladilar. Sintagmaga misol qilib bir so‘zni olsak misol uchun “kuchuk” so‘zi bu yerda, “kuchuk” aniqlanmish „cha” esa aniqlovchi qismidir “kichkina kuchukcha” birligi bo‘lsa, tashqi sintagma hisoblanadi, “kuchuk” aniqlanmish qism bo‘lib, “kichkina”- aniqlovchi qismidir. Sintagma terminini ushbu ma’nodan dastlab shvetsariyalik olim F.D.Sossyur qo‘llagan.

O‘zbek tilshunosligida ham sintagmaning talqini bir xil emas. Uning xususiyatlari “gapning struktura va mazmun jihatidan bir butun bo‘lgan gruppallari, parchalari, jonli tilda – og‘zaki nutqda tovush jihatidan ham ajralib turadi. Bunday gruppalar sintagma sanaladi” tarzida izohlanib, uning bir nafas kuchi bilan aytilishi, gapda qisqa pauza bilan ajralib turishi, “aniqlovchi-aniqlanmish” modelidagi tobe va

hokim komponentlardan tashkil topishi, muayyan lisoniy shart-sharoitlar (qonunlar) asosida paydo bo‘lishi kabi tomonlari tilga olinadi. Sintagma hodisasini bunday tushunish uni so‘z birikmasi bilan bir xil hodisa sifatida qarashga olib keladi. Bunday talqin so‘z birikmasini sintagmadan lisoniy farqlashda qiyinchilik tug‘diradi.⁴¹ Sintagma (birlashgan) narsa degani. Nutqning mazmun jihatdan bir butunlikni hosil qiladi. Sintagma bir yoki undan ortiq so‘zlarda iborat bo‘lishi mumkin hatto gapga teng bo‘lishi ham mumkin. Sintagma va sintagmalashning o‘ziga xos lisoniy tomonlari bor deb aytib o‘tdik, ularning har xil sintagmalanishi gap mazmuni bilan bog‘liq pragmatik planini o‘zgartirib yuboradi.

Sintagma va sintagmalashning o‘ziga xos ba’zi lisoniy tomonlari ham yo‘q emas. Ta’kidlashingiz shartmas, aka, bilamiz, bari *did sizda*. O‘tirganlarning bari *didsiz* – deya asabni buzishdan boshqasiga yaramas edi G‘aybulla. Bu yerda „ did sizda „ didsiz “ so‘zlari o‘zaro sintagmalashgan. – Qo‘lingni ko‘tar, *otaman*. Nima qilay, o‘g‘lim, axir men ham *otaman*. Kechagi *osh qozonda* turipti. Yegan ovqati *oshqozonda* hazm bo‘lmay turipti. Siz hammamizga *boshsiz*. “*Boshsiz chavandoz*” ni o‘qiganmisiz? Qo‘llaringni yuv, qara, ham yopishqoq *ham shira*. Mening opam ham ishlaydi – *hamshira*. *Olxo ‘ri* bog‘ida bolalar mazza qilib quvlashmachoq o‘ynashardi. Tortinmay olaver, *ol xo ‘ra*. Yangi olgan tikuv mashinamiz *latta chaynardi*. Nima qilasan, o‘sha *lattachaynarni*? Kampir *yalang oyoq* hovliga yugurib chiqdi. *Yalangayoq* odamlarga ham insof bersin. Qo‘llarini *olichaga* to‘ldirib olgan qizaloq juda mazza qilardi. Hech qo‘ymading, qo‘ymading-da, *ol ich-a-a*. So‘taqo‘zi *kar naychi* bo‘lib, ancha odamlar og‘zida shov – shuv bo‘libdi. Akbarali *karnaychi*, surnaychilar avlodidan. Xonadan qip-qizil *ikki yuzli* kishi chiqib keldi. *Ikkiyuzli* kishilar bilan oshno bo‘lishdan asrasin. Ol murid – narsani ushlab yoki biror narsa bilan qo‘lga kiritmoq ma’nosidagi olmoq fe’li bilan murid – arabcha diniy atama, “ruhoniy, ustoz, eshon, purning shogirdi, muxlisi” ma’nosida. Olmurut shevaga xos nok. Ol-icha- narsani ushlab yoki biror narsa bilan qo‘lga kiritmoq ma’nosidagi olmoq fe’li bilan suyuqlikni ho‘plab yoki shimarib ichga yutmoq, tanovul qilmoq. Olcha atirgullar oilasiga mansub mevali daraxtning danakli, yumaloq, nordon mevasini ifodalovchi fors-tojikcha so‘z. Bundan tashqari ol murid olmurut so‘zida tovush almashishi, ol-icha va olcha so‘zida tovush ortishi hodisasini kuzatish mumkin. Bundan ko‘rinadiki, askiya nafaqat so‘z o‘yini balki so‘zlarni to‘g‘ri anglagan holda o‘z navbatida toyish o‘yini hamdir. Muayyan mavzu doirasida

⁴¹ Berdialiyev A. Sintagma tushunchasi va uning so‘z birikmasiga munosabati haqida. “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari”. – Toshkent, 2022, 19-b.

mantiqiy-izchil fikrlash, zehn ishlatish, soʻzni idrok etish, toʻsatdan aytilgan fikrga maxsus tayyorgarliksiz toʻgʻri javob yoʻllash mahorati askiya janrining oʻziga xos xususiyati va unda gʻolibni aniqlash shartidir. Gʻoyib aka nutqida jiyda choʻp- bargi uzun, guli xushboʻy, mevali daraxt⁴² shoxining boʻlagini ifodalash bilan birga, nutqda aslida juda-ravish turkumiga mansub ortiq, nihoyat darajada, haddan tashqari, gʻoyat, nihoyatda, benihoya soʻzlariga sinonim sifatida ishlatilib, choʻp soʻzi bilan birga soʻzlashuv nutqida juda yolgʻon, choʻpchak (toʻqima afsona) pressuppozitsiya tag maʼno ishora etilayotganligi oydinlashmoqda.⁴³

Qiziqchilar oʻz nutqida kulgi qoʻzgʻatuvchi usullar orasida uslubiy sintagmalash usulidan koʻproq foydalanadi. Uslubiy sintagmalash usulida soʻzlarni boʻlib talaffuz qilish hamda toʻxtam (pauza) alohida stilistik qimmatga ega boʻladi: – Xalqdan pul olsa-chi? Ho-o-o kimligini aytmayman. – Daraxt kessa-chi? – Ho-o-o kimligini aytmayman. – Uy buzza-chi? – Ho-o-o kimligini aytmayman. - E-e, boʻldi qiling-e. Nimaga aytmaysiz, xoʻjayin? Ayting unda, tushuntirib bering-chi. - Jinnimisan, qamalib ketaman-ku. (“Aristokratlar” jamoasi) Ushbu hajviy matnda soʻz oʻyini katta ijtimoiy-lisoniy vazifa bajargan. Dialogik nutqda asosiy maqsad hokimlarning jamiyatdagi qingʻir ishlarini fosh qilishga qaratilgan: “Hooo kimligini aytmayman” gapining asosiy mazmuni “hokimligini aytmayman” (hokim ekanligini aytmayman) boʻlib, fikr alyuziv tarzda soʻz oʻyini vositasida yuzaga chiqarilganligi oʻziga xos tarzda kulgi qoʻzgʻatishga xizmat qilgan.⁴⁴

Sintagmalash usuli bilan bir soʻzni turli maʼnolarda tushunish mumkin yoki turli maʼnolar bir soʻzda jamlanishi mumkin. Sintagmalash usulida soʻzlarning qoʻllanish kengligi va ularning taʼsir qilish tezligi ochib beriladi. Askiyaga asoslangan matn koʻpincha yumoristik matn sifatida namoyon boʻladi. Unda soʻz oʻyini, badihagoʻylik, musobaqalilik, milliy-madaniy oʻziga xoslik uygʻunlashib ketadi. Askiya tilida iyhom, annominatsiya sanʼati yetakchilik qiladi. Oʻzakdosh soʻzlarni turli shakllarda qoʻllashdan soʻz oʻyini hosil qiladi. Biz yuqorida keltirib oʻtgan misollar kabi soʻz oʻyinlari fonostilistik usulidan, leksik usul, zid maʼnoli soʻzlar, oʻxshatish, metafora, barqaror birikmalar, uslubiy takror, sintagmalash usulidan keng foydalanilgan.

⁴² Oʻzbek tilining izohli lugʻati. I jild. Toshkent. Oʻzbekiston. 2020.b-533.

⁴³ Xaitov X. Lisoniy birliklarning askiya janri taraqqiyotiga taʼsiri masalasi// Barqaror taraqqiyot va rivojlanish tamoyillari, 101-b.

⁴⁴ I.T.Rustamov. Anekdot janrining diaxronik-sinxronik tahlili// Xorazm maʼmun akademiyasi axborotnomasi –1/4-2024. 112-b.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, askiya xalqimizning qadimdan bir – biriga aytilib keladigan hazillari hisoblanadi, unda sintagmalash usulidan keng foydalaniladi. Sintagmalash usulida soʻzlarning qoʻllanish sohalari bilan bogʻliq ravishda namoyon boʻladi. Uslubiy sintagmalash orqali ona tilimizning yorqin qirralari yanada ochilib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Berdialiyev A. Sintagma tushunchasi va uning soʻz birikmasiga munosabati haqida. “Oʻzbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari”. – Toshkent, 2022, 19-b.
2. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. I jild. Toshkent. Oʻzbekiston. 2020.b-533.
3. Xaitov X. Lisoniy birliklarning askiya janri taraqqiyotiga taʼsiri masalasi// Barqaror taraqqiyot va rivojlanisg tamoyillari, 101-b.
4. I.T.Rustamov. Anekdot janrining diaxronik-sinxronik tahlili// Xorazm maʼmun akademiyasi axborotnomasi –1/4-2024. 112-b.
5. Toʻxtasinova N. The role of medialinguistics as a modern scientific direction in the language system//International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, ISSN:2349-0012 Published in Volume 2, Issue 2. 2023, 44-b.
6. Toʻxtasinova N. Paralinguistic factors of media communication//Научный импульс, №8(100), часть 1. Март 2023.
7. Toʻxtasinova N. Mediamatn – Medialingvistikaning yetakchi obyekti//Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, ISSN:2181-3302, 17-son. 30.04.2023.